

Rituale und Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses

Eingereicht von:

Madeleine Lehner

Stephanie Senn

Begleitung:

Dipl. Mot. Susanne Störch Mehring

14. Februar 2015

Abstract

Kinder lieben Rituale. Was aber unterscheidet ein Ritual von einer Routinehandlung? Anhand eines Literaturstudiums wird den Fragen nachgegangen, aus welchen Komponenten ein Ritual besteht und wie diese den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin unterstützen. Alle fünf Komponenten des Rituals tragen zum Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin bei. Rituale sollen bewusst eingesetzt und reflektiert werden. Sie bieten neben ihrem Wiederholungs- und Strukturierungscharakter weitere wertvolle Aspekte für die Beziehungsgestaltung mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern. Die Arbeit mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern erfordert von der Therapeutin bindungstheoretisches Wissen, viel Geduld und ein hohes Mass an Selbstreflexion.

Dank

Wir bedanken uns recht herzlich bei Susanne Störch Mehring für ihre Unterstützung, für ihre anhaltende Geduld und für den wertvollen Austausch.

Ein besonderer Dank gilt unseren Familien und Freunden, die uns in irgendeiner Form während unseres Arbeitsprozesses unterstützt haben. Insbesondere möchten wir uns bei denjenigen bedanken, die uns ihre wertvolle Zeit geschenkt haben, um uns bei der Korrektur oder der Gestaltung der Arbeit zu helfen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Begründung der Themenwahl	6
1.2	Fragestellung	7
1.3	Aufbau der Arbeit	8
2	Methodisches Vorgehen	9
3	Theoretische Überlegungen	10
3.1	Psychomotoriktherapie	10
3.1.1	Begriffsdefinition „Psychomotorik“	10
3.1.2	Ziele und Inhalt der Psychomotoriktherapie	10
3.1.3	Menschenbild	13
3.1.4	Kindzentrierter Ansatz von Renate Zimmer	15
3.1.5	Klientel	16
3.2	Ritualbegriff	18
3.2.1	Ritualforschung	18
3.2.2	Ritualformen	21
3.2.3	Grundtypen von Ritualen und ihre Funktion	22
3.2.4	Komponenten des Rituals	23
3.2.4.1	Erste Komponente: „Ursächliche Veränderung“	24
3.2.4.2	Zweite Komponente: „Formaler Beschluss“	25
3.2.4.3	Dritte Komponente: „Formale Handlungskriterien“	26
3.2.4.4	Vierte Komponente: „Modale Handlungskriterien“	28
3.2.4.5	Fünfte Komponente: „Statuswechsel“	30
3.2.4.6	Überblick der fünf Komponenten eines Rituals und Abgrenzung zur Routinehandlung	31
3.2.4.7	Zusammenfassende Erkenntnis zum Ritualbegriff	34
3.3	Komponenten des Rituals übertragen in die PMT	34
3.3.1	Erste Komponente: „Ursächliche Veränderung“	35
3.3.2	Zweite Komponente: „Formaler Beschluss“	36
3.3.3	Dritte Komponente: „Formale Kriterien“	38
3.3.4	Vierte Komponente: „Modale Handlungskriterien“	39
3.3.5	Fünfte Komponente: „Statuswechsel“	40
3.4	Bindungstheorie	41
3.4.1	Einführung in die Bindungstheorie	41
3.4.2	Bindung, Exploration und Fürsorge	43
3.4.3	Entwicklung der sozial-emotionalen Bindung bis zum Schulalter	45
3.4.3.1	Kindliches Bindungsverhalten im Säuglingsalter	46

3.4.3.2	Kindliches Bindungsverhalten im Kleinkind- bzw. Vorschulalter	47
3.4.3.3	Kindliches Bindungsverhalten im Schulalter	48
3.4.4	Erfassung und Klassifikation von Bindungstypen.....	48
3.4.4.1	Erfassung und Klassifikation im Kindesalter.....	48
3.4.4.2	Erfassung und Klassifikation im Erwachsenenalter	51
3.4.5	Mütterliche Feinfühligkeit	52
3.4.6	Bindung im Lebenslauf.....	53
3.4.6.1	Vorhersagen für unsicher-vermeidend gebundene Kinder.....	54
3.4.6.2	Beziehungshaltungen unsicher-vermeidend gebundener Kinder.....	55
3.4.6.3	Kontinuität und Korrigierbarkeit von Bindungsmustern.....	56
3.5	Therapeutische Beziehung in der PMT	58
3.5.1	Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der PMT.....	58
3.5.2	Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der PMT	60
3.5.3	Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses in der PMT.....	62
3.5.3.1	Empathisches Verstehen.....	63
3.5.3.2	Akzeptieren	64
3.5.3.3	Emotionale Wärme	65
3.5.3.4	Signalkongruenz	65
3.5.3.5	Respekt	66
3.5.3.6	Loyalität.....	66
4	Zusammenführung der wichtigsten Erkenntnisse	67
4.1	Erkenntnisse zu unsicher-vermeidend gebundenen Kindern	67
4.2	Beziehungsaufbau mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern	68
4.3	Rituale mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern im Beziehungsaufbau	71
5	Diskussion und Schlussfolgerungen	76
5.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	76
5.2	Kritische Reflexion der Arbeit	80
5.3	Konsequenzen für die Praxis.....	81
5.4	Ausblick.....	81
	Tabellenverzeichnis.....	83
	Abbildungsverzeichnis	83
	Literaturverzeichnis	84
	Anhang	90

1 Einführung

Im folgenden Kapitel wird eine Einführung in das Thema gegeben. Die Themenwahl wird begründet und die Fragestellungen werden aufgezeigt. Weiter wird der Aufbau der Arbeit erläutert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Der Begriff Ritual hat in der Postmoderne an grosser Popularität gewonnen. Sucht man in einer Internet-Suchmaschine nach dem Stichwort „Ritual“, so erhält man eine Trefferquote im Millionenbereich. Die Bandbreite ist enorm vielfältig. Sie reicht von den regelmässig wiederkehrenden Krawallen am 1. Mai über die Beschneidung, inspirierenden Pflegeprodukten bis hin zu Filmen und unzähligen Büchern und Fachbüchern (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 9).

In Familien, aber auch im schulischen Umfeld werden Rituale vielfältig eingesetzt. Ein Ergebnis der Untersuchung von Zehnder Grob und Morgenthaler zeigt auf, dass zwischen dem Ritualisierungsgrad der Familie und dem Wohlbefinden der Kinder und Eltern Zusammenhänge bestehen. Familiäre Ritualisierungen wirken sich gemäss dieser Studie positiv auf das psychische Wohlbefinden der Kinder aus (vgl. Zehnder Grob & Morgenthaler, 2010, S. 257). Ebenso schreibt Zimmer (2012) im Handbuch Psychomotorik: „Rituale zu Beginn der Gruppenstunde, aber auch zur Beendigung ermöglichen Orientierungen, geben Vertrauen und Sicherheit“ (S. 156). Kinder lieben Rituale und können oft gar nicht genug davon bekommen, denn sie benötigen noch mehr als Erwachsene Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geborgenheit (vgl. Preuschoff, 2000, S. 14). Diese Erkenntnisse werden als zentrale Voraussetzungen für die vorliegende Arbeit erachtet. Sie lassen erkennen, dass Rituale im kindlichen Leben eine wesentliche Rolle spielen und im therapeutischen Kontext genutzt werden sollten. Dieser Zusammenhang, sowie eigene Erfahrungen in den psychomotorischen Praktika, weckten das Interesse, dieses Thema vertieft zu untersuchen. Wie lassen sich Rituale in den pädagogisch-therapeutischen Alltag der Psychomotoriktherapie übertragen? Wie grenzt sich ein gemeinsames Spiel von einem Ritual ab? Diese Fragen dienen als Grundlage dieser Arbeit und wollen beantwortet werden.

Michaels betont in seinem Buch „Le rituel pour le rituel“, dass zwischen einer habituellen Handlung wie dem Händeschütteln oder dem regelmässigen Zähne putzen und einer Ritualhandlung unterschieden werden sollte (vgl. Michaels, 2001, S. 29). Dies steht im Gegensatz zu der These von Catherine Bell, welche *nicht* prinzipiell zwischen Routine und Ritual trennt (vgl. Bell; zitiert nach Michaels, 2001, S. 29). Michaels weist darauf hin, dass in diesem Fall

kein Unterschied zwischen habituellen Tätigkeiten und Ritualen gemacht wird, wodurch das Wesentliche an Ritualen verloren geht (vgl. Michaels, 2001, S. 29). Es soll demzufolge zwischen einer Routinehandlung und Ritualhandlung unterschieden werden. Auch der Theologe Lukas Niederberger erachtet diese Trennung als zentral. Eine Handlung wird erst dann zu einer Ritualhandlung, wenn es nicht mehr nur um die „Sache“ selbst geht, sondern wenn sie auf einen höheren Sinn hinweist und sich dadurch von einer Routinehandlung unterscheidet (vgl. Niederberger, 2009, S. 247).

Renate Zimmer weist darauf hin, dass zu Beginn des Therapieprozesses eine Beziehung zwischen Kind und Therapeutin entsteht, die den Verlauf und das Ergebnis der Therapie entscheidend mitbeeinflusst (vgl. Zimmer, 2012, S. 151). Der Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses gilt demnach ein besonderes Augenmerk. Der Beziehungsaufbau zwischen Psychomotoriktherapeutin und einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind gestaltet sich möglicherweise schwieriger als bei Kindern mit sicheren Bindungserfahrungen. In der vorliegenden Arbeit wird aufgrund dessen der Fokus auf Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung gelegt. „Bowlby sah eine starke Beziehung zwischen den frühen Beziehungserfahrungen eines Individuums mit seinen Eltern und dessen späterer Fähigkeit, selbst liebevolle Bindungsbeziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten“ (Grossmann, Grossmann, Winter & Zimmermann, 2010, S. 125). Forschungsergebnisse konnten belegen, dass Bindungen ein Leben lang wichtig sind und dass kindliche Bindungserfahrungen und Bindungsrepräsentationen einen Einfluss auf die Bereitschaft haben, im weiteren Lebensverlauf vertrauensvolle Beziehungen einzugehen (vgl. Grossmann et al., 2010, S. 125).

1.2 Fragestellung

Nach ersten Erkenntnissen aus Kapitel 1.1 wird angenommen, dass gezielt und bewusst eingesetzte Rituale bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern den Beziehungsaufbau zwischen der Therapeutin und dem Kind unterstützen können. Die vorgegebenen und strukturierten Abläufe machen den Therapiestundenverlauf vorhersehbar und spenden dem Kind Sicherheit (vgl. Zimmer, 2012, S. 156). Aus wissenschaftlichen Ritualdefinitionen geht hervor, dass Rituale aus mehreren Komponenten bestehen. In dieser Arbeit soll geklärt werden, welche Komponenten ein Ritual beinhaltet und wie sich diese in die Psychomotoriktherapie übertragen lassen. In Kapitel 1.1 wurde erwähnt, dass zwischen den frühen Bindungserfahrungen mit den Eltern und der Fähigkeit, später vertrauensvolle Beziehungen einzugehen, eine Verbindung besteht. Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet werden, wie Rituale den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-

vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin unterstützen. Daraus werden die folgenden zwei Fragestellungen abgeleitet:

Fragestellung 1:

Aus welchen Komponenten besteht ein Ritual?

Fragestellung 2:

Wie können diese Komponenten den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin unterstützen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach einer einführenden Begründung der Themenwahl und der Darlegung der Fragestellungen wird in Kapitel 2 das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben.

In Kapitel 3 werden die theoretischen Überlegungen dargelegt. Zuerst erhält der Leser einen Einblick in die Psychomotoriktherapie (vgl. Kapitel 3.1). In einem weiteren Schritt werden der Ritualbegriff und insbesondere die Komponenten des Rituals näher betrachtet (vgl. Kapitel 3.2). Danach werden die fünf Komponenten des Rituals aus der wissenschaftlichen Perspektive in die Psychomotoriktherapie übertragen (vgl. Kapitel 3.3). Anschliessend folgt ein Einblick in die Bindungstheorie mit dem Fokus auf unsicher-vermeidend gebundene Kinder (vgl. Kapitel 3.4). Weiter wird die Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie untersucht, gefolgt von einer Einführung in die Charakteristika der therapeutischen Beziehung und den Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung zu Beginn einer Psychomotoriktherapie (vgl. Kapitel 3.5).

Das Kapitel 4 bildet das Kernstück der vorliegenden Arbeit. Die in Kapitel 3.3 auf die Psychomotorik übertragenen Komponenten des Rituals werden in den Kontext der Beziehungsgestaltung mit einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind gestellt.

In Kapitel 5 findet die Diskussion statt. Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit werden beantwortet und diskutiert. Es folgt eine kritische Reflexion der Arbeit und die Konsequenzen für die Praxis werden aufgezeigt. Zu guter Letzt wird ein Ausblick auf weiterführende Forschungstätigkeit gegeben.

Sprachgebrauch

Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit die weibliche Form Therapeutin, also Psychomotoriktherapeutin, verwendet. Selbstverständlich schliesst dies auch alle männlichen Berufskollegen mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird anstelle von Psychomotoriktherapeutin das Wort Therapeutin synonym verwendet. In den Titeln wird Psychomotoriktherapie (PMT) zur besseren Übersicht abgekürzt.

2 Methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit.

In einem ersten Schritt findet eine Einarbeitung in das Literaturverwaltungsprogramm Zotero statt. Für die anschliessende Literaturrecherche werden die Online-Kataloge der NEBIS-Verbundbibliotheken, der Gesamtkatalog der schweizerischen Hochschul- und Nationalbibliotheken „swissbib“, die Literaturdatenbank „Ebscohost“ und die elektronische Zeitschriftenbibliothek „EZB“ genutzt. Ein Recherchetagebuch erleichtert zu Beginn des Arbeitsprozesses den Überblick über die Ergebnisse der Recherche zu behalten und Doppelspurigkeiten zu vermeiden (vgl. Anhang). Es wird aufgeführt, nach welchen Schlagwörtern und in welcher Literaturdatenbank gesucht wird. Nach einer ersten Recherche zu Schlagwörtern wie „Ritual“ oder „Ritualforschung“ erfolgt die Ernüchterung. Weder Bücher noch wissenschaftliche Artikel liefern eine prägnante Definition des Ritualbegriffs. Die Definitionen unterscheiden sich je nach Autor und Fachgebiet erheblich voneinander, wobei sich auch im Fachgebiet der Psychomotorik keine Definition finden lässt. Diese Ausgangslage verlangt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff Ritual, wie er sich in der Ritualforschung finden lässt.

Nachdem die Fragestellungen fest stehen, ergibt sich eine erweiterte Literaturrecherche im Bereich der Psychomotorik, der therapeutischen Beziehung und der Bindungsforschung. Es werden Schlagwörter wie „Bindungstheorie“, „unsicher-vermeidende Bindung“, „Beziehungsaufbau“, „therapeutische Beziehung“ oder „Beziehungsgestaltung“ bei der Recherche eingesetzt. Relevante Bücher und wissenschaftliche Artikel werden selektioniert.

Nach einer ersten groben Durchsicht findet ein vertieftes Studium der herausgefilterten Literatur statt. Erste Textpassagen entstehen und werden kontinuierlich ergänzt bzw. revidiert. Im Sinne des hermeneutischen Zirkels wird die selektionierte Literatur fortlaufend ausgelegt und interpretiert. Es werden verschiedene Theorien analysiert, verglichen und hinterfragt (vgl. Klafki, 2001, S. 127). Auf der Basis der neu erarbeiteten Erkenntnisse entstehen neue Sinnzusammenhänge und kritische Betrachtungen, die es wiederum gilt, in die Arbeit einfließen zu lassen.

3 Theoretische Überlegungen

Die folgenden Kapitel umfassen die zentralen Aspekte der Themengebiete der Psychomotoriktherapie, der Ritualforschung und der Bindungstheorie, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind.

3.1 Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Psychomotoriktherapie behandelt. Zuerst wird erläutert, welches Verständnis von Psychomotoriktherapie den Autorinnen der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Danach werden Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie veranschaulicht. Es wird auf das Menschenbild und den kindzentrierten Ansatz sowie auf mögliche weitere Betrachtungen eingegangen. Abschliessend wird die Klientel der Psychomotoriktherapie untersucht.

3.1.1 Begriffsdefinition „Psychomotorik“

Für den Begriff Psychomotorik gibt es keine einheitliche Definition. Dies hängt damit zusammen, dass die Psychomotorik noch eine relativ junge Berufsgattung ist und die Wurzeln der Psychomotorik auf die unterschiedlichsten Arbeitsfelder und Berufsgruppen zurückzuführen sind (vgl. Reichenbach, 2010, S. 9–11). Es soll deshalb an dieser Stelle erläutert werden, wie die Autorinnen der vorliegenden Arbeit den Begriff Psychomotorik verstehen. Weiter wird in dieser Arbeit nicht zwischen den Begriffen Psychomotorik und Psychomotoriktherapie unterschieden, da diese Begriffe in der Literatur nahezu deckungsgleich verwendet werden.

Vetter, Amft, Samman und Kranz definieren Psychomotorik „als ein ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Konzept kindlicher Entwicklungsförderung, in dessen Mittelpunkt die Medien Spiel und Bewegung stehen“ (2010, S. 14). Spiel und Bewegung gehören zu den elementaren Ausdrucksformen des Kindes, sie bieten dem Kind eine angemessene bzw. kindgerechte Form sich auszudrücken und bieten zudem ein breites Spektrum an pädagogischen und therapeutischen Anlässen, wie zum Beispiel der Aufarbeitung von Erlebtem (vgl. Zimmer, 2012, S. 80–81). Renate Zimmer sieht Bewegung und Spiel als eine Einheit und ist der Auffassung, dass Bewegung das wesentliche Ausdrucksmittel des Menschen ist. Es ist immer die ganze Person des Kindes an einer Bewegungshandlung beteiligt (vgl. Zimmer, 2012, S. 21).

3.1.2 Ziele und Inhalt der Psychomotoriktherapie

Ziel ist es, das Kind in seiner psychischen Befindlichkeit und seiner Gesamtentwicklung positiv zu beeinflussen. Es wird versucht, über Bewegung eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Die Kinder werden dabei unterstützt, in erlebnisorientierten Bewegungsangeboten ihre

Kompetenzen zu erweitern (vgl. Zimmer, 2012, S. 21–24). Die Kinder sollen lernen, sich sinnvoll mit sich selbst, mit ihrer materialen und personalen Umwelt auseinander zu setzen und entsprechend handeln zu können. Schilling formuliert folgende drei Kompetenzbereiche (vgl. Schilling, 1981, S. 187):

- Ich-Kompetenz
- Sach-Kompetenz
- Sozial-Kompetenz

Damit in der Psychomotoriktherapie gemeinsam mit den Kindern an diesen Kompetenzbereichen gearbeitet werden kann, bedarf es erstmals einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeutin und Kind (vgl. Kapitel 3.5.1). Aus diesem Grund steht am Anfang jedes Therapieprozesses der Beziehungsaufbau zwischen Therapeutin und Kind im Vordergrund. Näheres zur Beziehungsgestaltung zu Beginn eines Therapieprozesses folgt in Kapitel 3.5.3.

Die oben aufgeführten Kompetenzbereiche nach Schilling wurden von Renate Zimmer übernommen. Es lassen sich drei inhaltliche Lernfelder ableiten. Laut Zimmer handelt es sich dabei um die Körper- oder Selbsterfahrung (1), die materiale Erfahrung (2) und die Sozialerfahrung (3) (vgl. Zimmer, 2012, S. 23–24). Sie werden nachfolgend erläutert und ergänzt.

Körper- oder Selbsterfahrung (1)

Im Bereich der Körpererfahrung steht das handelnde Subjekt im Zentrum. Handlung schliesst immer die körperliche Bewegung mit ein. Bewegung und Wahrnehmung werden dabei als untrennbare Einheit und als aktive Leistungen des Individuums in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt verstanden (vgl. Fischer, 2009, S. 216). In der Bewegung lernt das Kind seinen Körper kennen, mit ihm umzugehen, ihn einzusetzen und auf die Umwelt einzuwirken. Die Eigentätigkeit des Kindes steht dabei im Zentrum und wird zum „Motor der Entwicklung des Kindes“ (Schlack, 2000, S. 32). Die Basis für die Orientierung im Raum stellt dabei die Orientierung am eigenen Körper. Das Kind nimmt über seinen Körper seine Befindlichkeit wahr und bringt Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck. In der Psychomotoriktherapie werden dem Kind vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglicht, wobei es wichtig ist, die Angebote dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen.

Materiale Erfahrung (2)

Im Bereich der materialen Erfahrung gewinnt das Kind im Spiel mit unterschiedlichsten Objekten Informationen über Eigenschaften und Gesetzmässigkeiten der dinglichen Umwelt (vgl. Zimmer, 2012, S. 23–24).

Die ersten beiden Punkte, die Körper- oder Selbsterfahrung sowie die materiale Erfahrung, lassen sich unter dem Ziel der Förderung der Eigentätigkeit des Kindes zusammenfassen. Das Kind soll dabei lernen, selbständig zu handeln. Wichtiger Bestandteil ist dabei auch, die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken und dem Kind Gelegenheit zu geben, seine eigenen Ressourcen zu erfahren (vgl. Zimmer, 2012, S. 22–23).

Soziale Erfahrung (3)

Im Bereich der Sozialerfahrung lernt das Kind durch den Kontakt mit Mitmenschen sich zu verständigen und auszudrücken. Zum einen soll das Kind in der Psychomotoriktherapie in geeigneten Situationen lernen, mit Partnern zu kooperieren, mit Nähe und Distanz umzugehen, auf andere Rücksicht zu nehmen, Einfühlungsvermögen zu zeigen und verantwortungsvoll zu handeln. Zum anderen soll das Kind aber auch lernen, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Durch Erfahrungen in der Gruppe übt sich das Kind nicht nur in seiner Handlungskompetenz, sondern auch in seiner Kommunikationsfähigkeit (vgl. Zimmer, 2012, S. 24).

In der Psychomotorik wird das Kind als handelndes Subjekt verstanden, es übernimmt Verantwortung und lernt, seinem Alter angepasst, Entscheidungen selber zu treffen. Dabei ist es wichtig, dass die Therapeutin diese Entscheidungen ernst nimmt. Selbstbestimmtes und eigenständiges Handeln ist dabei nicht nur Ziel der Förderung, sondern gleichzeitig Methode der Förderung (vgl. Zimmer, 2012, S. 29). In der Entwicklungsforschung ist man sich einig über das Prinzip der Eigenaktivität des Kindes innerhalb der oben aufgeführten Lernfelder, was mit einem Zitat von Ohrt (2006) festgehalten werden soll: „Entwicklung erfolgt wesentlich über die Eigenaktivität des Kindes in der Interaktion mit Personen und Gegenständen“ (S. 146). Sowohl auf motorischer, wie auch auf sozial-emotionaler und kognitiver Ebene soll das Kind entsprechend zu selbständigem Handeln befähigt werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 29).

Oberstes Anliegen der Psychomotorik ist es, die Kinder zu stärken, ihre Potenziale zu wecken und ihre Ressourcen aufzudecken und zu fördern. Die Grundannahme hinter diesem Anliegen liegt darin, dass jeder Mensch über Ressourcen verfügt. Nicht in jedem Fall aber kann

der Mensch seine Ressourcen entfalten, sie bleiben verborgen oder können bzw. konnten unter den jeweiligen Lebensbedingungen nicht hervortreten (vgl. Zimmer, 2012, S. 30).

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Therapieziele aus der diagnostischen Arbeit der Therapeutin zu Beginn und im Verlaufe eines Therapieprozesses abgeleitet, überprüft und angepasst werden (vgl. Degen, 2013, S. 1). Ziele bewirken, dass der Therapieprozess sichtbar und überprüfbar wird, sie geben dem Therapieprozess eine Struktur und ermöglichen trotzdem auf das Kind mit seinen Bedürfnissen einzugehen. Ziele ermöglichen ausserdem Kommunikation und Austausch nach aussen, indem sie die Eltern, Lehr- und weitere Bezugspersonen des Kindes über die Inhalte der psychomotorischen Arbeit informieren (vgl. Degen, 2013, S. 1).

3.1.3 Menschenbild

Jedem theoretischen Konzept, insbesondere aber auch jeder praktischen Handlung liegt ein bestimmtes Menschenbild zugrunde. Es handelt sich dabei um Annahmen über das Wesen des Menschen, abgeleitet von philosophischen Überzeugungen oder auch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Es ist wichtig, dass Therapeutinnen sich diese Menschenbilder bewusst machen, denn sie fliessen in das praktische Handeln mit ein und wirken normativ (wertend). Sie dienen als Orientierung unter anderem auch für die Planung von Fördermassnahmen (vgl. Zimmer, 2012, S. 25).

Das ganzheitlich pädagogisch-therapeutische Konzept der Psychomotorik richtet sich nach dem Vorbild eines humanistischen Menschenbildes. Völker unterscheidet vier Bestimmungen der menschlichen Natur, nämlich Autonomie und soziale Interdependenz, Selbstverwirklichung, Ziel- und Sinnorientierung und Ganzheit (vgl. Völker, 1980, S. 15–20). Nachfolgend werden die genannten vier Grundgedanken erläutert.

Autonomie und soziale Interdependenz

Der Mensch ist zu Beginn seines Lebens emotional sowie biologisch abhängig von seiner Umwelt. Ein Säugling ist nicht in der Lage allein zu überleben und ist somit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse auf eine Bezugsperson angewiesen. Im Laufe der Entwicklung beherrscht das Kind seinen Körper immer besser und dadurch kommt das grundlegende Bedürfnis nach Unabhängigkeit auf. Der Mensch strebt danach, sich selbst und seine Umwelt zu beherrschen, mit dem Ziel der Unabhängigkeit von äusseren Kontrollen. Diese Tendenz wird Streben nach Autonomie genannt, wobei mit Autonomie auch sozialverantwortliches Handeln gemeint ist (vgl. Völker, 1980, S. 16–17). „Nur ein Individuum, das für sich selbst verantwort-

lich ist, kann Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Eine Person, die entdeckt hat, dass sie sich selbst verändern kann, wird auch zu notwendigen Veränderungen der Umwelt beitragen“ (Völker, 1980, S. 17). Die Bindungstheorie, die in Kapitel 3.4 erläutert wird, liefert wichtige Informationen in Bezug auf die frühen Interaktionsmuster zwischen dem Säugling und seinen Bezugspersonen und deren mögliche Auswirkungen auf die spätere Beziehungsgestaltung.

Selbstverwirklichung

Sind die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse eines Menschen befriedigt, ist der Mensch weiterhin aktiv, lebendig, unternehmungslustig und strebt danach, seine eigene Kreativität auszuleben. Dieses Bedürfnis wird als Streben nach Selbstverwirklichung bezeichnet und wird als die grundlegende Antriebskraft des Organismus angenommen. Der Mensch erforscht sich selbst und seine Umwelt, er strebt nach Wissen und danach, seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten (vgl. Völker, 1980, S. 17–18).

Ziel- und Sinnorientierung

Sind die existentiellen Bedürfnisse nach Sicherheit und Liebe eines Menschen befriedigt, kommt das stetige Verlangen, dem Leben Sinn und Erfüllung zu verleihen.

Jede menschliche Handlung erfolgt aus einem bestimmten Grund, hat also einen Sinn und fokussiert dabei ein bestimmtes Ziel (vgl. Völker, 1980, S. 18–19).

Ganzheit

In der Humanistischen Psychologie wird der Mensch als Ganzes verstanden. Psychische, kognitive, emotionale und somatische Prozesse stehen in einer ständigen Wechselwirkung miteinander. Der Mensch ist eine aus zusammengehörenden Teilen bestehende Einheit und kann nicht geteilt werden. Aus humanistischer Sicht wird der Mensch als ein handelndes Subjekt, ein biologisches, psychisches und soziales Wesen betrachtet (vgl. Völker, 1980, S. 19–20).

Wichtig erscheint in Anlehnung an die oben aufgeführten Punkte, dass Kinder den Sinn ihrer Handlungen selber definieren. Die Therapeutin unterstützt die Kinder dabei, einen möglichst grossen Handlungsspielraum zu erwerben (vgl. Zimmer, 2012, S. 81). In Bezug auf das Therapeutenverhalten ist bedeutsam, dass über die verbalen, non- und paraverbalen Informationskanäle automatisch das eigene Menschenbild offenbart wird. Zu den nonverbalen Informationskanälen zählen die Körperhaltung, Mimik, Augenbewegungen, Körperbewegun-

gen und Gestik, wobei die paraverbalen Informationsträger die Stimmlage und Betonung beinhalten. Für die Arbeit als Therapeutin ist deshalb eine stetige Reflexion über die eigenen Haltungen und das eigene Menschenbild von grosser Relevanz (vgl. Nussle-Stein, 2006, S. 256–259).

3.1.4 Kindzentrierter Ansatz von Renate Zimmer

Der kindzentrierte Ansatz von Renate Zimmer stellt den zentralen theoretischen Referenzpunkt für die vorliegende Arbeit dar und wird deshalb an dieser Stelle genauer betrachtet. Zimmer rückt in ihrem Ansatz die Stärkung des Selbstbewusstseins des Kindes und insbesondere die Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Kind in den Vordergrund. Parallelen ergeben sich zur nicht-direktiven Spieltherapie von Virginia Axline und zur Persönlichkeitstheorie von Carl Rogers (vgl. Zimmer, 2012, S. 44). Der Ansatz fühlt sich einem humanistischen Menschenbild, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, verpflichtet (vgl. Zimmer, 2012, S. 26).

Das Kind steht im Zentrum und wird als aktiv, eigenständig und mitbestimmend beschrieben. In der Arbeit mit Kindern betrachtet Zimmer das Spiel und die Bewegung als wichtige Medien. Das wesentliche Anliegen besteht darin, das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken. Dem Therapeutinnenverhalten wird im Ansatz von Zimmer ein hoher Stellenwert beigemessen. Das Vorgehen der Therapeutin ist nicht-direktiv, dies bedeutet, dass auf das Kind kein Einfluss genommen wird. Es bestimmt selbst, ob und auf welche Art und Weise es am Therapiegeschehen teilnimmt. Dadurch können Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein vermieden werden. Begleitet werden das Kind und seine Handlungen von wertfreien und positiven Äusserungen. Grenzen werden nur im Falle von Materialzerstörung oder aggressivem Verhalten gegenüber sich selber oder anderen Kindern gesetzt (vgl. Zimmer, 2012).

Im Sinne des kindzentrierten Ansatzes von Renate Zimmer orientiert sich die Therapeutin an den spezifischen Bedürfnissen des Kindes oder einer Gruppe von Kindern (vgl. Amft, Bove-land, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2012, S. 113). Sie ist um eine warme, freundliche Beziehung zum Kind bemüht und akzeptiert das Kind vorbehaltlos (vgl. Köckenberger & Hammer, 2004, S. 55–66). Die bisher genannten Grundsätze sind für die vorliegende Arbeit zentral, denn sie bilden die Voraussetzung für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeutin und Kind. Besonders bei Kindern, die Mühe haben, neue Beziehungen einzugehen, ist eine wertschätzende, nicht-direktive Haltung seitens der Therapeutin von grosser Bedeutung. Das Vorgehen der Therapeutin ermöglicht es dem Kind, sich auf die neue Beziehung einzulassen. Um nichts vorwegzunehmen, wird an dieser Stelle auf Kapitel 3.5 verwiesen.

Wichtig ist, dass die Therapeutin ihre Arbeit bzw. ihr Handeln ständig reflektiert (vgl. Nussle-Stein, 2006, S. 218). Dabei wird darüber nachgedacht, warum man in einer bestimmten Situation so und nicht anders gehandelt hat. Hätte es eine alternative Herangehensweise gegeben? Wie reagierten die Kinder auf das Angebot? Welche Therapie- und Stundenziele wurden verfolgt? Wurden die Stundenziele erreicht und warum allenfalls nicht? Müssen die Therapieziele angepasst werden? Es gilt, sich immer wieder solchen Fragen zu stellen und sein Arbeiten zu reflektieren. Für das professionelle Handeln ist es unabdingbar, sich seine Handlungen bewusst zu machen, darüber nachzudenken und Schlüsse für künftige Handlungen zu ziehen.

Erweiterte Betrachtung zur kindzentrierten Arbeitsweise

Es soll festgehalten werden, dass eine rein kindzentrierte Betrachtungsweise nicht ausreicht. Vielmehr sollte das Kind auch im Rahmen seiner sozialen und sozialräumlichen Lebenskontexte betrachtet werden (vgl. Fischer, 2009, S. 164). Urie Bronfenbrenner betont, dass starke Verbindungen zwischen den einzelnen Mikrosystemen (Lebensbereichen), in denen sich ein Kind bewegt, hergestellt werden sollen (vgl. Fischer, 2009, S. 169–170). Die Therapeutin kann zum Beispiel als Mittelsperson fungieren, indem sie den Eltern oder Lehrpersonen des Kindes beratend zur Seite steht. Sie kann dadurch einen wichtigen Beitrag zu einer positiven Veränderung des Umfeldes des Kindes leisten (vgl. Fischer, 2009, S. 244). Neben der Familie des Kindes wird zum Beispiel seine Schulklasse oder die Psychomotoriktherapie als Mikrosystem betrachtet. Nach Bronfenbrenner entstehen zwischen den einzelnen Mikrosystemen „ökologische Übergänge“. Er betont, dass sie eine zentrale Bedeutung haben. Sie können die Folge, aber auch der Anstoss für Entwicklungsprozesse sein. Die Übergänge bringen oft Gefühle von Unsicherheit mit sich und können im Leben des Kindes einschneidend sein. Um den Kindern diese Übergänge zu erleichtern, können Übergangshilfen und Rituale angewendet werden (vgl. Morgenthaler, 2011, S. 42–44). Das hier angedeutete Thema der Rituale als Übergänge in und aus dem Mikrosystem „Psychomotoriktherapie“ wird in Kapitel 3.2.4 ausführlich abgehandelt.

3.1.5 Klientel

Jede therapeutische Intervention setzt eine psychomotorische Fachabklärung mit einer Therapieindikation voraus. Die Indikation stellt dabei den Auftrag für die psychomotorische Therapie dar. Kinder kommen dementsprechend erst nach einer umfassenden psychomotorischen Abklärung in die Therapie (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich - Volksschulamt, 2011, S. 2).

In der Broschüre „Psychomotorische Therapie“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich steht, dass die psychomotorische Therapie „bewegungsauffällige Kinder und Jugendliche in ihrer motorischen Entwicklung unterstützt und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Grobmotorik (Bewegungen des ganzen Körpers), Feinmotorik (manuelle Tätigkeiten) und Grafomotorik (Schreibfertigkeit) fördert“ (2011, S. 2). Durch die Förderung dieser drei Bereiche wird das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen gestärkt und somit ein Beitrag an ihre Persönlichkeitsentwicklung geleistet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich - Volksschulamt, 2011, S. 2). Dieses Bild zur Klientel der Psychomotoriktherapie scheint den Autorinnen der vorliegenden Arbeit zu kurz gegriffen. Auf die Frage, ob Kinder mit unsicherem Bindungsverhalten vermehrt eine Psychomotoriktherapie besuchen, konnten keine Belege gefunden werden. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, ob nicht vorwiegend Kinder mit Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich wie zum Beispiel verhaltensauffällige Kinder eine psychomotorische Therapie besuchen. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich in einer Studie von Amft und Amft finden (vgl. Amft & Amft, 2003). Laut dieser Studie besuchen Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren eine Psychomotoriktherapie. Weiter wurde festgestellt, dass die Symptome bei Therapiebeginn nur bei einem geringen Teil der Kinder auf ein singular motorisches oder grafomotorisches Problem zurückzuführen sind. Über 80% der Kinder weisen bei Therapiebeginn komplexe Störungsbilder auf. Mehr als die Hälfte der Kinder weist Auffälligkeiten in der sozio-emotionalen Entwicklung auf.

„Die soziale und die emotionale Entwicklung sind in der frühen Kindheit nicht zu trennen“ (Lienert, Sägesser Wyss & Spiess, 2010, S. 87). Eine sichere Bindung (vgl. Kapitel 3.4.2) stellt eine wesentliche Grundlage für den Erwerb sozio-emotionaler Kompetenzen dar (Beetz, 2013; Dornes, 2007; Scheuerer-Englisch, 2011). Eine unsichere Bindung stellt sodann einen Risikofaktor für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen dar und birgt Probleme in der Regulation von Nähe und Distanz zu seinen Bezugspersonen (vgl. Scheuerer-Englisch, 2011, S. 380). Es besteht daher die Möglichkeit, dass unsicher-gebundene Kinder später Auffälligkeiten in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung zeigen und aufgrund dessen für die Psychomotorik angemeldet werden. Die Auswirkungen unsicherer Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit auf die pädagogisch-therapeutische Arbeit werden in Kapitel 3.4.6 genauer betrachtet.

3.2 Ritualbegriff

In diesem Kapitel wird der allgemeine Ritualbegriff beleuchtet. Neben der Ritualforschung wird auf die Ritualformen, die Grundtypen von Ritualen sowie deren Funktion eingegangen.

In einem nächsten Schritt werden die Komponenten des Rituals herausgearbeitet. Ziel ist es, eine Unterscheidung zwischen Ritualen und routinierten Handlungen zu erhalten. Die Komponenten werden erklärt und anhand eines Beispiels veranschaulicht. Zum besseren Überblick werden die Komponenten in einer Grafik dargestellt. Um ins Kapitel 3.3 überzuleiten, werden abschliessend die wichtigsten Erkenntnisse zum Ritualbegriff zusammengefasst.

3.2.1 Ritualforschung

Der Begriff Ritual hat unterschiedliche Bedeutungen. Die Entstehung des Begriffs kann nicht eindeutig hergeleitet werden. Je nachdem, von welcher Sprache das Wort abgeleitet wird, hat es eine andere Bedeutung. Sprachlich am engsten verwandt ist der Begriff Ritual dem lateinischen Wort „ritus“, was übersetzt soviel wie Sitte oder Brauch bedeutet (vgl. Quack, 2013, S. 197).

Von der Antike bis anfangs des 20. Jahrhunderts wird das Wort vorwiegend für feierliche und religiöse Bräuche verwendet, und damals vor allem als Ausdrucksformen religiöser Handlungen untersucht (vgl. Vaillant, 2010, S. 2). In der Zeit, in der es noch keine Ritualwissenschaft gab, gehen Informationen vor allem aus historischen Reiseberichten hervor. In den Berichten ist zu erkennen, dass den Reisenden vor allem religiöse Rituale und Festformen aufgefallen sind, die von ihren eigenen kulturellen Sitten und Gebräuchen abweichen. Diese Rituale wecken Interesse und Aufmerksamkeit, da sie fremd und exotisch erscheinen (vgl. Dücker, 2007, S. 202).

Seit der Jahrhundertwende (vom 19. ins 20. Jahrhundert) benutzt man den Ritualbegriff nicht mehr ausschliesslich für religiöse Phänomene, sondern bezieht ihn allgemein auf symbolische Handlungen (vgl. Belliger & Krieger, 2013, S. 7). Zu dieser Änderung der Begriffsanwendung kam es unter anderem durch die Einführung von Fächern wie der Soziologie, der Ethnologie oder den Religionswissenschaften als akademisch anerkannte Disziplinen im 19. Jahrhundert. Einige Begründer dieser Disziplinen sind zugleich die ersten Ritualtheoretiker, wie zum Beispiel Arnold van Gennep und Émile Durkheim.

Arnold van Gennep (1873-1957) ist eine wichtige Persönlichkeit in der Ritualforschung. Er setzt als Erster das Ritual selbst in den Mittelpunkt der Wissenschaft und entwickelte so eine der ersten modernen Ritualtheorien (vgl. Vaillant, 2010, S. 2). In seinem Werk „rites de pas-

sage“ oder „Übergangsriten“ beschreibt er seine Theorie. Jeder Mensch erlangt in seinem Leben neue Lebensabschnitte oder wird in eine neue soziale Gruppierung aufgenommen und wird damit genötigt, eine „Schwelle“ zu überschreiten. Die Abläufe dieser Übergänge unterteilen sich nach van Gennep in eine Abfolge von Trennung, Überwindung der Schwelle und Wiedereingliederung in eine neue Ordnung. Van Gennep geht demnach davon aus, dass Menschen durch ein Übergangsritual eine Transformation, also eine Veränderung durchlaufen. Die Transformation vollzieht sich in *drei Phasen*.

Als *erste Phase* beschreibt er die Ablösungsphase. Im Sinne einer Ablösung oder einer Trennung aus der aktuellen Situation oder dem Herauslösen aus dem Alltag.

Die *zweite Phase* nennt er die Schwellenphase. In dieser Phase hat sich die Person vom vorherigen Zustand zwar abgelöst, befindet sich jedoch noch nicht im neuen Zustand. Sie ist als eine Art Übergangszustand zu verstehen. Als Beispiele nennt van Gennep unter anderem die Schwangerschaft, die Adoleszenz oder die Verlobung.

Die *dritte Phase* ist die Integrationsphase. In dieser Phase werden die Personen in ihrem veränderten Zustand wieder zurück in die Gemeinschaft integriert (vgl. van Gennep, 2005, S. 21).

In den 1960er-Jahren hat Viktor Turner das 3-Phasenmodell von van Gennep aufgenommen und weiterentwickelt. Turner interessierte sich vorwiegend für die Schwellenphase und schuf dafür den Begriff „Liminalität“. Turner und ebenso van Gennep, sehen die Schwellenphase als die bedeutendste der drei Phasen an (vgl. Stohrer, 2008, S. 2–3). Vertiefter wird in Kapitel 3.2.4.3 auf die Liminalität eingegangen.

Seit den 1960er-Jahren vollzieht sich eine weitere Wende des Ritualbegriffs. Dem eher negativ besetzten und vorwiegend primitiven und rückständigen Kulturen zugeordnete Begriff wird immer mehr eine grosse Dynamik zugeschrieben. Rituale besitzen eine kompensatorische Kraft, sie dienen der Stärkung und Sicherung kultureller Identität (vgl. Schatzler, 2013, S. 97). Neben Handlungen aus fernen und fremden Kulturen werden fortan auch komplexe Handlungsmuster in westlichen Kulturen untersucht und als Rituale bezeichnet. Rituale werden zu sogenannten kulturellen Sub-Systemen, und immer mehr Handlungen werden als Rituale gesehen. Um dem Phänomen Ritual noch näher zu kommen und die verschiedenen Ritualtheorien zu vergleichen, wurde an der Universität Heidelberg im Jahre 2002 bis 2013 ein

Sonderforschungsbereich 619 „Ritualdynamik“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft eingerichtet. Die Mitglieder der Forschungsgemeinschaft gehen davon aus, dass Rituale keine starren Gebilde sind, welche sich nicht oder nur wenig verändern lassen, sondern dass sie flexibel und veränderbar sind. Sie sehen Rituale als dynamische, sich verändernde Phänomene, weshalb der Sonderforschungsbereich auch „Ritualdynamik“ genannt wird (vgl. Michaels, 2003a, S. 3).

Im Laufe der Geschichte des Begriffs Ritual wird das Spektrum der Bedeutung ausgeweitet. Immer mehr Handlungen werden als Ritual bezeichnet, und damit sind auch die Definitionsprobleme gewachsen. Die Schwierigkeit zeigt sich vor allem darin, dass in verschiedenen Kulturen und Sprachen nicht dasselbe unter dem Begriff Ritual verstanden wird. Als Beispiel werden im Hinduismus unter dem Begriff Ritual die folgenden Handlungskomplexe bezeichnet: Hausrituale, Übergangsrituale, Opfer, Feste, Pilgerfahrten, Gottesdienste, Gelübde, Meditationen oder auch Heldentaten. Sie kennen keinen Oberbegriff für die aufgezählten Handlungen. Es ist also nicht klar, was unter dem Begriff Ritual alles verstanden wird (vgl. Michaels, 2003b, S. 26). Den Ritualforschern stellt sich die Frage, ob am besten auf den Begriff Ritual verzichtet werden sollte. Verschiedene Autoren äussern ihre Bedenken gegenüber dem Ritualbegriff. Es fehlt jedoch an Alternativen. Vorgeschlagen wurde der Begriff „public event“, zu Deutsch „öffentlicher Anlass“, was wiederum zu kritischen Bemerkungen führte, da dieser Begriff nicht-private oder halböffentliche Anlässe vom Ritualbegriff ausklammern würde (vgl. Brosius et al., 2013, S. 18).

3.2.2 Ritualformen

Die moderne Ritualforschung versucht, nicht nur die Kriterien und Merkmale von Ritualen herauszuarbeiten, sondern auch eine Einteilung der verschiedenen Ritualformen zu entwickeln.

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten der Klassifizierung an. Zum Beispiel kann man sie nach ihrer Feldzugehörigkeit (religiöse, kulturelle, akademische, politische usw. Rituale), nach ihrer Zugänglichkeit (öffentliche oder private Rituale), nach ihrer Regelmässigkeit (periodisch-zyklische oder Gelegenheitsrituale) oder nach dem Lebensalter (Kinder-, Jugend-, Erwachsenenrituale) einteilen (vgl. Dücker, 2007, S. 135).

Andere Autoren unterteilen Rituale in Mikro- und Makrorituale. Wird für den Ausdruck „Ritual“ eine einzelne Handlung bezeichnet, zum Beispiel wenn man eine Kerze anzündet, spricht man von Mikroritualen. Im Zusammenhang mit einer grossen Messfeier, einer Hochzeit oder einer Beerdigung wird von Makroritualen gesprochen. Die letztere Gruppe besteht jedoch aus vielen kleinen Ritualen (vgl. Niederberger, 2012, S. 28–29).

Als weitere Möglichkeit zur Unterteilung bietet sich die Handlungsebene von Ritualen. Bergesen bildet drei Ebenen (vgl. Bergesen, 2013, S. 51–63). Die drei Ebenen werden zur besseren Übersicht nachfolgend in einer Tabelle dargestellt und anhand von Beispielen veranschaulicht:

Tabelle 1: Handlungsebenen der Rituale

Handlungsebene	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene
Benennung	Mikroriten	Mesoriten	Makroriten
Erklärung	Es handelt sich dabei um vorgegebene Muster der Alltagssprache. Es werden Gruppenidentitäten ausgebildet.	Rituale konstruieren eine soziale Welt. Es handelt sich vor allem um Rituale, welche Verhaltensformen einschliessen (das Benehmen in der Gemeinschaft etc.).	Rituale, welche die kollektive Identität einer Gemeinschaft bestimmen. Sie binden einen sozialen Verband (religiöse und politische Rituale).
Beispiel	Sprachrituale	Interaktionsrituale, wie Begrüssung und Verabschiedung.	Grössere, öffentliche Zeremonien wie Silvesterrituale oder Hochzeiten.

3.2.3 Grundtypen von Ritualen und ihre Funktion

In Kapitel 3.2.2 wurde die enorme Vielfalt der Möglichkeiten, wie sich Rituale klassifizieren lassen, angedeutet und anhand einiger Beispiele aufgezeigt. Hinter jeder Klassifizierung steht jeweils eine Ritualtheorie. Die Vielzahl der verschiedenen Ritualtheorien des 20. Jahrhunderts werden in drei Grundtypen unterteilt (vgl. Michaels, 1998). Nachfolgend werden diese drei Grundtypen zum besseren Verständnis in einer Tabelle dargestellt:

Tabelle 2: Drei Grundtypen der Ritualtheorien

Grundtyp	Funktion	Vertreter
Funktionalistisch		
Psychologisch	Rituale sind Kriseninterventionen, welche helfen, Ängste zu reduzieren.	Bronislaw Malinowski, Sigmund Freud
Soziologisch	Rituale sind solidarisierend, kontrollierend, hierarchisierend, stabilisierend oder rebellierend.	Émile Durkheim, A.R. Radcliffe- Brown
Bekennend (konfessionalistisch)		
	Rituale sind transzendierend, mythisierend und überhöhend.	Rudolf Otto, Mircea Eliade
Formalistisch		
	Die Technik der Rituale wird betont, die Frage nach dem Sinn wird vernachlässigt. Rituale sind reine Aktivitäten. Sie beziehen sich auf:	
	Symbole	Jürgen Jensen, Leo Forbenius
	Sprache	Stanley Jeyaraja Tambiah
	Kommunikation	Mary Douglas
	Performanz, Dramatisierung	Viktor Turner

Nun wurden einige relevante Ritualtheorien und die damit verbundene Funktion der Rituale erläutert. Für die vorliegende Arbeit ist eine tiefere Auseinandersetzung mit den Funktionen der Rituale weder notwendig noch zeitlich möglich. Eine Übersicht zu den Funktionen findet sich bei Christoph Wulf (vgl. Wulf, 2007, S. 190–198). Es wird darauf hingewiesen, dass für die vorliegende Arbeit die funktionalistisch-soziologische Perspektive neben der funktionalistisch-psychologischen Perspektive von Relevanz ist. Rituale stabilisieren unter anderem die Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt. Bereits am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat Émile Durkheim erkannt, dass Rituale eine identitätsbildende Funktion haben. Dies wurde in späteren ethnologischen, soziologischen, psychologischen und theologischen Untersuchungen bestätigt (vgl. Belliger & Krieger, 2013, S. 31). Rituale helfen dabei,

eine kollektive Identität aufzubauen und diese beizubehalten. Es ist demnach erkennbar, dass eine Gesellschaft, aber auch einzelne Personen, eine Form von performativen Handlungen benötigt, um ihre soziale und persönliche Identität zu finden.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird in Kapitel 3.2.4.5 der „Statuswechsel“, als eine weitere wichtige Funktion von Ritualen aufgegriffen.

Dieser Einblick in die Ritualtheorie lässt erkennen, dass das Phänomen Ritual schwierig zu definieren ist. Trotz der vielen Unsicherheiten gegenüber dem Ritualbegriff ist es sinnvoll, das Ritual als eine klar abgegrenzte Handlungsform des menschlichen Verhaltens zu betrachten (vgl. Michaels, 2003a, S. 3). Es ist also keine einheitliche Definition anzustreben, sondern es wird von einem Prozess ausgegangen. Die dazu benötigten Antriebskräfte sind die verschiedenen Komponenten. Jungaberle spricht hier von ritualtypischen Merkmalen (vgl. Jungaberle, 2006, S. 62). In dieser Arbeit wird zum besseren Verständnis einheitlich von Komponenten gesprochen. Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Komponenten beleuchtet, mit dem Wissen, dass sie sich in einer ständigen Wechselwirkung befinden.

3.2.4 Komponenten des Rituals

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erläutert, veränderte sich der Ritualbegriff im Laufe der Zeit.

Seit der Gründung des Sonderforschungsbereiches „Ritualdynamik“ im Jahre 2002 an der Universität Heidelberg wenden sich neben den Geistes- und Kulturwissenschaftlern auch Naturwissenschaftler wie Hirnforscher, Neurobiologen und Verhaltensforscher dem Thema Ritual zu.

Damit verschiedene Wissenschaftler ihre unterschiedlichen Methoden zusammenbringen können, einigen sie sich auf eine Definition des Ritualbegriffs. Es ist wichtig, die Begrifflichkeit klar zu stellen, damit das Ritual überhaupt als Teil einer wissenschaftlichen Handlungstheorie betrachtet werden kann (vgl. Michaels, 2011, S. 6). Gemeint ist nicht eine Definition aus einer einzigen Perspektive, sondern eine polyperspektivische Definition, welche verschiedene Komponenten beinhaltet. Dies ist notwendig, damit die verschiedenen Forscher ihre Ergebnisse und ihren Untersuchungsgegenstand klar beschreiben und allenfalls abgrenzen können. Es ist jedoch nochmals zu betonen, dass Rituale komplexe Phänomene sind, welche von vielen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht werden. In der internationalen Ritualforschung gibt es jedoch keine einheitliche und allgemein akzeptierte Theorie oder Definition von Ritualen. Es kommt stark auf den Gegenstandsbereich, die Disziplin und den methodischen Ansatz an, welche Aspekte betont werden. Eine weitgehende Übereinstimmung herrscht jedoch darüber, dass es keinen Sinn macht, die Fülle und den Reichtum der Perspektiven zugunsten einzelner Theorien zu reduzieren. Es wird vielmehr Wert darauf gelegt, dass

die Vielfalt der Gesichtspunkte thematisiert und dadurch die Komplexität sichtbar wird (vgl. Wulf, 2007, S. 179). In dieser Arbeit wird der Ritualbegriff aus der Perspektive der modernen Ritualforschung betrachtet, wobei auch moderne Ritualtheorien auf ältere Theorien und Diskussionen zurückgreifen, diese aufnehmen und weiterentwickeln.

Die Abgrenzung des Rituals von einer „normalen“ Handlung ist schwierig. Michaels betont, dass zwischen einer habituellen Handlung wie dem Händeschütteln und einer Ritualhandlung unterschieden werden sollte. Macht man diese Unterscheidung nicht, geht das Wesentliche an Ritualen verloren (vgl. Michaels, 2001, S. 29). Dies steht im Gegensatz zu der These von Catherine Bell, welche *nicht* prinzipiell zwischen Routine und Ritual unterscheidet (vgl. Bell; zitiert nach Michaels, 2001, S. 29). Für die vorliegende Arbeit erscheint es jedoch wichtig, die Komponenten eines Rituals zu nennen. Verschiedene Autoren beziehen sich auf verschiedene Theorien und somit können diese Komponenten je nach Autor variieren. Nachfolgend werden die fünf Komponenten genannt, welche in den meisten Theorien vorkommen und bislang am wenigsten umstritten sind (vgl. Michaels, 2003a, S. 3–4).

Die Ritualkomponenten werden anhand eines konkreten Beispiels veranschaulicht. Als Beispiel wird die gemeinsame Familienmahlzeit verwendet, welche durch das Vorhandensein der fünf Komponenten zu einem Tischritual wird. Das Beispiel geht zurück auf die Autorin Kathrin Audehm, wobei das Beispiel mit eigenen Aspekten und Aussagen erweitert und abgeändert wurde (vgl. Audehm, 2007, S. 32–43).

3.2.4.1 Erste Komponente: „Ursächliche Veränderung“

Als erste Komponente wird die „Ursächliche Veränderung“ erwähnt, für die Michaels den lateinischen Begriff „*causa transitionis*“ benutzt. Es wird auch von den „Anlässen“ gesprochen, denn eine ursächliche Veränderung setzt einen Anlass voraus (vgl. Michaels, 2001, S. 30).

Damit es zu einem Ritual kommen kann, braucht es handelnde Personen. Rituale sind also in erster Linie Handlungen, wobei Handlungen eine Form des bewussten und zielgerichteten Einwirkens des Menschen auf seine natürliche und soziokulturelle Umwelt sind. Rituale beinhalten also immer Bewegungen. Jemand, der nur denkt oder fühlt, vollzieht noch kein Ritual. Rituale benötigen den menschlichen Körper, aber in veränderter Form. Zum Beispiel wird er für die Ritualdurchführung geschmückt, die Haare besonders frisiert oder andere Kleidung wird angezogen. Die Ritualteilnehmer sind körperlich anwesend, sie bewegen sich im Raum oder vollziehen körperliche Gesten (vgl. Michaels, 2011, S. 8).

Rituale haben eine Veränderung zur Folge. Diese kann in zeitlicher oder räumlicher Beziehung stehen. Lebenszyklische Rituale wie zum Beispiel Geburt, Heirat, Tod oder Prüfungen

gehen mit einer biologischen, körperlichen oder altersbedingten Veränderung einher (vgl. Michaels, 2001, S. 30). „Wo keine Grenzüberschreitung, keine Veränderung, kein Wechsel stattfindet, gibt es keine Rituale“ (Michaels, 2001, S. 30). Bis in die 1990er-Jahre war man der Ansicht, dass der menschliche Körper vor allem als Objekt des Rituals zu interpretieren ist. Heute wird der Körper nicht mehr nur als Ausdrucksmittel eingesetzt, sondern auch als Subjekt des Rituals betrachtet. Der Körper wird nicht nur benutzt, um etwas symbolisch darzustellen, sondern man geht davon aus, dass er die sinnlichen Wahrnehmungen und Erinnerungen, die er während der Durchführung von Ritualen lernt, verinnerlicht. Die Ritualteilnehmer wissen intuitiv, wie sie sich in einem routinierten Ritualablauf verhalten müssen. Dieses verkörperte Wissen lässt sich nicht in Worten erklären, sondern nur in Handlungsabläufen zeigen (vgl. Polit, 2013, S. 219–220).

Familienmahlzeit als Tischritual: Die gemeinsame Zeit bei Tisch ist für die Familienmitglieder insofern eine Veränderung oder ein Wechsel, da sie von der individuell verbrachten Zeit zur gemeinsam verbrachten Zeit wechseln oder ein Wechsel von der Arbeitswelt zur Familienwelt stattfindet. Ein solcher Wechsel kann am Tisch markiert werden. Auch spezielle Kleidungs- oder Schmuckstücke können eine Markierung für diese Veränderung sein.

3.2.4.2 Zweite Komponente: „Formaler Beschluss“

Die zweite Komponente ist der „formale Beschluss“ oder der lateinische Begriff „*solemnis intentio*“. „*Intentio*“ ist das lateinische Wort für Vorhaben, Bestreben. Diese Komponente gilt als zentrales und unverzichtbares Kriterium für Rituale. Damit eine habituelle Handlung zu einer Ritualhandlung wird, ist ein förmlicher Beschluss oder eine Willensbekundung notwendig. Zum Beispiel ein Schwur, ein Versprechen, ein Eid oder ein Gelübde (vgl. Michaels, 2001, S. 30).

Humphrey und Laidlaw nutzen dazu den englischen Begriff „*ritual commitment*“. Sie vertreten die Meinung, dass ein Ritual einen besonderen Handlungsmodus darstellt, und dieser ist durch eine verpflichtende Einstellung gegenüber dem eigenen Handeln gekennzeichnet, eben diesem „*ritual commitment*“ (vgl. Hauser, 2008, S. 145).

Nur die „*solemnis intentio*“ macht aus einer alltäglichen oder gewohnheitsmäßigen Handlung eine Ritualhandlung. Zum Beispiel ist das Schuhe ausziehen, um sie zu putzen oder neue anzuprobieren, nicht unbedingt eine Ritualhandlung. Schuhe ausziehen ist aber dann eine Ritualhandlung, wenn man einen Tempel betritt, da es mit einer „*solemnis intentio*“ verbunden ist. Es spielt keine Rolle, ob die Person dies will oder nicht, ob sie diesen Akt gut oder schlecht findet. Es ist unabhängig von der privaten, individuellen Intention. Die „*solemnis intentio*“ ruft eine Veränderung ins Bewusstsein. Meist findet dann auch ein Wechsel der Sprache statt. Eine Blume wird zu einer Ritualblume oder Wasser wird zu Ritualwasser (z. B.

Weihwasser) (vgl. Michaels, 2001, S. 32). Dieser förmliche Beschluss gibt der Ritualhandlung einen Rahmen. Etwas einen Rahmen zu verleihen heisst, dass ein Ausschnitt hervorgehoben wird und dadurch an Bedeutung gewinnt. Es wird dadurch unter anderem Orientierung geschaffen (vgl. Ambos & Weinhold, 2013, S. 93). Der Rahmen gibt zu erkennen, ob es sich um eine alltäglich routinierte Handlung oder um eine Ritualhandlung handelt. Ein Signal markiert den Beginn sowie das Ende eines Rituals, dadurch wird die Abgrenzung zwischen Alltagswelt und Ritualwelt gekennzeichnet. Es ist nicht möglich, ein Ritual zufällig zu machen. Es wird beschlossen und muss klar vereinbart sein. Es findet zu besonderen Zeiten und an bestimmten Orten statt (vgl. Michaels, 2003b, S. 33).

Familienmahlzeit als Tischritual: Nicht jedes Mal wird für eine Familienmahlzeit eine Einladung gemacht. Dennoch können Zeitabsprachen, Bitten, Aufforderungen oder Ermahnungen für das Erscheinen am Tisch die gemeinsame Mahlzeit vom sonstigen Alltag der Familie abheben. Auch sprachliche Formeln wie „Guten Appetit“ oder eine besondere Tischgestaltung oder das gemeinsame Speisen an einem anderen Ort, z. B. nicht am kleinen Küchentisch, sondern an der grossen Tafel im Esszimmer. Diese Faktoren kennzeichnen den Wechsel auf die rituelle Handlungsebene.

3.2.4.3 Dritte Komponente: „Formale Handlungskriterien“

Als dritte Komponente müssen bestimmte formale Handlungskriterien erfüllt sein. Dazu gehören die *Förmlichkeit*, die *Öffentlichkeit*, die *Unwiderruflichkeit* und in vielen Fällen die *Liminalität* (vgl. Michaels, 2001, S. 34). Sie werden nachfolgend erläutert.

Verändert kann nur werden, was eine abgrenzbare Form hat. Trotz des fließenden Handlungsgeschehens in Ritualen muss man den Unterschied zwischen vorher und nachher erkennen können (vgl. Michaels, 2003a, S. 4).

Förmlichkeit

Rituale bestehen aus normierten, stereotyp wiederholten Handlungen. Sie werden niemals willkürlich oder spontan durchgeführt, sondern immer bewusst und mit klarer Absicht. Obwohl es sein kann, dass man sich im Moment der Durchführung des Rituals dieser Intention nicht bewusst ist. Auch wenn das Ziel einer Ritualhandlung auf einem einfacheren oder schnelleren Weg zu erreichen wäre, tut man dies nicht, denn dann wäre die Förmlichkeit nicht mehr gegeben. Die Taufkerze wird zum Beispiel mit der Osterkerze angezündet, auch wenn es mit dem Feuerzeug wohl einfacher und schneller gehen würde, aber dann wäre diese Handlung kein Ritual mehr. Bei Berücksichtigung dieses Punktes sind Ritualhandlungen erlerntes Wissen, welches im Gedächtnis gespeichert wird (vgl. Michaels, 2001, S. 34). Das Lernen von komplexen Handlungsabläufen bedarf oftmaliger Wiederholung. Der Kortex (Hirn-

rinde) lernt, indem Reize durch Wiederholung immer auf die gleiche Weise eintreffen (vgl. Seel & Hanke, 2010, S. 46). Immer gleichbleibende Handlungen bringen Erfahrungen, und diese wiederum vernetzen Synapsen miteinander, und das Gelernte kann danach spontan abgerufen werden (vgl. Michaels, 2001, S. 34).

Familienmahlzeit als Tischritual: Damit ein Familienessen zu einem Tischritual wird, muss es bis zu einem gewissen Grad unveränderlich sein. Eine solche Starrheit kann durch die gleiche Sitzordnung, den Beginn der Nahrungsaufnahme (wenn alle Essen auf dem Teller haben) gegeben werden. Das Verhalten der Mitglieder bei der Familienmahlzeit kann normativ sein, indem schon die Anwesenheit verpflichtend ist, die Tischsitten eingehalten werden müssen oder jedes Mitglied eine klare Aufgabe übernimmt (Servieren, Speisen austeilern, für die Getränke sorgen, etc.).

Öffentlichkeit

Die Wiederholbarkeit hilft dabei, dass Rituale gut nachzuahmen und so für eine breite Öffentlichkeit verfügbar sind. Einmalige, private oder willkürliche Handlungen können nicht als Ritual bezeichnet werden, da man nicht alleine einer Regel folgen kann (vgl. Michaels, 2001, S. 34). Öffentlichkeit wird von Michaels auf Intersubjektivität bezogen. Intersubjektivität meint, dass eine Erkenntnis für mehrere Individuen gleichermaßen nachvollziehbar ist (vgl. Audeoud, 2014). Rituale kann man nicht nur für sich ausführen, wenn sie dem Prinzip nach nicht für jeden anderen nachahmbar sind. Kunst ist demnach kein Ritual, da das Prinzip nicht für jede andere Person nachahmbar ist (vgl. Michaels, 1998).

Familienmahlzeit als Tischritual: Auch andere Familien können die Familienmahlzeit nachahmen. Die einzelnen Teilnehmer können zwar nicht nachgeahmt werden, aber das Tischritual an sich kann auf die gleiche Art und Weise ausgeführt werden.

Unwiderruflichkeit

Ritualhandlungen wirken auch unabhängig von ihrer Bedeutung. Sie können nicht rückgängig gemacht werden, ausser durch ein neues Ritual (vgl. Michaels, 2001, S. 35). Doch was bedeutet „Rituale sind unwiderruflich?“. „Die Umgürtung macht einen Hindu zum Zweimalgeborenen, selbst wenn man – was natürlich nicht vorkommt – während des Upanayana-Rituals merkt, dass man lieber Muslim oder Christ sein möchte“ (Michaels, 2001, S. 35).

Familienmahlzeit als Tischritual: Die regelmässige Teilnahme an der Familienmahlzeit macht einen zum Familienmitglied. Häufiges Fehlen führt zu Konflikten. Man kann die gemeinsame Mahlzeit nicht einfach auslassen. Das Tischritual ist demnach unwiderruflich, weil die wie-

derholte Teilnahme eine Verpflichtung erzeugt, nämlich auch künftig am Tischritual teilzunehmen und sich als Familienmitglied angemessen zu verhalten.

Liminalität

Der Begriff Liminalität stammt vom lateinischen Wort „limen“ und bedeutet „Grenze“. Dieser Begriff wurde von Viktor Turner beschrieben und geprägt. Mit Liminalität wird der Schwellenzustand beschrieben, in dem sich Menschen befinden, wenn sie Ritualhandlungen durchführen. Dieser Schwellenzustand kommt vor allem bei Übergangsritualen zur Geltung. Während des Übergangs, also in der Liminalität, stehen die Dinge zeitweilig auf dem Kopf. Die Ritualteilnehmer verfügen weder über einen Status, einen Rang, eine Rolle oder eine Position (vgl. Michaels, 2001, S. 35). „Das Individuum hat eine alte Identität bereits aufgegeben und hat noch keine neue Identität entwickelt“ (Nijs; zitiert nach Okeke, 2008, S. 44).

Familienmahlzeit als Tischritual: Die Familienmitglieder kommen von anderen Orten zurück in die Familienwelt. Um den Übergang zwischen der „anderen Welt“ (z. B. Arbeitswelt) und der Familienwelt herzustellen, kann eine gemeinsame Mahlzeit als Schwellenphase dienen. Allenfalls sind die Mitglieder gedanklich noch nicht vollständig zu Hause angekommen und benötigen die Familienmahlzeit dazu, um nachher ganz ins Familienleben einzutauchen. Sie sind noch nicht in ihrer neuen Rolle in der Familie angekommen.

3.2.4.4 Vierte Komponente: „Modale Handlungskriterien“

Ob nun eine Handlung ein Ritual ist oder nicht, ist neben den genannten vier äusserlichen, formalen Kriterien auch von „inneren“, motivbezogenen Kriterien abhängig. Michaels nennt sie die „modalen Handlungskriterien“ und sie stellen die vierte Komponente dar. Er unterteilt diese wiederum in Untergruppen und benennt sie mit lateinischen Ausdrücken. Die „*societas*“ sowie die „*religio*“ gelten als notwendig. Die „*impressio*“ muss nicht zwingend vorhanden sein (vgl. Michaels, 2001, S. 36). „Rituale unterscheiden sich darin, in welchem Masse sie sich auf ein Subjekt, auf die Gemeinschaft und auf eine überhöhte, transzendente Welt beziehen. Die Mischung dieser Eigenschaften macht den Modus eines Rituals aus“ (Michaels, 2010, S. 1).

Michaels versteht unter dem Begriff „*societas*“ alle Funktionen der Rituale, welche sich auf andere und auf die Gemeinschaft beziehen, wie Solidarität, Hierarchie, Normierungen oder Kommunikation (vgl. Michaels, 2001, S. 36). Was die Kommunikation betrifft, vermutet Mary Douglas hinter der Anziehungskraft von Ritualen das Bedürfnis des Menschen nach analoger, ganzheitlicher Kommunikation. Gemeint ist die Sehnsucht des Menschen nach dem ur-

sprünglichen, wortlosen Verstehen, das seinen Ursprung im frühen, körperlich-sinnlichen Dialog zwischen Mutter und Kind findet (vgl. Douglas, 1974, S. 78).

Rituale haben oft mit gesellschaftlicher Macht oder sozialem Druck zu tun. Zum Beispiel wenn jemand zu einer Ritualhandlung genötigt wird bzw. es vollzieht, da der Druck der Familie, der Verwandtschaft oder der Gemeinschaft enorm hoch ist (vgl. Michaels, 2001, S. 36). Rituale üben Druck aus, sich in die Richtung der Übereinstimmung angepasst zu verhalten und zeigen damit, ob eine Person Mitglied einer Gruppe ist oder nicht (vgl. Collins, 2004, S. 25).

Familienmahlzeit als Tischritual: Bereits im Abschnitt „Unwiderruflichkeit“ angesprochen, ergibt sich aus einer wiederholten Teilnahme am Familienessen eine Verpflichtung. Es wird später vorausgesetzt, dass dieses Mitglied wieder teilnehmen wird. Diese Voraussetzung impliziert einen sozialen Druck. Ist es einem Mitglied nicht möglich teilzunehmen, hat dies Konsequenzen für die ganze Familie.

Mit dem Begriff „*impressio*“ sind die auf die einzelnen Individuen bezogenen Handlungsaspekte gemeint. „*Impressio*“ bezieht sich im Gegenteil zur „*societas*“ nicht auf die kollektive Dimension, sondern auf die individuelle – allenfalls noch unbewusste – Motivation des Einzelnen. Dazu zählt zum Beispiel die Angstlinderung, die Grenzerfahrung, die Spielfreude, die Lust und Unlust. Dieses Kriterium muss bei Ritualhandlungen nicht unbedingt vorhanden sein (vgl. Michaels, 2001, S. 37).

Familienmahlzeit als Tischritual: Das Tischritual löst in den einzelnen Familienmitgliedern unterschiedliche Gefühle und Bedeutungen aus. Es kann für das eine Mitglied Ängste reduzieren, für das andere ist das Gefühl des Zusammenseins, des gemeinsamen Handelns von zentraler Bedeutung.

„*Religio*“ bezeichnet die übersteigende, auf eine jenseitige, höhere, spirituelle Welt bezogene Intention, wodurch normale Alltagshandlungen eine Erhabenheit erhalten. Das Unveränderliche, Nichtindividuelle oder Nichtalltägliche, das eine Ritualhandlung ausmacht, wird durch die „*religio*“ dargestellt (vgl. Michaels, 2001, S. 36–37). Gemeint ist, dass Ritualhandlungen für die Ritualteilnehmer einen „heiligen“ oder „überhöhenden“ Zweck haben. Wenn eine Gruppe von Individuen die gleichen Handlungen ausführt, wird das Gefühl von menschlicher Gemeinschaft real und durch das Sich-Sammeln und das Konzentrieren wird aus diesem Moment des gemeinsamen Handelns eine kollektive Erfahrung (vgl. Bergesen, 2013, S. 50). „Eine Handlung ... wird dann rituell, wenn es dabei nicht mehr allein um die ‚Sache‘ geht,

sondern wenn sie auf einen höheren Sinn hinweist und sich dadurch von einer reinen Routinehandlung unterscheidet“ (Niederberger, 2009, S. 247).

Familienmahlzeit als Tischritual: Die Familienmahlzeit kann einen sehr sachlichen Hintergrund haben, nämlich die Nahrungsaufnahme. Es geht in dem Fall nicht um eine höhere Bedeutung. Wird diese Nahrungsaufnahme jedoch zu einem Tischritual, bekommt es einen höheren und heiligeren Wert. Es hat für die Familie als Gemeinschaft und für das einzelne Familienmitglied eine besondere Bedeutung.

Im folgenden Abschnitt wird noch differenzierter auf den Begriff der „religio“ eingegangen. In der Ritualwissenschaft ist die „religio“ auch bekannt als Überhöhung, einer der umstrittensten Punkte (vgl. Michaels, 2001, S. 37). Mit diesem Kriterium wird in einem gewissen Sinne Religion und Ritual definitorisch verbunden. Michaels folgt damit einer Aussage von Émile Durkheim, der sagt, dass man „Ritual“ erst definieren kann, wenn man „Glaube“ definiert hat (vgl. Durkheim; zitiert nach Michaels, 2006, S. 259). „Dennoch meine ich, dass Rituale ohne einen Anteil an Religio, der nicht mit ‚Religion‘ gleichzusetzen ist, nicht von blosser Routine unterscheidbar sind“ (Michaels, 2006, S. 259). Weiter erklärt Michaels:

In diesem Sinne ist ‚Religio‘ das Bewusstsein, dass die in Frage stehende Handlung gemacht wird, weil ihr ein transzendentaler Wert zugemessen wird.... Es ist nicht nötig, dass jeder Ritualteilnehmer diesen Glauben haben muss, sondern nur, dass Religio an irgendeiner Stelle nachweisbar sein muss; meist ist sie in der *solemnis intentio* erkennbar. (Michaels, 2006, S. 259)

Eine rituelle Handlung sollte demnach eine transzendierende Wirkung, also einen übergeordneten Sinn haben. Dieser tiefere Sinn ist es, der das Ritual von der Routinehandlung unterscheidet. Gerade bei Veränderungsprozessen im Leben, bei denen es noch keine offiziellen Rituale von Kirchen und anderen Institutionen gibt, ist es wichtig, die transzendente Ebene der tieferen Bedeutung ausführlich zu reflektieren (vgl. Niederberger, 2012, S. 50–51).

3.2.4.5 Fünfte Komponente: „Statuswechsel“

Die fünfte Komponente ist der „Statuswechsel“. Oft wird auch von der Wirksamkeit oder der Transformation gesprochen. Rituale bewirken eine tatsächliche Veränderung, und dies ist auch der Grund, warum Rituale immer wieder durchgeführt werden. Besonders Übergangsrituale bewirken einen Wechsel im Status oder in der Kompetenz. Nach der Ausführung eines solchen Rituals ist man jemand anderes, zum Beispiel ist man nach der Hochzeit ein Ehemann bzw. eine Ehefrau (vgl. Michaels, 2003a, S. 4).

Familienmahlzeit als Tischritual: Das Tischritual macht aus den einzelnen Mitgliedern das, was sie in der Familie sind. Ein Kind ist nicht mehr in der Rolle des Schülers oder des Lehrlings, sondern in der des Sohnes oder der Tochter. Die Erwachsenen sind in der Rolle des Vaters und der Mutter und nicht in der des Arbeitenden (z. B. Chef einer Firma oder Arbeitnehmer). Die Rolle hat sich geändert.

3.2.4.6 Überblick der fünf Komponenten eines Rituals und Abgrenzung zur Routinehandlung

Mit den herausgearbeiteten Komponenten lassen sich Rituale von anderen routinierten Alltagshandlungen abgrenzen (vgl. Michaels, 2001, S. 39).

Wiederkehrende Alltagshandlungen beinhalten ebenfalls förmliche, repetitive und performative Handlungsmuster. Ihnen fehlt jedoch das Element der Überhöhung („religio“) und meistens auch der förmliche Beschluss, also der Rahmen. Eine alltägliche Routine kann fließend in ein Ritual übergehen. Und zwar immer dann, wenn Handlungen mit einer rein instrumentellen Funktion in Handlungen grösserer symbolischer Dichte übergehen (vgl. Zehnder Grob & Morgenthaler, 2010, S. 251). Die Grenzziehung zwischen Ritualen und anderen sich wiederholenden und sinnvollen Handlungen verläuft also fließend. Die Bedeutung, der tiefere Sinn einer Handlung, ist nicht etwas rein Objektives, sondern verläuft subjektiv. Was für jemanden noch eine Gewohnheit ist, kann für jemand anderen schon ein Ritual sein. Die Schnittmengen zwischen Ritual und einem Brauch, einer Zeremonie oder einer Feier kann grösser oder kleiner sein. Weiter besteht die Frage, wie eng jemand den Begriff Ritual fasst (vgl. Niederberger, 2012, S. 30).

Die nordamerikanische Ritualforscherin Barbara Fiese trieb die Ritualforschung im Bereich der Familienrituale voran. Sie betont ebenfalls, dass sich Rituale von wiederholendem geregelterm Verhalten durch ihren ausgeprägten Sinngehalt unterscheiden (vgl. Zehnder Grob & Morgenthaler, 2010, S. 251).

Michaels schlägt vor, dass für die eigentlichen Rituale, welche die oben erwähnten Komponenten beinhalten, die Begriffe „Ritualkomplexe“ oder „komplexe Rituale“ zu verwenden sind (vgl. Michaels, 2003a, S. 5). So ist die Abgrenzung zwischen Ritualhandlungen und Routinehandlungen eindeutig, und es entstehen weniger Unklarheiten. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch weiterhin der Begriff Ritual verwendet.

Um einen Überblick zu verschaffen, werden nachfolgend die fünf Komponenten von Michaels in einer Grafik dargestellt:

Abbildung 1: Überblick über die fünf Komponenten eines Rituals

Für die vorliegende Arbeit sind die fünf Komponenten von Michaels (vgl. Michaels, 2001, S. 29–39) herausgearbeitet worden, wobei unter anderem Dücker und Schatzler diese Komponenten ebenfalls aufgreifen und in ihren eigenen Werken zitieren. Sie sehen diese Komponenten ebenfalls als sinnvoll und als am meisten verbreitet an (vgl. Dücker, 2007; Schatzler, 2013).

Auch Niederberger erstellte eine Definition, in der Komponenten von Michaels erkennbar sind:

Ein Ritual ist eine Handlung oder Handlungsabfolge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort einmalig oder regelmässig mit emotionaler Beteiligung und festgelegten, verständlichen und sinnlich wahrnehmbaren Zeichen, Symbolen und/oder Gesten in einem bestimmten Kontext (kirchlich, politisch, betrieblich, familiär) ausgeführt wird, um bestimmte Momente im Alltag, wiederkehrende besondere Zeiten im Jahreskreis oder Übergangs- und Veränderungsprozesse im Leben mit einem bewussten Ziel und einem tieferen Sinn zu gestalten und so Handlungsdispositionen zu schaffen, die in der Zukunft verbindlich wirksam werden können und sollen. (Niederberger, 2012, S. 28)

Anzumerken ist, dass für diese Arbeit Rituale als ein System innerhalb eines Kontextes betrachtet werden. Damit ist gemeint, dass ein Ritual ein System aus einer Vielzahl von verschiedenen Komponenten darstellt, welches wiederum in einen grösseren Kontext verankert ist. Diese Komponenten innerhalb des Systems beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Jungaberle, 2006, S. 61). Beispiele für den Kontext sind die Religion, die Kultur, aber auch die Familie, die Schule oder die Psychomotoriktherapie.

Die Erkenntnisse der heutigen Ritualforschung sind für die vorliegende Arbeit zentral. Die Frage, welche Komponenten in Anzahl und Form vorliegen müssen, damit eine Ritualhandlung als eine solche anerkannt wird, wird von der aktuellen Ritualforschung nicht eindeutig und einheitlich beantwortet. So erstellt Dücker einen Katalog mit zwölf Merkmalen, die nicht alle vertreten sein müssen, damit von einer Ritualhandlung gesprochen werden kann. Weiter ist er der Meinung, dass nicht alle gleich stark ausgeprägt vorkommen müssen (vgl. Dücker, 2007, S. 30).

Michaels betont ausdrücklich, dass erst die von ihm genannten fünf Komponenten eine Ritualhandlung von einer habituellen Alltagshandlung unterscheiden (vgl. Michaels, 2001, S. 29). Vergleicht man die zwölf Punkte von Dücker und die fünf Komponenten von Michaels, ist zu erkennen, dass es sich inhaltlich mehrheitlich um dieselben Elemente handelt. Dücker bezeichnet sie jedoch alle einzeln, zum Beispiel zeigt er die Merkmale Stereotypie, Öffentlichkeit und Repetitivität jeweils einzeln auf. Michaels hingegen fasst diese drei Merkmale unter der Komponente „Modale Handlungskriterien“ zusammen. Für die Fragestellung ist daher zentral, dass sich die Autorinnen der vorliegenden Arbeit auf die fünf Komponenten von Michaels beziehen (vgl. Michaels, 2001, S. 29). Wie oben erwähnt, müssen daher alle fünf Kom-

ponenten enthalten sein, damit man von einer Ritualhandlung sprechen kann. In Kapitel 3.3 werden die fünf Komponenten von Michaels in die Psychomotoriktherapie übertragen.

3.2.4.7 Zusammenfassende Erkenntnis zum Ritualbegriff

Für die vorliegende Arbeit ist relevant, was unter dem Phänomen Ritual verstanden wird. Deshalb werden die wichtigsten Aussagen der bisherigen Informationen zusammengefasst:

- Für diese Arbeit wird einheitlich von Ritual gesprochen, wobei darunter „komplexe Rituale bzw. Ritualkomplexe“ gemeint sind.
- Das Ritual besteht aus fünf Komponenten, welche sich gegenseitig beeinflussen.
- Alle fünf Komponenten müssen vorhanden sein, damit ein Ritual als solches bezeichnet werden kann.
- Ein Ritual kann nur in einem Kontext, in dieser Arbeit die Psychomotorik, betrachtet werden.
- Ein Ritual ist eine Handlung, welcher ein Anlass voraus geht (Komponente 1).
- Es findet eine Veränderung statt, wobei diese klar erkennbar sein muss (Komponente 2).
- Allen Beteiligten ist bewusst, dass eine Ritualhandlung folgt (Komponente 3).
- Rituale sind wiederholbar, stereotyp und dadurch nachahmbar für andere Menschen. Sie können nicht rückgängig gemacht werden (Komponente 4).
- Rituale haben einen höheren Sinn, eine tiefere Bedeutung (Komponente 5).

3.3 Komponenten des Rituals übertragen in die PMT

In Kapitel 3.2.4 wurden die wissenschaftlichen Ritualkomponenten erarbeitet. In diesem Kapitel werden nach einer Einführung die fünf Komponenten des Rituals in den Kontext der Psychomotoriktherapie übertragen und anhand eines Beispiels veranschaulicht. Das Beispiel zeigt auf, wie aus einem gemeinsamen Spiel zu Beginn der Therapielektion ein Begrüssungsritual werden kann. Das Beispiel wird jeweils im Anschluss an die jeweilige Ritualkomponente separat aufgeführt.

Michaels (2003a) betont: „Das Ritual, losgelöst von allen historischen, regionalen oder sprachlichen Kontexten, gibt es ohnehin ebenso wenig wie ein Wesen des Rituals“ (S. 6). Es macht keinen Sinn, die Frage zu stellen „Was ist ein Ritual?“, sondern man sollte besser danach fragen, wer etwas als Ritual bezeichnet und warum er dies als Ritual bezeichnet. Dadurch lässt sich erkennen, dass das Phänomen Ritual nicht wertfrei, sondern immer in einem Kontext verankert ist (vgl. Michaels, 2003a, S. 6). Diese Erkenntnis der Ritualforschung ist für den Übertrag der fünf Komponenten in die Psychomotoriktherapie von grosser Bedeu-

tung. Dieser Ansicht nach ist es nicht sinnvoll zu fragen, ob das gemeinsame Spiel ein Ritual ist oder nicht. Besser ist, sich zu fragen, ob für ein bestimmtes Kind mit individuellem Hintergrund (Alter, familiärer Kontext, Entwicklungsstand etc.) dieses Spiel ein passendes Begrüßungsritual ist und anhand welcher Kriterien bzw. Komponenten die Therapeutin das feststellen kann.

In der Forschung ist noch nicht vollständig geklärt, ab welchem Alter Kinder Rituale als solche erkennen können. Nach ersten Untersuchungen kommt die Ritualforschung zum Ergebnis, dass Kinder diese Fähigkeit erst ab dem Schulalter besitzen. Besonders häufig und wichtig sind Rituale in der Adoleszenz. Diese Beobachtungen stimmen mit der Aussage überein, dass die Fähigkeit, Rituale nachzuahmen und zu verstehen, mit der Entwicklung des präfrontalen Kortex des Gehirns zusammenhängt. Eine sehr wichtige Erkenntnis für die vorliegende Arbeit ist jedoch, dass die Hirnforschung davon ausgeht, dass der Mensch ein genetisch angelegtes Grundwissen an Verhaltensmustern hat. Um diese Muster zu entfalten, benötigt er die Umwelt und das Lernen. Es wird davon ausgegangen, dass eine angeborene Neigung zu Ritualen besteht, welche allerdings kulturell verschieden ist (vgl. Michaels, 2011, S. 13). Es wird deshalb auch davon gesprochen, dass es sich bei rituellem Handeln um evolutionär erworbenes Verhalten handelt (vgl. Kaufmann-Huber, 2001, S. 11).

In der Psychomotoriktherapie wird vorwiegend mit Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren gearbeitet (vgl. Kapitel 3.1.5). Je nach Alter und Entwicklungsstand ist nicht klar, ob das Kind ein Ritual als solches bezeichnen kann oder nicht. Es stellt sich also die Frage, anhand welcher Komponenten die Therapeutin darauf schließen kann, dass ein gemeinsames Spiel zu Beginn der Therapiestunde für ein bestimmtes Kind ein Begrüßungsritual ist.

3.3.1 Erste Komponente: „Ursächliche Veränderung“

In Anlehnung an Michaels geht einer Veränderung ein Anlass voraus (vgl. Kapitel 3.2.4.1). Eine breite empirische Übereinstimmung besteht darin, dass Rituale sich positiv auf Kinder und Familien in kritischen Lebensereignissen auswirken. Es scheint, dass Rituale in Zeiten von erhöhtem Stress und in Übergangssituationen wie zum Beispiel der Eintritt in den Kindergarten oder die Schule oder ein Wechsel des Wohnortes bzw. der Schulgemeinde, eine schützende Kraft haben (vgl. Zehnder Grob & Morgenthaler, 2010, S. 250). Neben den bereits erwähnten Anlässen für Veränderungen kann auch der Beginn einer Psychomotoriktherapie ein Anlass für Veränderung sein. Es ist eine neue Situation für das Kind. Unter Umständen muss es während der Unterrichtszeit die Klasse verlassen, um die Therapiektion zu besuchen. Diese Übergänge können Stress (Verunsicherung) auslösen. Dieser Stress sollte minimiert werden, um erfolgreich mit dem Kind arbeiten zu können. Im einführenden Kapitel „Psychomoto-

riktherapie“ wird unter dem Kapitel 3.1.4 bereits auf die Wichtigkeit der Übergangsgestaltung Bezug genommen.

Bewegung ist das Ausdrucksmittel des Menschen und in der Psychomotoriktherapie ein wichtiges Medium. An einer Bewegungshandlung ist immer die ganze Person beteiligt, physisch und emotional (vgl. Kapitel 3.1.2). Babys, Kleinkinder und Kinder suchen die Nähe zu ihrer Bezugsperson. Sie wollen nicht alleine in einem Zimmer schlafen. In der westlichen Kultur ist es jedoch meistens der Wunsch der Eltern, dass das Kind genau dies lernt. Damit diese nächtliche Trennung für das Kind keine traumatische Erfahrung wird, sollten die Eltern das Kind langsam eingewöhnen. Rituale können hier helfen. Bringen Vater und Mutter das Kind mit einem Ritual ins Bett, kündigt sich beim Kind ein bekannter Ablauf an, welcher beruhigend wirkt (vgl. Brisch, 2011a, S. 54).

Für die Psychomotoriktherapie ist der Aspekt der Bewegung zentral, aber auch die in Kapitel 3.2.4.1 aufgezeigte sinnliche Verinnerlichung von erfahrenen Handlungen, damit der Körper die Erfahrungen, die er wahrnimmt, abspeichert und wiederholen kann. Der Körper wird in einer veränderten Form benötigt. Das Kind kann in dieser Zeit einen Gegenstand bei sich tragen oder es heftet sich etwas an die Kleidung. Vielleicht ist es auch möglich, ein spezielles Schmuckstück oder allenfalls ein Kleidungsstück individuell an das Kind angepasst zu gestalten.

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Die Zeit in der Psychomotoriktherapie ist insofern eine Veränderung, da das Kind von der Schule in die Therapie übergeht. Um die Veränderung klar zu signalisieren, kann das Kind während des Rituals eine spezielle Kleidung oder ein selbstgebasteltes Schmuckstück bei sich tragen.

3.3.2 Zweite Komponente: „Formaler Beschluss“

Kinder lieben Rituale und können oft gar nicht genug davon bekommen, denn sie benötigen noch mehr als Erwachsene Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geborgenheit. Oft bestehen Kinder darauf, dass eine Geschichte auf die immer gleiche Weise erzählt wird. Rituale helfen, gestärkt aus einer Situation hervorzugehen, einen Wachstumsprozess auszulösen oder Probleme zu lösen. Dies gelingt, wenn Rituale auf absoluter Freiwilligkeit basieren und wenn man sich bewusst dazu entscheidet (vgl. Preuschoff, 2000, S. 14–15).

Diese Komponente ist für die Psychomotoriktherapie von besonderer Bedeutung. Wie bereits in Kapitel 3.1.4 angesprochen, wird das Kind in der Psychomotoriktherapie als eine aktive, eigenständige und mitbestimmende Persönlichkeit betrachtet. Die Kinder dürfen mitentscheiden und die Therapiestunde mitgestalten. Die Handlungsimpulse sollten primär vom Kind ausgehen (vgl. Fischer, 2009, S. 225). Abmachungen können mit dem Kind zusammen

getroffen werden. Das gemeinsame Gestalten ermöglicht dem Kind, sich freiwillig an der Handlung zu beteiligen, und die Gefahr ist geringer, dass das Kind die Handlung als bloße Routine einordnet.

Jedes Ritual hat einen Anfang und ein Ende. Dies kann durch ein Signal deutlich gemacht werden. Grundsätzlich klingt das banal, kann im Alltag mit Kindern aber trotzdem vergessen gehen. Steht ein Kind am Abend nach dem Gutenachtkuss noch mehrmals auf und verlangt einen weiteren Gutenachtkuss, fehlt ihm offensichtlich ein Einschlafritual, das ein deutliches Ende hat. Rituale erleichtern Kindern den Alltag, indem sie durch den klaren Anfang und das klare Ende den Tag strukturieren und nützliche Gewohnheiten wie Anziehen, Zähneputzen, Essen, Ausziehen und zu Bett gehen selbstverständlich und ohne Druck einüben (vgl. Preuschoff, 2000, S. 26). Offensichtliche Signale, die den Anfang und das Ende eines Rituals markieren, sind in der Therapie ebenfalls sinnvoll einzusetzen. Wie bereits erwähnt, wird dem Kind dadurch eine klare Struktur gegeben und es kommt zu einem Rhythmus im kindlichen Leben. Kinder werden durch Rituale schon früh in die Zeitordnung der Gesellschaft eingeführt. Der Umgang mit der Zeit ist ein kultureller Lernprozess, und deshalb spielen Rituale in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Durch den ritualisierten Umgang mit der Zeit eignet sich das Kind Zeitkompetenz und soziale Kompetenz an (vgl. Wulf & Zirfas, 2004, S. 364). In Kapitel 3.1.2 wurde unter den Zielen der Psychomotoriktherapie das Lernfeld der Sozialerfahrung aufgezeigt. Durch soziale Erfahrungen kann ein Kind seine sozialen Kompetenzen erweitern – Rituale leisten dazu einen enormen Beitrag. Wulf und Zirfas (2004) erwähnen: „... zeitliche Ritualisierungen sind ein – wenn nicht das mächtigste – Medium sozialen Zusammenlebens, strukturiert doch die rituelle Ordnung der Zeit, auch gerade in Industriegesellschaften, das gesamte Leben“ (S. 364).

Rituale finden nicht nur zu besonderen Zeiten, sondern auch an besonderen Orten statt. Rituale brauchen geeignete und bedeutsame Orte. Es gibt Orte, die haben etwas magisches, etwas das Kinder (und auch Erwachsene) fasziniert und andere, die ängstlich und aggressiv machen (vgl. Preuschoff, 2000, S. 28–29). Räume haben einen historischen und einen kulturellen Hintergrund und verfügen dadurch über eine Atmosphäre, die auf die darin handelnden Menschen wirkt. Diese rituelle Atmosphäre spielt eine entscheidende Rolle bei Ritualen, denn sie löst bei den Ritualteilnehmern eine emotionale Betroffenheit aus (vgl. Wulf & Zirfas, 2004, S. 363). In der Psychomotoriktherapie sollte dem Raum bzw. dem Ort eine spezielle Beachtung beigemessen werden. Innerhalb des Therapieraums kann ein Ort kreiert werden, der zur Durchführung der Ritualhandlung genutzt wird. Den Kindern wird dadurch die Ritualhandlung bewusst, und ihr Ende wird durch das Verlassen dieses Ortes offensichtlich.

Gemeinsames Spiel als Begrüssungsritual: Bei diesem Beispiel ist die zeitliche Vorgabe gegeben, und zwar immer zu Beginn der Therapiestunde. Das gemeinsame Spiel wird an einem bestimmten Ort innerhalb des Therapieraums durchgeführt. Zum Beispiel in einer Ecke oder in der Raummitte. Dieser speziell gewählte Ort sollte möglichst so gestaltet werden, dass es zu einer angenehmen rituellen Atmosphäre kommen kann, dies kann durch eine weiche Matte, einem Fell, Musik oder spezielle Lichter ermöglicht werden.

3.3.3 Dritte Komponente: „Formale Kriterien“

Die vier formalen Kriterien der Rituale werden nachfolgend direkt mit dem Beispiel verknüpft. Sie wurden bereits in Kapitel 3.2.4.3 ausführlich erläutert. Damit die vier Kriterien möglichst fassbar in die Psychomotoriktherapie übertragen werden können, scheint die direkte Darstellung anhand des Beispiels am sinnvollsten.

Förmlichkeit:

Gemeinsames Spiel als Begrüssungsritual: Damit ein gemeinsames Spiel zu einem Begrüssungsritual werden kann, bedarf es normierter und sich wiederholender Handlungen. Dies kann durch die immer gleiche Sitzordnung, Kleidung oder die gleichen Verhaltensregeln gegeben werden.

Öffentlichkeit:

Gemeinsames Spiel als Begrüssungsritual: Andere Psychomotoriktherapeutinnen können dieses gemeinsame Spiel ebenfalls durchführen und folglich nachahmen. Was wiederum nicht nachgeahmt werden kann, sind die einzelnen Kinder (vgl. Kapitel 3.2.4.3). Sichtbar wird dies auch bei der Übernahme von Therapiekindern von einer anderen Therapeutin. Eine neue Therapeutin kann sich das gleiche gemeinsame Spiel aneignen und weiterhin durchführen. Es ist anzumerken, dass es für das Kind sehr wichtig sein kann, dass während des Aufbaus einer neuen Beziehung altbekannte Abläufe übernommen werden.

Unwiderruflichkeit:

Gemeinsames Spiel als Begrüssungsritual: In die Psychomotoriktherapie übertragen, bedeutet dies, dass durch eine wiederholte Teilnahme am gemeinsamen Spiel eine Verpflichtung entsteht. Nimmt das Kind diese Verpflichtung nicht wahr, kann es innerhalb der Gruppe zwischen Therapeutin und Therapiekind zu Verwirrungen und Konflikten kommen. Dies lässt sich besonders gut erkennen, wenn die Therapeutin das gemeinsame Spiel einmal vergisst und die Kinder sich sofort beklagen und das Spiel einfordern.

Liminalität:

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Wie bereits erwähnt, können Übergänge für Kinder problematisch sein. Der Übergang vom Alltag in die Therapie kann erleichtert werden, indem ein gemeinsames Spiel durchgeführt wird. Dieses symbolisiert den Schwellenzustand zu Beginn der Therapiestunde.

3.3.4 Vierte Komponente: „Modale Handlungskriterien“

Wie in Kapitel 3.2.4.4 beschrieben, besteht die vierte Komponente aus den Kriterien „*societas*“, „*impressio*“ und „*religio*“. Sie werden nachfolgend in die Psychomotoriktherapie übertragen.

Societas

Rituale können Verbindungen herstellen und Beziehungen knüpfen. Kinder haben das Verlangen, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sie möchten sich einbringen und mitwirken (vgl. Langlotz & Bingel, 2008, S. 95). Rituale stärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auch in Familien gibt es Rituale, und diese festigen den Zusammenhalt der Familienmitglieder. Familienrituale umfassen alle Mitglieder, und für jeden ist eine Rolle vorgesehen, Unbeteiligte und Zuschauer gibt es nicht (vgl. Schnabel, 2012). Innerhalb der „*Societas*“ kommt der non-verbale Kommunikation eine wichtige Funktion zu. Wie sich in Kapitel 3.2.4.4 gezeigt hat, nimmt dabei das Bedürfnis nach einem wortlosen Verstehen eine wichtige Rolle ein. Es entsteht ein körperlich-sinnlicher Dialog zwischen Kind und Therapeutin. Wie bereits in Kapitel 3.2.4.4 angesprochen, gibt es neben diesen positiven Eigenschaften auch das Problem des sozialen Druckes. Auch in der Psychomotoriktherapie ist dieser Aspekt zu beachten.

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Gemeinschaftlich rituelles Handeln vermittelt dem Kind das Gefühl, angenommen und in seiner Person wertgeschätzt zu sein. Diese Gefühle tragen dazu bei, das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken. Es liegt an der Therapeutin, zu erkennen, ob das Kind dieses gemeinsame Spiel zum Wohle des Friedens mit der Therapeutin oder dem anderen Therapiekind vollzieht oder ob es wirklich auf Freiwilligkeit basiert.

Impressio

Werden Rituale offen gestaltet, geben sie Raum für unterschiedliche Persönlichkeiten, wodurch das einzelne Kind Verständnis und Achtsamkeit für seine Bedürfnisse erfährt (vgl. Langlotz & Bingel, 2008, S. 95).

Für die Psychomotoriktherapie stellt die „*impressio*“ ein wichtiges Kriterium dar. Es ist im Interesse der Therapeutin, die Kinder in der Therapie individuell zu betrachten und die oben erwähnten Handlungsaspekte wie Angstlinderung, Spielfreude, etc. hervorzurufen.

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Das gemeinsame Spiel löst in den Therapiekindern unterschiedliche Gefühle und Bedeutungen aus. Es kann für das eine Kind Ängste reduzieren, für ein anderes ist das Gefühl des Zusammenseins oder das gemeinsame Handeln von zentraler Bedeutung.

Religio

Eltern singen abends mit ihren Kindern das immer gleiche Lied nicht darum, weil sie für einen Gesangswettbewerb üben, sondern um dem Kind ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln (vgl. Niederberger, 2009, S. 248).

Es scheint wichtig, dass in der Therapie nicht jede wiederholende Tätigkeit als Ritual bezeichnet wird. Es soll einen Sinn und eine höhere Bedeutung erkennbar sein. Dieser Sinngehalt soll jedoch nicht mit der Religion zusammenhängen, da in der Psychomotoriktherapie unabhängig des religiösen Hintergrundes gearbeitet wird. Ein in die Therapie zu übertragendes Beispiel ist die Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen. Für eine gelingende Erziehung und Beziehung sind Ritualhandlungen praktisch unverzichtbar, da eingespielte Verhaltensmuster, wie oben erwähnt, Sicherheit und Vertrauen garantieren und zugleich Energien freisetzen um Neues zu lernen, Herausforderungen anzunehmen und kreative Aufgaben anzugehen (vgl. Schnabel, 2012). Michael Schnabel, wissenschaftlicher Angestellter am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München, erklärt die Sinndimension als unverzichtbares Kriterium von Ritualen „Ein schematisches Handeln, das keinen tieferen Sinn erkennen lässt, ist eine Gewohnheit und wird nicht dem Anspruch eines Rituals gerecht. Mehrere Autoren bezeichnen daher ein Ritual auch als Symbolhandlung“ (Schnabel, 2012, S. 1).

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Wird das gemeinsame Spiel zu Beginn der Therapiestunde nicht nur zum Spass durchgeführt, sondern um den Übergang zwischen Alltag und Therapie zu erleichtern, hat es eine höhere Bedeutung. Der Sinn des Spiels liegt zum Beispiel darin, dem Kind Ängste zu nehmen und ihm das Gefühl von Sicherheit zu geben.

3.3.5 Fünfte Komponente: „Statuswechsel“

Van der Hart ist der Meinung, dass für therapeutische Zwecke Rituale individuell angepasst und mit dem Klienten erarbeitet werden sollen, damit er das Ziel des Statuswechsels erreichen kann (vgl. Van der Hart; zitiert nach Emlein, 2010, S. 128).

Für die Psychomotoriktherapie bedeutet dies, dass die Rituale, die einen therapeutischen Zweck haben sollen, mit dem Kind gemeinsam erarbeitet werden. Dadurch entsteht ein individueller Bezug und es kann die gewünschte Veränderung hervorgerufen werden.

Gemeinsames Spiel als Begrüßungsritual: Anhand dieses Beispiels ist ein Statuswechsel so zu erkennen, dass dem Kind der Übergang von der Schule in den Therapieraum nicht mehr so

schwer fällt. Das Kind ist kein Schüler mehr, sondern ein Therapiekind. Seine Rolle hat sich geändert.

3.4 Bindungstheorie

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln der Ritualbegriff definiert und auf die Psychomotorik übertragen wurde, wird in diesem Kapitel der Bindungstheorie und ihrer Bedeutung für die vorliegende Arbeit nachgegangen.

Nach einer Einführung in die Thematik und die Begrifflichkeiten der Bindungstheorie wird die Entwicklung der sozial-emotionalen Bindung vom Säuglings- bis ins Schulalter aufgezeigt. Danach werden mögliche Methoden zur Erfassung der Bindungstypen im Kleinkind-, im Schul- und im Erwachsenenalter beschrieben. Anschliessend wird auf den unsicher-vermeidenden Bindungstyp näher eingegangen. Es wird das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit betrachtet und auf die Therapeutin übertragen. Es werden Vorhersagen für die Entwicklung von Kindern, die in der „Fremden Situation“ als unsicher-vermeidend klassifiziert wurden, erläutert. Weiter wird der Frage nach der Kontinuität früher Bindungsmuster nachgegangen und danach gefragt, ob die Therapeutin Kindern, die unsicher-vermeidend gebunden sind, korrigierende Bindungserfahrungen bieten kann. Für die Psychomotorik relevante Informationen werden jeweils im Anschluss an ein Unterkapitel separat aufgeführt.

3.4.1 Einführung in die Bindungstheorie

Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit der angeborenen Neigung des menschlichen Säuglings, „enge emotionale Beziehungen einzugehen und mit den Folgen, die Beeinträchtigungen dieser engen emotionalen Beziehungen für die psychische Gesundheit und die weitere Entwicklung des Kindes haben können“ (Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 15). Die Bindung des Kleinkindes an seine Bindungsperson sorgt dafür, dass im Fall objektiv vorhandener oder subjektiv erlebter Gefahr (z. B. Bedrohung, Schmerz, Stress, etc.) das Kind Schutz und Beruhigung bei seiner Bindungsperson sucht und findet. Hier wird die grundlegende Überlebens- bzw. Schutzfunktion und das Primärmotiv von Bindung angesprochen (vgl. Bowlby, 2011a, S. 20–21). Primärmotiv bedeutet, dass es sich um ein stammesgeschichtlich vorprogrammiertes und grundlegendes Bedürfnis handelt, wie das nach Nahrung, Erkundung, Sexualität und Fürsorge (vgl. Bowlby, 2011b, S. 44).

John Bowlby, ein englischer Kinderpsychiater und Psychoanalytiker, ist der Gründervater der Bindungstheorie (vgl. Weinberger, 2013, S. 51). Er beschreibt bereits 1940, während der ersten Phase der Bindungsforschung, die negativen Auswirkungen der (vorübergehenden) Trennung des Säuglings von seiner Mutter. Bowlby betont die Wichtigkeit einer gesunden Eltern-

Kind-Beziehung für die seelische und psychische Entwicklung eines Kindes (vgl. Günther, 2012, S. 15).

Mary Ainsworth leitet in den 1950er-Jahren eine zweite wichtige Phase der Bindungsforschung ein, als sie die frühen Mutter-Kind-Beziehungen in Uganda untersucht. Sie stellt individuelle Unterschiede in den Verhaltensreaktionen von einjährigen Kindern nach zwei kurzen Trennungsphasen von der Bezugsperson fest. Dabei findet sie einen Zusammenhang zwischen mütterlicher Feinfühligkeit und verschiedenen Bindungstypen der Kleinkinder. Sie nimmt eine Einteilung der Gruppen der Kleinkinder in sicher, unsicher und noch nicht gebundene Kinder vor. Kurze Zeit später beginnt sie in Zusammenarbeit mit John Bowlby ein grossangelegtes Forschungsprojekt zur frühen Mutter-Kind-Bindung in Baltimore (vgl. Ainsworth, 1969). Im Jahre 1969 etabliert Mary Ainsworth in Zusammenarbeit mit Barbara Witting die unter Laborbedingungen stattfindende Beobachtungsmethode der „Fremden Situation“ (vgl. Kapitel 3.4.5), die bis heute Anwendung findet (vgl. Günther, 2012, S. 16). Aus den Beobachtungen in der Fremden Situation ergeben sich drei typische Bindungsmuster bei den Kleinkindern: Das *sicher gebundene (B)*, das *unsicher-vermeidend (A)* und das *unsicher-ambivalent gebundene (C)* Kind (vgl. Dornes, 2007, S. 51).

In der dritten Phase der Bindungsforschung finden Main und Solomon bei Beobachtungen von Kleinkindern in der Fremden Situation Verhaltensweisen, die sich dem Klassifikationssystem von Ainsworth nicht zuordnen lassen. Diese Kinder werden fortan als *desorganisiert gebunden (D)* bezeichnet. Sie zeigen starkes Konfliktverhalten (vgl. Main & Solomon, 1986). Da desorganisierte Bindung als beginnende Form einer Psychopathologie angesehen wird, empfiehlt sich eine psychotherapeutische Intervention. In dieser Arbeit wird daher nicht weiter auf diesen Bindungsstil eingegangen und auf weiterführende Literatur zu diesem Thema verwiesen (vgl. Brisch, 2009, 2011b; Main, 2011).

Der Entwicklungspsychologe Grossmann und sein Team bestätigen fast ein Jahrzehnt später in grossangelegten Längsschnittuntersuchungen in Bielefeld und Regensburg, dass bereits zwölf Monate alte Kinder sich deutlich in Bezug auf ihr Bindungsverhalten unterscheiden (vgl. Weinberger, 2013, S. 52–53).

Ursprünglich war die Bindungstheorie als klinische Entwicklungstheorie konzipiert. Heute hat sie jedoch überwiegend Einklang in die Entwicklungspsychologie gefunden. Zunehmend gerät die Bindungstheorie auch in den Fokus pädagogischer Praxis, da angenommen wird, dass die Bindung für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen sowie die Ausbildung sozio-

emotionaler Schwierigkeiten eine grosse Rolle spielt (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 15).

3.4.2 Bindung, Exploration und Fürsorge

Die Bindung beschreibt eine gefühlsbetonte Beziehung zwischen einem Kind und seiner Bezugsperson. Die Bindung an eine Bezugsperson sichert das Überleben des Kindes, indem sie ihm Schutz, Sicherheit und Unterstützung bietet. Sie kann lange zeitliche und räumliche Trennungen überdauern (vgl. Bowlby, 2011c, S. 23). Nach Bowlby haben Kinder in der Regel mehr als eine, aber nicht viele Bindungspersonen. Neben der Mutter können zum Beispiel der Vater oder eine nahestehende Grossmutter zur Bindungsperson werden. Trotzdem bleibt eine Bevorzugung gegenüber einer spezifischen Hauptbindungsperson, wie zum Beispiel der Mutter, bestehen (vgl. Bowlby, 1986). Die frühe gefühlsmäßige Bindung an eine Hauptbindungsperson wird zum Vorbild für spätere emotionale Beziehungen zu anderen Menschen und beeinflusst die weitere sozial-emotionale Entwicklung des Kindes (vgl. Bowlby, 1973, 2006). Sich regelmässig wiederholende frühkindliche Bindungserfahrungen verinnerlicht der Säugling mit der Zeit in sogenannten „internalen Arbeitsmodellen“. Es handelt sich dabei um Gefühle, um Wissen und Vorstellungen über die eigene Person und die Bindungsperson. Weiter beinhalten die Arbeitsmodelle auch Erwartungen, wie die Bindungsperson auf die eigenen Bindungs- und Explorationsbedürfnisse reagieren wird. Es handelt sich um ein Konstrukt, das der Steuerung von Bindungs- und Explorationsverhalten dient. Weiter steuern die internalen Arbeitsmodelle das Verhalten, die Kognition sowie die Emotionen in belastenden Situationen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2012, S. 447).

Das bisher beschriebene Bindungsverhalten wurde von Bowlby zu einem System des Bindungsverhaltens zusammengefasst und mit einem komplementären System des Explorationsverhaltens ergänzt. Damit das Kind unbesorgt die Welt erkunden kann, braucht es eine sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson (vgl. Frank, 2008, S. 9). Nachfolgend werden die beiden Verhaltenssysteme erläutert:

System des Bindungsverhaltens

Auf der einen Seite zeigt das Kind Bindungsverhalten wie Saugen, Anklammern, Schreien, Lächeln, Weinen und auf der anderen Seite zeigen die Bezugspersonen Fürsorgeverhalten, indem sie das Kind trösten, füttern oder zum Schutz des Kindes in Situationen eingreifen (vgl. Frank, 2008, S. 9). Das Kind ist bei emotionaler Belastung (z. B. Angst, Stress, unbekannte Situation) oder bei erschöpften eigenen Ressourcen auf die Unterstützung einer stärkeren und

weiseren Person angewiesen, um von ihr beschützt und unterstützt zu werden (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 33–34).

System des Explorationsverhaltens

Unter Explorationsverhalten wird die Erkundung der Umwelt, das Spiel mit Objekten oder aber später auch das Spiel mit anderen Kindern verstanden (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 18). Zum Explorationsverhalten gehört beispielsweise die Suche nach Bedeutung und Sinn, Neugier oder die Suche nach Antworten auf Fragen zu Objekten, Personen und Ideen, wobei es einhergeht mit der Bereitschaft des Individuums zu Aktivität und Kreativität (vgl. Scheuerer-Englisch, 2011, S. 382).

Obenstehend wurde erwähnt, dass die Systeme des Bindungs- und Explorationsverhaltens komplementär sind. Dies bedeutet, dass sie sich einerseits ergänzen, andererseits können sie aber nicht gleichzeitig vollkommen aktiv sein, was sich nachfolgend in Abbildung 2 gut anhand einer Wippe veranschaulichen lässt (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 18).

Abbildung 2: Bindungs- und Explorationsverhalten als komplementäre Verhaltenssysteme in Abhängigkeit von der Sicherheit der Situation (in Anlehnung an Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 18)

Die Abbildung macht deutlich, dass das Bindungsverhaltenssystem in unsicheren Situationen aktiviert wird, wobei umgekehrt in sicheren Situationen das Explorationsverhaltenssystem aktiviert wird. Im Idealfall stellt die Bezugsperson für das Kind eine sichere Basis („secure base“) dar, die einerseits Ausgangsort für die Erkundung der Umwelt darstellt und andererseits als Zufluchtsort („haven of safety“) bei Gefahr oder Angst dient (vgl. Ainsworth, 1969, S. 1006). Je ernster sich ein Kind von den Bezugspersonen in seinen Bedürfnissen nach Nähe

und Sicherheit wahrgenommen fühlt, je verlässlicher es in Situationen der Unsicherheit oder bei Angst auf sie zurückgreifen kann, desto besser ist es in der Lage, sich in sicheren Momenten der Umwelt zu widmen und diese selbständig zu erkunden (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 18).

Bowlby und andere Autoren wie zum Beispiel Scheuerer-Englisch haben erkannt, dass die Therapeutin in der Psychotherapie die Funktion einer sicheren Basis für die Klientin übernehmen kann und soll (vgl. Bowlby, 1988; Scheuerer-Englisch, 2011).

Relevanz für die PMT

Für die Psychomotorik ist wichtig, dass die Therapeutin über ein bindungstheoretisches Basiswissen verfügt. So zum Beispiel, dass die frühe Bindung an die Hauptbindungsperson zum Vorbild für spätere emotionale Beziehungen wird und die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes beeinflusst.

Von der Psychotherapie kann die Funktion der sicheren Basis auf die Psychomotoriktherapeutin übertragen werden. In Kapitel 3.1.2 hat sich gezeigt, dass Entwicklung sich wesentlich über die Eigenaktivität des Kindes in der Interaktion mit Personen und Gegenständen vollzieht. Bindungstheoretisch gesehen, kann sich die Eigenaktivität des Kindes aber erst in vollem Masse entfalten, wenn die Bezugsperson, hier die Therapeutin, dem Kind als sichere Basis zur Verfügung steht. Je sicherer sich das Kind in unsicheren Situationen an die Therapeutin gebunden fühlt, desto besser kann es in sicheren Situationen seinem Bedürfnis nach Erkundung nachgehen. Dies verlangt von der Therapeutin eine bewusste Beziehungsgestaltung und eine fortlaufende Reflexion über das Beziehungsgeschehen. Die Therapeutin muss im Gegensatz zum Kind über eine höhere Reflexionsfähigkeit verfügen (vgl. Fonagy; zitiert nach Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 36).

3.4.3 Entwicklung der sozial-emotionalen Bindung bis zum Schulalter

Nach Ainsworth und Bowlby entwickelt sich die sozial-emotionale Bindung in vier Hauptphasen, wobei diese jeweils ohne klare Grenzen ineinander überfließen (vgl. Ainsworth, 2011; Bowlby, 2006):

- *Phase der unterschiedslosen Ansprechbarkeit auf alle Personen (0-3 Monate)*
- *Phase der personenunterscheidenden Ansprechbarkeit (3-7 Monate)*
- *Phase der eigentlichen Bindung (ab ca. 7-8 Monaten)*
- *Phase der zielkorrigierten Partnerschaft (ab 3 Jahren)*

Da drei der fünf Entwicklungsphasen im Säuglingsalter liegen, wird als erstes auf das Säuglingsalter eingegangen. Danach wird die weitere Entwicklung des Bindungsverhaltens im Vorschul- und im Schulalter erläutert. Für die vorliegende Arbeit sind die beiden letztgenannten Altersgruppen von grossem Interesse, da die psychomotorische Förderung in der Regel mit Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule aktuell wird.

Am Ende der jeweiligen Altersstufe werden mögliche phasentypische Probleme stichwortartig aufgezeigt. Wer sich vertieft mit dem Bindungsverhalten in der Adoleszenz auseinandersetzen möchte, möge weiterführende Literatur zu diesem Thema lesen (vgl. Bischof-Köhler, 2011; Brisch, 2014; Largo, 2014).

3.4.3.1 Kindliches Bindungsverhalten im Säuglingsalter

Während der ersten Lebenswochen wird der Säugling mit den Personen vertraut, die ihn füttern, pflegen, auf den Arm nehmen, mit ihm sprechen und spielen. In dieser *Phase der unterschiedslosen Ansprechbarkeit auf alle Personen (0-3 Monate)* richtet der Säugling seine Signale zunächst unspezifisch an die Personen in seiner Umwelt und macht im positiven Fall die Erfahrung, dass seine Bedürfnisse zuverlässig befriedigt werden. Wenn er zum Beispiel Hunger hat und schreit, wird er gefüttert. Während dieser Zeit wird das Gefühl von Nähe und Sicherheit vom Säugling vorwiegend über körperliche Erfahrungen wahrgenommen. Er wird gehalten und getragen (vgl. Largo, 2014, S. 129–130). Nach und nach richtet der Säugling sein Verhalten ausgeprägter auf eine Bindungsperson, meist die Mutter, die seine Bedürfnisse besonders zuverlässig erfüllt. Die *Phase der personenbezogenen Ansprechbarkeit (3-7 Monate)* findet Einklang (vgl. Bowlby, 2006, S. 257). Zunehmend kann der Säugling sich ohne direkten Körperkontakt den Eltern nahe fühlen. Er kann sich nun alleine beschäftigen, wenngleich er erwartet, dass die Mutter oder eine andere Bezugsperson jederzeit verfügbar ist (vgl. Largo, 2014, S. 130–131).

Die *Phase der eigentlichen Bindung (ab ca. 7-8 Monaten)*, auch personenspezifische Bindung genannt, beginnt. Durch die Fortschritte in der motorischen Entwicklung kann das Kind durch Robben und Kriechen seine Umgebung besser erkunden und die Nähe und Distanz zu seinen Bezugspersonen immer selbständiger regulieren. Trennungsangst und die Angst vor Fremden („Fremdeln“) binden das Kind an seine Bindungspersonen. Diese dienen dem Kind fortan als sichere Basis, von der aus es seine nähere Umgebung erforschen kann (vgl. Largo, 2014, S. 131).

Phasentypische Probleme: exzessives Klammern, übermässige Fremdenangst, Trennungsangst, Ängstlichkeit, sozialer Rückzug, gehemmte Explorationsbereitschaft, Ein- und Durchschlafstörungen, exzessives Schreien (vgl. Freiburghaus, 2011, S. 24).

3.4.3.2 Kindliches Bindungsverhalten im Kleinkind- bzw. Vorschulalter

Zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr erwirbt das Kind ein grosses Stück Selbständigkeit und möchte neu Gelerntes auch zeigen (vgl. Largo, 2014, S. 135).

Die Selbstwahrnehmung sowie ein sich ständig erweiterndes Raum- und Zeitverständnis ermöglichen die Veränderungen, die das Bindungsverhalten im Alter von zwei bis fünf Jahren erfährt. Mit 18 bis 24 Monaten beginnt das Kind, sich als Person wahrzunehmen und von anderen Menschen abzugrenzen. Ein zweijähriges Kind verfügt bereits über ein differenziertes räumliches Vorstellungsvermögen. Erste Zeitvorstellungen entwickeln sich im vierten Lebensjahr, wodurch das Kind einfache zeitliche Angaben versteht wie: „Nach dem Mittagsschlaf gehen wir auf den Spielplatz.“ Bis zum Schulalter dehnt sich das kindliche Vorstellungsvermögen auf immer grösser werdende Zeitspannen aus (vgl. Largo, 2014, S. 135–136).

Ab dem Alter von drei Jahren beginnt die *Phase der zielkorrigierten Partnerschaft (ab 3 Jahren)*. Das Kind lernt langsam, dass auch seine Bindungspersonen Bedürfnisse haben, die nicht immer mit den eigenen Wünschen übereinstimmen. Die Entwicklungsaufgabe besteht darin, eigene Anliegen auch zurückstellen zu können bzw. auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Es entstehen Aushandlungsprozesse im Rahmen einer zielkorrigierten Partnerschaft, wobei diese ein Leben lang Entwicklungsthema bleiben (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 24–25).

Auch zu einer pädagogischen Fachkraft kann das Kind eine funktionale Bindungsbeziehung aufbauen. Körperlicher und sprachlicher Austausch sind im Vorschulalter zwar wichtig, zunehmend werden aber auch gemeinsame Erlebnisse zu einer wichtigen Form der Zuwendung: Spielen, Singen oder auch gemeinsame Ausflüge geben dem Kind das Gefühl von Zugehörigkeit (vgl. Largo, 2014, S. 137–138). In dieser Arbeit wird zu einem späteren Zeitpunkt auf die Beziehung zwischen dem Kind und der Psychomotoriktherapeutin eingegangen (vgl. Kapitel 3.5.2).

Phasentypische Probleme: ständiger Wechsel von Betreuungspersonen, eingeschränkte Selbständigkeitsentwicklung (Mangel an Betreuung oder symbiotische Beziehungen, Verwöhnung), soziale Isolation (nicht ermöglichen von sozialen Kontakten), psychische und physische Vernachlässigung (vgl. Freiburghaus, 2011, S. 25).

3.4.3.3 Kindliches Bindungsverhalten im Schulalter

Das Kind ist jetzt in der Lage, selbständig Kontakte zu Erwachsenen und Gleichaltrigen aufzunehmen, wobei letztere zunehmend an Bedeutung gewinnen. Tiefe und tragfähige Freundschaften werden erstmals möglich. Ein Mangel an Freundschaftsbeziehungen wirkt sich nachteilig auf das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl des Kindes aus (vgl. Largo, 2014, S. 138).

Auch wenn das Schulkind weitgehend für sich selbst sorgen kann, sollten seine emotionalen Bedürfnisse nicht unterschätzt werden. Auch in diesem Alter möchte das Kind von seinen Eltern umsorgt werden. Es ist beispielsweise wichtig, dass sich die Eltern beim Aufstehen und Schlafengehen dem Kind annehmen und ihm so ein Gefühl von Geborgenheit spenden (vgl. Largo, 2014, S. 138). Jungmann und Reichenbach empfehlen den Einsatz von Ritualen beim Aufstehen und Schlafengehen (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 25).

Phasentypische Probleme: Wenig soziale Kontakte, Mobbing, wenig Rituale und Strukturen, nicht altersentsprechende Übernahme von Verantwortung für sich selbst oder für Geschwister und Familienmitglieder (vgl. Freiburghaus, 2011, S. 25).

Nach dieser Einführung in die Entwicklung der sozial-emotionalen Bindung von der Geburt bis zum Schulalter wird in einem nächsten Schritt aufgezeigt, wie die Bindungsqualität bei Kindern und Erwachsenen festgestellt werden kann.

3.4.4 Erfassung und Klassifikation von Bindungstypen

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3 eine Einführung in die Bindungstheorie, das Bindungsverhalten und dessen Entwicklung erfolgt ist, wird nun die Erfassung und Klassifikation von Bindungstypen aufgezeigt. In den folgenden beiden Unterkapiteln wird zuerst die Erfassung im Kindesalter beschrieben, gefolgt von der Erfassung im Erwachsenenalter.

3.4.4.1 Erfassung und Klassifikation im Kindesalter

Im *Kleinkindalter* wird die Bindungsqualität eines Kindes in der sogenannten „Fremden Situation“ erfasst (vgl. Kapitel 3.4.1). Es handelt sich dabei um ein Beobachtungsverfahren mit einem standardisierten Ablauf von acht aufeinanderfolgenden Episoden à je drei Minuten. Die Episoden finden in einem für das Kind fremden Raum statt, der mit attraktivem Spielzeug ausgestattet ist. Einen guten Überblick über die einzelnen Episoden, die hier nicht weiter ausgeführt werden, findet sich im Buch „Die emotionale Welt des Kindes“ von Martin Dornes (vgl. Dornes, 2007, S. 50–54). Besonders aufschlussreich sind die Episoden der Trennung,

wenn die Mutter den Raum ohne das Kind verlässt und die Episoden der Wiedervereinigung, wenn die Mutter in den Raum zurückkehrt. Anhand der Verhaltensweisen der Kinder lässt sich anschliessend auf die Bindungsqualität zur Hauptbindungsperson schliessen (vgl. Dornes, 2007, S. 45).

Für die Erfassung des Bindungsstils im *Kindergarten- und Schulalter* gibt es unterschiedliche Verfahren (vgl. Bretherton, 2010; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). In einem Verfahren wird das kindliche Verhalten analog der Fremden Situation beobachtet und klassifiziert. Der grosse Unterschied zur Fremden Situation im Kleinkindalter ist allerdings, dass die Trennung von der Bindungsperson hier schon eine Stunde dauert (vgl. Main et al., 1985). Ein weiteres Verfahren ist das Geschichtenergänzungsverfahren mit Familienfiguren, in welchem Kinder aufgefordert werden, eine bindungsrelevante Szene weiterzuerzählen. Die Interviewerin beginnt eine Geschichte zu erzählen (z. B. Kind fällt im Park von einem Felsen) und fordert das Kind dann auf, die Geschichte weiterzuerzählen oder mittels Figuren zu zeigen, was als nächstes passiert (vgl. Bretherton, 2010, S. 22).

Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben, lassen sich die Verhaltensweisen der Kinder in der Fremden Situation in sichere, unsichere (unsicher-vermeidend bzw. unsicher-ambivalent) und desorganisierte Bindungsmuster klassifizieren (vgl. Ainsworth & Bell, 1970; Dornes, 2007; Jungmann & Reichenbach, 2013). Da die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auf unsicher-vermeidend gebundene Kinder (A) ausgerichtet ist, werden deren Verhaltensweisen in der Fremden Situation nachfolgend erläutert. Um aufzuzeigen, inwiefern sie sich von sicher gebundenen Kindern (B) unterscheiden, werden vorgängig die Verhaltensweisen von sicher gebundenen Kindern beschrieben.

Sicher gebundene Kinder (B)

Im Kleinkindalter zeigen diese Kinder Kummer, wenn die Mutter den Raum verlässt. Sie unterbrechen ihr Spiel und lassen sich von der fremden Person nur ungern trösten. Wenn die Mutter in den Raum zurückkehrt, suchen sie Nähe und Körperkontakt, begrüßen sie freudig und spielen nach kurzer Zeit wieder weiter (vgl. Dornes, 2007, S. 50–54). Im Schulalter nehmen die sicher gebundenen Kinder nach der Rückkehr der Mutter sofort verbal Kontakt zu ihr auf und ein entspannter Dialog entsteht (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 30).

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder (A)

Im Kleinkindalter ignorieren diese Kinder den Weggang der Mutter und setzen ihr Spiel fort als wäre nichts geschehen. In Abwesenheit der Mutter spielen sie oft lebhaft mit der anwesenden fremden Person. Wenn die Mutter in den Raum zurückkehrt, vermeiden die Kinder den Blickkontakt zur Mutter oft. Sie begrüßen sie nicht oder nur flüchtig und suchen kaum ihre Nähe. Äusserlich wirken die Kinder ruhig. Physiologische Messungen haben jedoch gezeigt, dass sie stark unter Stress stehen (vgl. Dornes, 2007, S. 50–54). Auch im Schulalter vermeiden die Kinder nach der Rückkehr der Mutter die Kontaktaufnahme zur Mutter und ignorieren ihre Kommunikationsversuche weitgehend (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 30).

Die Verhaltensweisen der Kleinkinder in der Fremden Situation sind laut Ainsworth das Ergebnis der Interaktionsgeschichte im ersten Lebensjahr und werden auf bestimmte Eigenarten der Mutter-Kind-Beziehung in dieser Zeit zurückgeführt (vgl. Dornes, 2007, S. 53). Als wichtigste erklärende Kategorie gilt die mütterliche Feinfühligkeit, welche vier Merkmale beinhaltet (vgl. Kapitel 3.4.5). Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben während ihres ersten Lebensjahres die Erfahrung gemacht, dass ihre Bindungsperson bei Furcht, Kummer, Erschöpfung oder Unsicherheit nicht für sie verfügbar ist und ihnen keinen Trost spendet. Weil das Bindungsverhalten ihnen in der Vergangenheit keinen Erfolg gebracht hat, minimieren sie ihr Bindungsverhalten mit der Zeit. Dadurch bleiben ihre Bindungsbedürfnisse unbefriedigt und auch ihre Emotionen unreguliert, was wiederum zu einem erhöhten Stresspegel führen kann (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 28–29).

Relevanz für die PMT

In der Psychomotorik liegen in aller Regel keine Informationen über den Bindungstyp vor. Weiter erfordert die Klassifikation von Bindungsmustern unbedingt eine klinisch-psychologische Ausbildung und sollte daher ausschliesslich von erfahrenen Psychologinnen durchgeführt werden.

Unsicher gebundene Kinder gehören zum breiten Spektrum der Normalität und sind keinesfalls pathologisch. Sie lassen sich differentialdiagnostisch klar von einer Bindungsstörung abgrenzen (vgl. Brisch, 2011c). Pädagogisch-therapeutische Interventionen können bei unsicher gebundenen Kindern viel bewirken, für Kinder mit Bindungsstörungen sind sie jedoch nicht ausreichend. Bei Verdacht auf eine Bindungsstörung empfiehlt sich dringend eine psychologische Abklärung (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 27).

3.4.4.2 Erfassung und Klassifikation im Erwachsenenalter

Erwachsene werden im Erwachsenen-Bindungsinterview (Adult-Attachment-Interview; AAI) über die in ihrer Kindheit erlebte Beziehung zu den Eltern und deren heutiger Bewertung befragt. Eine erwachsene Person wird dann als *sicher-autonom gebunden (B)* klassifiziert, wenn sie logisch, zusammenhängend und bildhaft von der damaligen Situation berichtet. Ihre Erzählungen während des Interviews müssen klar, vollständig und verständlich sein. Neben positiven Beziehungserfahrungen nennt eine sicher-autonom gebundene Person auch negative Erfahrungen und bewertet diese angemessen. Unabhängig von positiven oder negativen Kindheitserfahrungen haben sicher-autonom gebundene Erwachsene leichten Zugang zu ihren Bindungserfahrungen und schildern diese offen. Sie haben ihre Bindungserfahrungen somit integriert und können diese reflektieren (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 31). Bei der Auswertung des Erwachsenen-Bindungsinterviews wird auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion untersucht (vgl. Dornes, 2007; Jungmann & Reichenbach, 2013).

In der Psychotherapie hat sich gezeigt, dass Therapeutinnen mit einem sicheren Bindungsstil fähiger sind, früh im Therapieprozess eine tragfähige Beziehung zur Klientin aufzubauen. Umgekehrt zeigt sich, dass sich ein unsicherer Bindungsstil der Therapeutin negativ auf die Qualität der Interaktion auswirkt. Die Kenntnis von persönlichen Dynamiken und Verletzlichkeiten ist für die Therapeutin wichtig, um kontratherapeutische Reaktionen zu minimieren (vgl. Bachelor & Horvath, 2001, S. 170–171). Sofern eine optimale Passung zwischen dem Bindungstyp der Therapeutin und dem des Kindes gegeben ist, wirkt sich dies vorteilhaft auf deren Beziehung aus („goodness of fit“). Sind die Bindungstypen jedoch inkompatibel, (z. B. unsicher-vermeidend gebundenes Kind und eine unsicher-ambivalent gebundene Therapeutin), so können gegenseitige Missverständnisse entstehen, die zu zusätzlichen Spannungen oder gar gegenseitiger Ablehnung führen (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 152).

Relevanz für die PMT

Überträgt man die Erkenntnisse aus der Psychotherapie auf die Arbeit mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern in der Psychomotoriktherapie, sollte die Therapeutin sicher-autonom gebunden sein. Unnötige Missverständnisse und Spannungen zwischen Therapeutin und Kind können dadurch minimiert werden. Die Therapeutin sollte ihren eigenen Bindungsstil kennen und ihre Bindungserfahrungen sollten möglichst gut integriert sein. Jungmann und Reichenbach empfehlen eine kontinuierliche Reflexion der Beziehungsgestaltung durch Supervision, kollegiale Fallbesprechung und Beratung oder durch eine Leitfadengestützte Selbstbeobachtung (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 157). Ergänzend könnte die Psychomotoriktherapeutin im Rahmen einer angeleiteten Selbsterfahrung ihren eige-

nen Bindungsstil ausfindig machen. Das oben vorgestellte Erwachsenen-Bindungsinterview könnte im Rahmen einer psychotherapeutischen Beratung durchgeführt werden und der Psychomotoriktherapeutin bei der Identifikation ihres Bindungsstils helfen. Weiter könnte dadurch die Fähigkeit zur Selbstreflexion weiter ausgebaut werden. Wie sich nämlich gezeigt hat, muss die Therapeutin in der Lage sein, ihr eigenes Menschenbild (vgl. Kapitel 3.1.3) und das Beziehungsgeschehen innerhalb der Therapie fortlaufend zu reflektieren (vgl. Kapitel 3.4.2).

3.4.5 Mütterliche Feinfühligkeit

Als wichtigste Determinante der im Alter von einem Jahr feststellbaren Qualität der Bindung nennt Ainsworth die mütterliche Feinfühligkeit in Bezug auf die Signale des Säuglings. In Kapitel 3.4.4.1 wurde angetönt, dass die mütterliche Feinfühligkeit vier Merkmale beinhaltet. Es handelt sich dabei um folgende vier Merkmale (vgl. Ainsworth; zitiert nach Grossmann et al., 1989, S. 40):

1. Wahrnehmung der Befindlichkeiten des Säuglings, niedrige Wahrnehmungsschwelle
2. Zutreffende Interpretation seiner Äusserungen
3. Angemessenheit der Reaktion
4. Prompte Reaktion

Reagiert die Mutter feinfühlig, d. h. angemessen und prompt, auf die Kommunikationssignale des Kindes, so wird es im Alter von einem Jahr wahrscheinlich sicher gebunden sein. Das Kind erlebt sich als kompetenten Beziehungspartner in der Interaktion mit der Bindungsperson. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder „haben in ihrer primären Bindungsbeziehung die Erfahrung gemacht, dass ihre Bedürfnisse nicht feinfühlig wahrgenommen und beantwortet werden“ (Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 129). Diese Kinder haben eher Zurückweisung auf ihre Bindungsbedürfnisse erfahren, das heisst, ihr Bedürfnis nach körperlicher Nähe wurde abgelehnt (vgl. Dornes, 2007, S. 53).

Heute wird bei der Entstehung der Bindungsqualität davon ausgegangen, dass neben der mütterlichen Feinfühligkeit auch das Temperament des Kindes sowie der ökologische Kontext eine Rolle spielen (vgl. Spangler, 2011, S. 190). Neben weiteren Argumenten gegen die mütterliche Feinfühligkeit bestätigt sich alles in allem der Zusammenhang zwischen der mütterlichen Feinfühligkeit während des ersten Lebensjahres und einer sicheren Bindung des Kindes im Alter von einem Jahr. Weiter besteht ein Zusammenhang zwischen einem eher zurückweisenden Interaktionsstil der Mutter und einer unsicher-vermeidenden Bindung beim

Kind (vgl. Dornes, 2007, S. 58). Es ist jedoch zu bemängeln, dass sich der Begriff „Angemessenheit“ nur schwer definieren lässt.

Relevanz für die PMT

In Anlehnung an Gerd Hölter lassen sich die oben aufgeführten Merkmale zur mütterlichen Feinfühligkeit auf das Therapeutinnenverhalten in der Psychomotorik übertragen (vgl. Hölter, 2002, S. 83–84):

1. Stimmungen und Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen
2. Interpretation bzw. Ernstnehmen der Bedürfnisse des Kindes
3. Kenntnis von Entwicklungsgesetzmässigkeiten, um angemessen auf die Stimmungen und Bedürfnisse des Kindes reagieren zu können
4. Spontane Reaktionen, d. h. die Therapeutin muss spontan auf die Stimmungen des Kindes reagieren können.

Wie schon im Kapitel zum „Menschenbild“ kommt auch hier den nonverbalen Aspekten der Kommunikation eine grosse Bedeutung zu. Nach Hölter beinhalten diese nonverbalen Aspekte unter anderem die Mimik, Gestik, Körperhaltung sowie paraverbale sprachbegleitende Äusserungen wie Tonhöhe, Sprachgeschwindigkeit, Betonung, Sprechpausen, Lachen, Husten, etc. (vgl. Hölter, 2002, S. 84). „Die Beachtung und der Einsatz von derartigen Signalen scheint mir ein bedeutsames beziehungsstiftendes Element in der Psychomotorik zu sein ...“ (Hölter, 2002, S. 84). Je feinfühlicher die Therapeutin die Bedürfnisse und Signale des Kindes, insbesondere die nonverbalen Signale, beantwortet, umso geborgener und sicherer fühlt sich das Kind. Das Kind macht die Erfahrung, dass es von der Therapeutin verstanden wird und dass sein Verhalten bei der Therapeutin eine gewünschte Reaktion auslöst. Das Kind erlebt sich somit als selbstwirksam und kann dadurch Vertrauen in sich selbst und in die Beziehung zur Therapeutin aufbauen. Die Therapeutin stellt in diesem Falle die sichere Basis für das Kind dar und dient als Ausgangsort für die Erkundung seiner Umwelt (vgl. Kapitel 3.4.2).

3.4.6 Bindung im Lebenslauf

Interessant sind die Ergebnisse der empirischen Bindungsforschung nicht nur in Bezug auf die Mutter-Kind-Interaktion während des ersten Lebensjahres und der daraus resultierenden Bindungsqualität am Ende des ersten Lebensjahres, sondern auch in Bezug auf deren langfristigen Effekte. Sie werden nach einer kurzen Einführung dargelegt.

Wenn in dieser Arbeit von „Zurückweisung“ gesprochen wird, dann handelt es sich dabei um einen relativen Begriff. Wenn Eltern die Bindungsbedürfnisse ihres Kindes eher zurückwei-

sen, ist dies nicht gleichzusetzen mit Vernachlässigung oder grober Traumatisierung, sondern meint nur, dass sie dafür weniger ansprechbar sind als Eltern sicher gebundener Kinder. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen lediglich ein erhöhtes Risiko, später psychopathologisch relevante Probleme zu entwickeln, wenn zusätzliche Belastungsfaktoren hinzukommen. Wie Langzeituntersuchungen gezeigt haben, sind sie später nicht kränker als sicher gebundene Kinder. Dennoch beeinflussen die frühen Beziehungserfahrungen die weitere Entwicklung bzw. das Verhalten ausserhalb des Elternhauses merklich. Wie sich nachfolgend zeigen wird, lassen sich aus vielen empirischen Studien Zusammenhänge ableiten zwischen der Bindungsgeschichte eines Kindes und kompetentem Handeln im Kindergarten- und im Schulalter (vgl. Grossmann & Grossmann, 1995, S. 180–181).

3.4.6.1 Vorhersagen für unsicher-vermeidend gebundene Kinder

In diesem Kapitel werden die in der Literatur viel diskutierte Vorhersagen für Verhaltensweisen von Kindern, die in der Fremden Situation im Alter von einem Jahr als unsicher-vermeidend gebunden klassifiziert wurden, aufgezeigt. Mittels unterschiedlicher Erfassungsmethoden (vgl. Kapitel 3.4.4.1) konnte die Bindungsqualität derselben Kinder im Kindergarten-, im Schul- und im Jugendalter erfasst werden. Für die Psychomotorik sind vor allem die Vorhersagen für das Kindergarten- und Schulalter von Interesse, da diese Altersgruppen zum Klientel der Psychomotorik zählen (vgl. Kapitel 3.1.5). Sie werden nachfolgend aufgezeigt.

Vorhersagen für den Kindergarten:

Im Gegensatz zu sicher gebundenen Kindern wirken unsicher-vermeidend gebundene Kinder im Kindergarten eher gehemmt und ängstlich. Sie verhalten sich misstrauisch und abwehrend und verringern so ihre Chancen auf gute Beziehungen zu Gleichaltrigen. Sie gehen Konflikten aus dem Weg oder spannen die Kindergärtnerin zur Lösung ein (vgl. Dodge, Bates & Pettit, 1990; Suess, Grossmann & Sroufe, 1992). Sie spielen weniger konzentriert und weniger kreativ als sicher gebundene Kinder und sind insgesamt eher unselbständig (vgl. Grossmann & Grossmann, 1995; Sroufe, 1983; Suess et al., 1992).

Vorhersagen für die Schule:

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder vermeiden bei Stress, Enttäuschung oder Verletzung den Kontakt zur Mutter bzw. Lehrperson (vgl. Sroufe, 1983; Sroufe & Fleeson, 1986). Sie zeigen in diesem Alter erhebliche Mühe, Gefühle wie Kummer, Traurigkeit und Anhänglichkeit im Interview zuzugeben und darüber zu sprechen. Auf Geschichten, die von Trennungsschmerz handeln, leugnen sie ihre leidvollen Gefühle oder reagieren aggressiv, in beiden Fäl-

len können sie keine Strategie nennen, die das Gefühl des Trennungsschmerzes lindern würde. Hier wird die Aggressivität deutlich, mit der viele vermeidende Kinder auf Zurückweisung reagieren. Einige Kinder behaupten, dass ihnen keine der dargestellten Trennungen etwas ausmacht. Diese Kinder suchen auch im Anschluss an das Interview keinerlei Hilfe, Unterstützung oder Trost bei vertrauten Personen (vgl. Grossmann & Grossmann, 1995, S. 180–181).

Relevanz für die PMT

In Bezug auf die Psychomotorik scheint an dieser Stelle wichtig, festzuhalten, dass Kinder, die in der Fremden Situation als unsicher-vermeidend gebunden klassifiziert wurden, im Kindergarten- und Schulalter mit grösserer Wahrscheinlichkeit Auffälligkeiten im Bindungsverhalten bzw. in bindungsrelevanten Situationen und in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung zeigen als sicher gebundene Kinder. Das heisst, die Kinder kommunizieren wenig bis keine Gefühle. Manchmal haben sie keinen Zugang zu ihren Gefühlen, leugnen oder bagatellisieren diese (vgl. Scheuerer-Englisch, 2011, S. 380). Unsicher-vermeidenden Kindern sollte in der Therapie ermöglicht werden, neue Verhaltensweisen zu erproben. Nach Zimmer eignet sich in der Psychomotorik das Spiel besonders gut dazu, Erlebnisse aus dem täglichen Leben des Kindes zu thematisieren und zu bearbeiten (vgl. Zimmer, 2012, S. 83).

Bei emotionaler Belastung vermeiden unsicher-vermeidend gebundene Kinder den Kontakt zu ihren Bezugspersonen und wollen alleine klarkommen (vgl. Sroufe, 1983; Sroufe & Fleeson, 1986).

Auch bei Abwesenheit der Bindungsfigur ist das unsichere Organisationsmodell wirksam und beschränkt den Zugang des Kindes zu seinen bindungsrelevanten Gefühlen und Erinnerungen und erschwert einen ungestörten Aufbau eigenständiger Beziehungen, da Wahrnehmungen und Aspekte der bisherigen Bindungsmuster in neue Beziehungen transformiert werden. (Scheuerer-Englisch, 2011, S. 380)

Demnach stellen unsichere Bindungserfahrungen einen Risikofaktor für die sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes dar (vgl. Scheuerer-Englisch, 2011, S. 380).

3.4.6.2 Beziehungshaltungen unsicher-vermeidend gebundener Kinder

Scheuerer-Englisch leitet aus den oben beschriebenen Verhaltensweisen von Kindern, die in der Fremden Situation als unsicher-vermeidend gebunden klassifiziert wurden, spezifische Beziehungshaltungen ab. Diese Haltungen werden als beziehungsvermeidend, zurückweisend und/oder abgeschnitten von Gefühlen beschrieben. Diese Beziehungshaltungen übertragen die Kinder später auf neue Beziehungen. Gegenüber neuen Bezugspersonen verhalten

sich unsicher-vermeidend gebundene Kinder demnach kritisch und distanziert (vgl. Scheuerer-Englisch, 2011, S. 379).

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben gelernt, ihre Gefühle und das Bedürfnis nach Nähe in unsicheren Situationen zu unterdrücken oder gar abzuspalten.

Ihr Konflikt zwischen dem gleichzeitigen Wunsch nach liebevoller Nähe und der Angst vor Ablehnung wird gelöst, indem sie sich selbst in ihrem internalen Arbeitsmodell als dieser Nähe nicht wert und infolgedessen als unnahbar, furchtlos und unabhängig repräsentieren. Gleichzeitig bleibt aber der Ärger über die unerfüllten Bedürfnisse unterschwellig bestehen. Dieser richtet sich gegen Objekte, Aufgaben und andere Personen. Zum Teil äussert er sich in Form von Aggression, zum Teil aber auch durch Ungehorsam. (Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 130)

Hopkins spricht in diesem Zusammenhang von einem Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt. Durch das Unterdrücken von Gefühlen werden diese stärker und der Wunsch nach Nähe und Trost wächst (vgl. Hopkins; zitiert nach Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 129).

Relevanz für die PMT

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder übertragen gewisse Erwartungen, wie die Bindungsperson auf die eigenen Bindungs- und Explorationsbedürfnisse reagieren wird, auf neue Bindungspersonen wie zum Beispiel eine Therapeutin (vgl. Kapitel. 3.4.2). Aus Angst vor Zurückweisung und zu ihrem eigenen Schutz unterdrücken sie ihre Bindungsbedürfnisse und verhalten sich in neuen Beziehungen zurückweisend und distanziert. Beziehungsangebote lehnen sie ab und konzentrieren sich stark auf die Aufgabenstellung, was von den Bezugspersonen im schulischen Kontext fälschlicherweise als Unabhängigkeit und Selbständigkeit interpretiert werden kann (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 130).

Manchmal zeigen unsicher-vermeidende Kinder ein Bedürfnis nach Nähe zur Therapeutin, sind gleichzeitig aber unfähig, den Ausdruck von Empathie seitens der Therapeutin auszuhalten. Die verstärkten Bemühungen der Therapeutin auf der Beziehungsebene überfordern das Kind, da durch die emotionale Nähe die Angst vor Zurückweisung noch verstärkt wird, was zu einer heftigen Vermeidungsreaktion und auf beiden Seiten zu Enttäuschung führen kann (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 130).

3.4.6.3 Kontinuität und Korrigierbarkeit von Bindungsmustern

Gründe dafür, dass einmal entwickelte Bindungsmuster zur Beständigkeit neigen, lassen sich daraus ableiten, dass die Art und Weise, wie ein Elternteil ein Kind behandelt, tendenziell unverändert bleibt. Ein weiterer Grund ist, dass sich Bindungsmuster wiederholen. So neigt

zum Beispiel ein unsicher-vermeidendes Kind eher zu Distanz und schlechter Laune. Aufgrund seines Verhaltens wird es von den anderen Kindern eher zurückgewiesen. Auf diese Zurückweisung reagiert es wiederum, indem es seine Spielkameraden schikaniert (vgl. Bowlby, 2011d, S. 66). Trotz den genannten Gründen müssen einmal geformte Muster nicht notwendigerweise bestehen bleiben (vgl. Sroufe, 1985).

Bindungsbeziehungen ab dem Kleinkindalter haben den Charakter einer „zielkorrigierten Partnerschaft“ (vgl. Kapitel 3.4.3.2) und können demnach kindliche Beziehungsschemata verändern (vgl. Grossmann & Grossmann; zitiert nach Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 35). Nach Strauss ist vor allem die therapeutische Beziehung eine Bindungsbeziehung dieser Art (vgl. Strauss, 2006). Auf die Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik wird in Kapitel 3.5.2 näher eingegangen.

Sroufe und Fleeson postulieren, dass internalisierte Erfahrungen aus wichtigen früheren Beziehungen auf neue Beziehungen übertragen werden (vgl. Sroufe & Fleeson, 1988). Einmal erworbene Bindungsmuster und die daraus resultierenden Bindungsrepräsentanzen können unter anderem zu Problemen in neuen Beziehungen ausserhalb der Familie führen (vgl. Sroufe, 1983; Sues et al., 1992).

Relevanz für die PMT

Wie sich eben gezeigt hat, werden früh erworbene unsichere Bindungsmuster auf neue Beziehungen übertragen und führen so zu Problemen in neuen Beziehungen ausserhalb der Familie. Da unsicher-vermeidende Kinder aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen wiederum Zurückweisung von einer neuen Bindungsfigur wie der Therapeutin erwarten, wird der Beziehungsaufbau zur Therapeutin erschwert.

Für die Therapeutin lassen sich in Anlehnung an Julius, Gasteiger-Klicpera und Kissgen Erkenntnisse in Bezug auf bindungsrelevante Situationen bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern ableiten. Die Therapeutin muss verlässlich und emotional verfügbar sein und dem Kind viel Zuwendung schenken (vgl. Julius, Gasteiger-Klicpera & Kissgen, 2009).

Pädagogisch-therapeutische Interventionen können bei unsicheren Bindungstypen viel bewirken. Die Therapeutin kann dem unsicher-vermeidenden Kind sichere Bindungserfahrungen ermöglichen, die sich korrigierend auf die internalen Arbeitsmodelle des Kindes auswirken können (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 27). Sollen die unsicher-vermeidenden Bindungsmuster nämlich nicht zementiert, sondern verändert werden, muss die Therapeutin dem Kind Erfahrungen vermitteln, die seinen bisherigen Erfahrungen von Zurückweisung widersprechen (auch Diskontinuitätserfahrungen genannt) und die Entwicklung von sicheren

internalen Arbeitsmodellen von Bindung fördern (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 39). Unsicher-vermeidend gebundene Kinder brauchen viel Freiraum zur Eigenaktivität, so dass sie ihre Handlungen und die Nähe und Distanz zu Bezugspersonen selber kontrollieren und regulieren können. Zu Beginn kann die Orientierung auf eine Sache im Vordergrund stehen, wobei eine direkte Beziehung auf jeden Fall langsam angegangen werden muss (vgl. Julius et al., 2009). Wichtig erscheint, dass Bindungsangebote des Kindes von der Therapeutin sofort wahrgenommen und feinfühlig beantwortet werden (vgl. Kapitel 3.4.5).

3.5 Therapeutische Beziehung in der PMT

In den vorherigen Kapiteln wurden wichtige Erkenntnisse der Bindungstheorie und der empirischen Bindungsforschung sowie deren Relevanz für die therapeutische Arbeit in der Psychomotorik erläutert. In diesem Kapitel wird zuerst der Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik nachgegangen. Danach werden die Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der Psychomotoriktherapie herausgearbeitet und schliesslich wird auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehung zu Beginn des Therapieprozesses eingegangen.

3.5.1 Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der PMT

Eggert und Lütje-Klose unterscheiden spezifische und unspezifische Wirkfaktoren in der Psychomotoriktherapie, die eine positive Veränderung beim Kind hervorrufen und in einer gewissen Wechselwirkung zueinander stehen. Mit spezifischen Wirkfaktoren sind die dem Therapiemodell eigenen Vorgehensweisen gemeint. Unspezifische Wirkfaktoren sind Faktoren, die nicht durch spezifische Vorgehensweisen hervorgerufen werden (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008, S. 63).

Nach Hölter gibt es verschiedene unspezifische Wirkfaktoren, wie zum Beispiel die Beziehungsgestaltung, die Ressourcenaktivierung, die Problemaktualisierung, das Bearbeiten von Emotionen und Kognitionen sowie die Verhaltensregulation (vgl. Hölter, 2002, S. 81). „Für die Bewertung der Ergebnisse zur Effektivität der psychomotorischen Interventionen scheint also wichtig zu sein, dass neben der Betrachtung spezifischer Methoden ... auch nichtspezifische Effekte [damit sind die unspezifischen Wirkfaktoren gemeint, Anm. d. Verf.] gleichwertig betrachtet werden müssen“ (Eggert & Lütje-Klose, 2008, S. 54). „Aus empirischer Sicht ist bisher der unspezifische Wirkfaktor ‚Beziehungsgestaltung‘ das entscheidende Merkmal für erfolgreiche therapeutische Behandlungen“ (Hölter, 2002, S. 84). Es scheint eine grosse Übereinstimmung darüber zu bestehen, dass der Wirkfaktor *Beziehungsgestaltung* eine entscheidende Rolle für den Therapieerfolg spielt (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008; Eggert & Reichen-

bach, 2007). Für die Bearbeitung der zweiten Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist der unspezifische Wirkfaktor Beziehungsgestaltung von grossem Interesse. In Kapitel 3.5.3 wird deshalb eingehend auf die Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses eingegangen.

Vor allem in Bezug auf Förderziele, die über eine direkte motorische Förderung hinausgehen, gewinnen unspezifische Wirkfaktoren wie die Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Kind an Bedeutung (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008; Leyendecker, 1996). In Kapitel 3.1.5 hat sich bereits gezeigt, dass ein Grossteil der Kinder, die eine Psychomotoriktherapie besuchen, komplexe Störungsbilder aufweist und dass mehr als die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten im sozio-emotionalen Bereich mit sich bringt. Die Förderung dieser Kinder geht demnach über eine direkte motorische Förderung hinaus und somit gewinnt der unspezifische Wirkfaktor Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Kind an Bedeutung.

Karl Heinz Brisch nennt das Prinzip „*Bindung vor Bildung*“ und fasst damit in Kürze die Erkenntnisse aus Kapitel 3.4.2 zusammen. Wenn bei einem Kind das Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist, kann es sich nicht gleichzeitig konzentrieren und aufmerksam lernen. Neue Erkundungs- und Spielangebote können bei aktiviertem Bindungsbedürfnis daher nicht ausreichend angenommen werden. Voraussetzung um Lernvorgänge in Schwung zu bringen ist demnach, dass sich das Kind bindungssicher bzw. emotional sicher fühlt (vgl. Brisch, 2010, S. 27–28). Brisch (2010) ergänzt sein zuvor genanntes Zitat deshalb wie folgt: „Sichere Bindung kommt vor Bildung“ (S. 28). Für die Psychomotoriktherapie ist daher bedeutsam, dass zwischen Kind und Therapeutin eine sichere Bindungsbeziehung besteht. Erst diese sichere Bindung ermöglicht es dem Kind, die vielen interessanten neuen Angebote in seinem Bedürfnis nach Erkundung aufzugreifen und zu verinnerlichen. Auch Renate Zimmer (2012) weist auf die Bedeutung der Beziehung zwischen Therapeutin und Kind zu Beginn des Therapieprozesses hin: „Der erste Kontakt, die erste Begegnung mit dem Kind stellt bereits entscheidende Weichen für den Verlauf der Fördermassnahme Es entsteht eine Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem, die den Verlauf und das Ergebnis der Fördermassnahme entscheidend mitbeeinflusst“ (S. 151). Klaus Fischer sieht Beziehungen als die wesentlichen Träger von Entwicklungsprozessen (vgl. Fischer, 2009, S. 167–168). Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeutin und Kind kann demnach die Entwicklungsprozesse beim Kind entscheidend vorantreiben. Remo Largo bezeichnete weiter die Anregung der Eigenaktivität des Kindes als das wirksamste therapeutische Prinzip. Seiner Meinung nach sind die Qualität der In-

teraktion, die gegenseitige emotionale Akzeptanz und die Freude am gemeinsamen Handeln für den Therapieerfolg entscheidend (vgl. Largo; zitiert nach von Suchodoletz, 2010, S. 260).

In der Psychotherapie konnte ausserdem gezeigt werden, dass Therapeutinnen und Klientinnen zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der therapeutischen Beziehung neigen. Die Wahrnehmung der Beziehung durch die Klientin scheint im allgemeinen für das Therapieergebnis von grösserer Bedeutung zu sein (vgl. Bachelor & Horvath, 2001, S. 173). Bindungstheoretisch gesehen könnte man daraus ableiten, dass es auch für die Psychomotorik von grosser Bedeutung ist, wie das Kind die Beziehung zur Therapeutin wahrnimmt und ob es sich als kompetenten Beziehungspartner erlebt (vgl. Kapitel 3.4.5).

Zusammenfassend wird festgehalten, dass der Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie allgemein eine grosse Bedeutung zukommt, insbesondere zu Beginn des Therapieprozesses. Da die psychomotorischen Massnahmen in den meisten Fällen über eine direkte motorische Förderung hinausgehen, gewinnen unspezifische Wirkfaktoren und insbesondere die Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Kind an Bedeutung. Es erscheint daher wichtig, näher auf die Eigenschaften der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik einzugehen. Daher werden als nächstes die Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik untersucht (vgl. Kapitel 3.5.2). Anschliessend werden mögliche Strategien für die Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses näher untersucht (vgl. Kapitel 3.5.3).

3.5.2 Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der PMT

Im vorhergehenden Kapitel hat sich herauskristallisiert, dass dem unspezifischen Wirkfaktor Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik eine besondere Bedeutung zukommt. Aufgrund dessen wird in diesem Kapitel einleitend der Begriff Beziehung näher betrachtet und anschliessend werden die spezifischen Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik nachgegangen.

Bei der Beziehung handelt es sich um ein theoretisches Konstrukt. Eine Beziehung ist nicht direkt beobachtbar, nur die Beobachtung des Verhaltens der beteiligten Akteure kann Aufschluss darüber geben, ob zwischen ihnen eine Beziehung besteht. Sachse hat die Beziehung anhand von vier Charakteristika bestimmt (vgl. Sachse, 2006, S. 9–11). Übertragen auf die Psychomotoriktherapie findet eine *Interaktion* zwischen Therapeutin und Kind statt. Die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind ist nur erschliessbar, indem man die Interaktion beobachtet. Die Interaktionen erstrecken sich über den *Zeitraum* der Therapiedauer. Die The-

rapeutin hat *Erwartungen* an das Kind, und umgekehrt bestehen Erwartungen des Kindes an die Therapeutin. Das Verhalten des Kindes löst bei der Therapeutin Emotionen aus, und umgekehrt löst das Verhalten der Therapeutin beim Kind Emotionen aus. Insbesondere das Kind profitiert von der Therapeutin, aber auch die Therapeutin lernt immer wieder Neues dazu. Sowohl die Therapeutin als auch das Kind haben *interaktionelle Ziele* im Hinblick aufeinander und befriedigen diese.

Bei der therapeutischen Beziehung handelt es sich um eine „... ganz spezielle Art von Beziehung“ (Sachse, 2006, S. 12). Die therapeutische Beziehung ist eine professionelle Beziehung (vgl. Sachse, 2006, S. 13). Auch bei der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik handelt es sich um eine professionelle Beziehung. Nach Hölter gibt es vier spezifische Merkmale für die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik; sie ist *formell, abhängig, unfreiwillig* und *zeitlich begrenzt*. Sie kann individuums- oder gruppenzentriert sein und ist immer in ein System, wie zum Beispiel eine Institution (Kindergarten oder Schule), eingebettet (vgl. Hölter, 2002, S. 78). Es erscheint logisch, dass Therapieaufträge für die Dauer des Therapieauftrages *zeitlich begrenzt* sind. Die Kriterien *formell, abhängig* und *unfreiwillig* bedürfen weiterer Ausführungen und werden deshalb nachfolgend aufgezeigt.

Formell heisst, dass jede therapeutische Intervention eine psychomotorische Fachabklärung mit einer Therapieindikation voraussetzt. Die Indikation stellt dabei den Auftrag für die psychomotorische Therapie dar (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich - Volksschulamt, 2011, S. 2).

Die *Abhängigkeit* lässt sich daraus ableiten, dass die Therapie von der Therapeutin verwirklicht wird, nicht vom Kind. Die Beziehung ist daher asymmetrisch, was bedeutet, dass die Therapeutin und das Kind unterschiedliche Rollen und Aufgaben innehaben. Die Rollen und Aufgaben sind dabei nicht austauschbar, wie z. B. in einer Freundschaftsbeziehung (vgl. Sachse, 2006, S. 13).

Therapieaufträge sind für das Kind *unfreiwillig*. Die Anmeldung geht in der Regel von einem Erwachsenen aus. Laut Nussle-Stein hängen fördernde Beziehungsstrukturen oft von der Wahlfreiheit ab, sich eine Therapie bzw. eine Therapeutin nach eigenem Ermessen auszusuchen (vgl. Nussle-Stein, 2006, S. 264). Auch Zimmer verweist darauf, dass die Erfahrung des Kindes ernst genommen zu werden und selber entscheiden zu können, ob es an der psychomotorischen Therapie teilnehmen möchte, für viele Kinder schon heilsamen Charakter hat (vgl. Zimmer, 2012, S. 153). Der Beginn einer psychomotorischen Therapie hat also auch Konsequenzen auf die Selbstwahrnehmung des Kindes. „Manchmal fühlt es sich verunsichert, in seiner Identität bedroht. Die Motivation zur Teilnahme ist in solchen Fällen nicht immer sehr

gross“ (Zimmer, 2012, S. 150). Daraus folgt, dass die ersten Therapiestunden besonders entscheidend sind (vgl. Zimmer, 2012, S. 151).

Jungmann und Reichenbach stimmen mit den bisher genannten Punkten überein, ergänzen diese jedoch mit zwei weiteren Punkten. Es handelt sich dabei um die *Vorbildfunktion der Therapeutin* und um die *Reflexion des intuitiven Interaktionsverhaltens der Therapeutin* (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 40).

Nach dieser Einführung in die Charakteristika von Beziehung und insbesondere in die spezifischen Charakteristika der therapeutischen Beziehung in der Psychomotoriktherapie, widmet sich das nächste Kapitel der Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses.

3.5.3 Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses in der PMT

Wie in Kapitel 3.5.1 eindrücklich aufgezeigt wurde, stellt eine sichere Bindungsbeziehung zwischen Therapeutin und Kind eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Therapieverlauf dar. Bindungstheoretisch gesehen verfolgt die Therapeutin das Ziel, für das Kind als sichere Basis zu fungieren, so dass es seinem Erkundungsbedürfnis nachgehen und seine Umwelt erforschen kann. Dies verlangt von der Therapeutin eine bewusste Beziehungsgestaltung und eine fortlaufende Reflexion über das Beziehungsgeschehen (vgl. Kapitel 3.4.2). In diesem Kapitel rückt deshalb die Beziehungsgestaltung zu Beginn des Therapieprozesses in den Fokus der Betrachtung.

Unter Beziehungsgestaltung durch die Therapeutin wird verstanden, dass die Therapeutin bestimmte Strategien ausführen kann, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv auf die Therapeutin-Kind-Beziehung auswirken. Diese Strategien dienen zum Aufbau von Vertrauen und können von der Therapeutin auch dann realisiert werden, wenn sie das Kind noch nicht gut kennt, nämlich zu Beginn des Therapieprozesses. Rainer Sachse unterscheidet folgende Strategien (vgl. Sachse, 2006, S. 36):

- Empathisches Verstehen
- Akzeptieren
- Emotionale Wärme
- Signalkongruenz
- Respekt
- Loyalität

Diese sechs Strategien werden anschliessend aufgezeigt und in die Psychomotoriktherapie übernommen. Die Verhaltensweisen der Therapeutin, wie sie Renate Zimmer in ihrem kindzentrierten Ansatz beschreibt (vgl. Kapitel 3.1.4), finden sich in den Strategien von Sachse wieder. Sie werden hier nicht separat aufgelistet, sondern fliessen in die folgenden Ausführungen mit ein. Von den aufgeführten Strategien gehen insbesondere das empathische Verstehen, das Akzeptieren sowie die Signalkongruenz auf die ursprünglich von Carl Rogers, dem Begründer der Gesprächspsychotherapie, beschriebenen drei Basisvariablen (Empathie, Akzeptanz und Kongruenz) der therapeutischen Beziehungsgestaltung zurück (vgl. Rogers, 1973).

3.5.3.1 Empathisches Verstehen

Für den Aufbau von Vertrauen im Therapieprozess ist entscheidend, dass sich das Kind von der Therapeutin verstanden fühlt (vgl. Sachse, 2006, S. 40). Hier kommt der Therapeutin eine entscheidende Rolle zu, denn es ist ihre Aufgabe, dem Kind durch verbale und nonverbale Signale zu zeigen, dass sie es versteht. Voraussetzung dafür, dass die Therapeutin das Kind versteht, ist die Empathiefähigkeit seitens der Therapeutin. „Mit Empathie ist jener Prozess gemeint, bei dem ein Beobachter an dem Gefühl oder der Intention einer anderen Person teilhat und dadurch versteht, was diese andere Person fühlt oder beabsichtigt“ (Bischof-Köhler, 2009, S. 53).

In Bezug auf die Beziehungsgestaltung bezieht sich der Aspekt des Verstehens auf das Handeln der Therapeutin, darauf, wie die Therapeutin dem Kind das Verstehen und das Verstandene kommuniziert. Es kommt also auf den „Output“ der Therapeutin an, der explizit der Förderung der Beziehung dient (vgl. Sachse, 2006, S. 37). Ziel der Therapeutin ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind aufzubauen, indem sie ihm zeigt, dass sie es versteht. Es werden nachfolgend vier mögliche Beispiele genannt, wie die Therapeutin dem Kind signalisieren kann, dass sie es versteht:

Durch Spiegeln:

- verbal: Verbalisieren der Gefühle des Kindes
- nonverbal: Körperhaltung, Mimik, Gestik, Stimme, Blicke

Verhalten im Umgang mit Konflikten:

- Verständnis zeigen, vermutete Gründe des Konflikts verbalisieren
- Beziehung aufrecht erhalten; das Kind nicht alleine lassen
- gemeinsam Lösungen erarbeiten

Verhalten im Umgang mit Anforderungen:

- Druck wegnehmen: keine zu hohen Erwartungen an das Kind stellen; Aufgaben dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen (vgl. Mösch, 2005, S. 118).
- Fehlerkultur leben („Fehler sind zum Lernen da!“)

Gestaltung von Übergängen oder Therapieunterbrüchen:

- Übergänge verbal begleiten
- Rituale einsetzen
- Einsatz von Übergangsobjekten bei Therapieunterbrüchen, z. B. aufgrund von Schulferien

Als eine wichtige Voraussetzung für das Verstehen des Kindes gilt das Wahrnehmen seiner Signale. Genaue Verhaltensbeobachtungen, aber auch der Austausch mit anderen Bezugspersonen des Kindes können für den Verstehensprozess hilfreich sein. Als weitere wichtige Voraussetzung gilt das Zuhören. Durch Zuhören drückt die Therapeutin dem Kind ihre Anerkennung aus und nimmt seine Gefühle, Gedanken und Ansichten ernst. Für die therapeutische Arbeit ist insbesondere das aktive Zuhören von Bedeutung. Die Therapeutin versucht das Kind zu verstehen. Sie fasst das, was sie hört, nochmals in eigenen Worten zusammen und teilt es dem Kind in einer Frage mit. Dadurch wird das Kind zum Weitersprechen ermuntert und erhält gleichzeitig die Möglichkeit, Inhalte richtig zu stellen oder zu präzisieren (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 42). „Das aktive Zuhören ist ein ausgezeichneter Weg, Vertrauen als Basis für eine tragfähige Beziehung zu gewinnen“ (Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 42). Es zeigt dem Kind, dass die Therapeutin seine Anliegen ernst nimmt und versteht.

Es wird festgehalten, dass für den Aufbau von Vertrauen im Therapieprozess das Verstehen des Kindes durch die Therapeutin und ein Kommunizieren des Verstehens an das Kind von entscheidender Bedeutung ist.

3.5.3.2 Akzeptieren

Akzeptieren meint, dass die Therapeutin ihre eigenen Sichtweisen und Werthaltungen beiseite legt, um sich ohne Vorurteile auf die kindliche Erlebniswelt einlassen zu können (vgl. Biermann-Ratjen, Eckert & Schwartz, 2003). Die Therapeutin respektiert und akzeptiert die Aussagen bzw. Handlungen des Kindes und unterlässt dabei Wertungen und Beurteilungen. Gelingt es der Therapeutin, diese Wertschätzung dem Kind entgegenzubringen und es so zu akzeptieren, wie es ist, so werden ähnliche Gefühle auch beim Kind hinsichtlich seines Selbst ausgelöst (vgl. Kriz, 2001, S. 179). Auch Renate Zimmer weist auf die Wichtigkeit hin, das Kind

vorbehaltlos zu akzeptieren und schlägt vor, seine Handlungen mit wertfreien und positiven Äusserungen zu begleiten (vgl. Kapitel 3.1.4). Mösch betont, dass Etikettierungen jeglicher Art unbedingt vermieden werden sollten (vgl. Mösch, 2005, S. 119).

Hier entsteht scheinbar ein Konflikt. Denn auf der einen Seite sollte die Therapeutin das Kind vorbehaltlos akzeptieren, auf der anderen Seite muss sie es aber bewerten. Es ist ihre Aufgabe Therapieziele zu definieren, wodurch sie Aspekte bzw. Verhaltensweisen des Kindes als veränderungsbedürftig definiert. Gäbe es keine veränderungsbedürftigen Aspekte beim Kind, bräuchte es keine Therapie. Verändern bedeutet daher immer auch bewerten. Wichtig ist jedoch, was bewertet wird, von wem es bewertet wird, und wann es bewertet wird. Während dem Beziehungsaufbau ist es wichtig, dass die Therapeutin nicht wertet, es wäre sogar kontraproduktiv, dies zu tun. Erst für die Initiierung von Veränderung ist es notwendig, dass Aspekte des Kindes bewertet werden. In der Phase des Beziehungsaufbaus geht es um die Etablierung von Vertrauen, und dazu ist es sinnvoll, Aspekte des Kindes (noch) nicht zu bewerten (vgl. Sachse, 2006, S. 48–51).

Allgemein stellt das Akzeptieren hohe Anforderungen an die Therapeutin. Denn auch sie wird von ihren Gefühlen und ihren bisherigen Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst (vgl. Kapitel 3.4.6.3). Es soll deshalb nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Therapeutin das Beziehungsgeschehen bewusst gestaltet und fortlaufend reflektiert. Dies verlangt von der Therapeutin ein hohes Mass an Reflexionsfähigkeit (vgl. Kapitel 3.4.2 und 3.4.4.2).

3.5.3.3 Emotionale Wärme

Im Gegensatz zum Akzeptieren, bei dem die Therapeutin das Kind nicht wertet, meint *emotionale Wärme*, dass die Therapeutin dem Kind positive Signale sendet. Das heisst, die Therapeutin tritt dem Kind mit einer emotional positiven Haltung gegenüber und sie schafft damit eine emotional positive Atmosphäre. Die Vermittlung von emotionaler Wärme geschieht dabei vor allem durch ihre Stimmqualität, aber auch nonverbal durch Körperhaltung, Gestik und Mimik (vgl. Sachse, 2006, S. 44). Dies entspricht auch der Forderung von Renate Zimmer, dass die Therapeutin um eine warme, freundliche Beziehung zum Kind bemüht ist (vgl. Kapitel 3.1.4).

3.5.3.4 Signalkongruenz

Kinder merken sofort, wenn Erwachsene sich verstellen, deshalb ist es wichtig, dass sich die Therapeutin kongruent verhält und ihr Interesse echt ist. Dies bedingt, dass die Therapeutin auf allen Kommunikationskanälen wie verbalem, paraverbalem und nonverbalem Kanal dieselbe Botschaft sendet: Ihr Interesse muss deutlich werden an den Inhalten (verbal), an ihrer

Körperhaltung und Mimik (nonverbal) und an ihrer Stimmlage (paraverbal). Die verschiedenen Botschaften, die eine Therapeutin sendet, dürfen sich auf keinen Fall widersprechen und sollten stets kongruent sein (vgl. Sachse, 2006, S. 44).

Voraussetzung, um kongruent zu handeln, ist eine reife Persönlichkeit, die sich nicht hinter einer Fassade oder einer Rolle versteckt. Die Therapeutin ermöglicht dem Kind dadurch, dass es ihr vertraut und sich öffnen und selbst erforschen kann (vgl. Kriz, 2001, S. 179).

3.5.3.5 Respekt

Um eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen, tritt die Therapeutin dem Kind positiv entgegen. Sie sieht das Kind als jemanden an, der Aufmerksamkeit, Interesse und einen respektvollen Umgang verdient hat. Zu einem respektvollen Umgang gehört, dass die Therapeutin das Kind trotz seinen Problemstellungen als eine Person wahrnimmt, die wertvoll ist und ein Recht hat, geschätzt zu werden (vgl. Sachse, 2006, S. 45–46). Mösch betont, dass die Therapeutin dem Kind höflich und respektvoll gegenübertritt und meint damit, dass zum Beispiel auch Untersagungen dem Kind mit ruhiger Stimme mitgeteilt werden können, sofern sie begründet werden (vgl. Mösch, 2005, S. 119). Wie sich in Kapitel 3.1.2 gezeigt hat, wird das Kind als ein handelndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernimmt und seinem Alter angepasst, Entscheidungen selber treffen kann. Diese Entscheidungen werden von der Therapeutin ernst genommen. In Anlehnung an Renate Zimmer kann dies dadurch erreicht werden, indem die Therapeutin nicht-direktiv vorgeht und dem Kind dadurch Verantwortung zur Mitgestaltung überträgt (vgl. Kapitel 3.1.4). Weiter können Wahlmöglichkeiten dem Kind ein Gefühl von Freiheit und gleichzeitiger Kontrolle über sein Tun geben (vgl. Mösch, 2005, S. 120). Diese Möglichkeiten zur Selbstbestimmung fördern die Autonomiebestrebungen des Kindes (vgl. Kapitel 3.1.3).

3.5.3.6 Loyalität

Die Therapeutin darf sich keinesfalls mit dem Kind zum Beispiel gegen die Lehrperson oder die Eltern verbünden. Sie muss immer neutral bleiben, jedoch stets darum bemüht sein, dem Kind zu helfen. Die Therapeutin fühlt sich dem Kind verpflichtet, unterstützt und stärkt es. Die Loyalität der Therapeutin hat zur Folge, dass das Kind den Eindruck gewinnt, sich auf die Therapeutin verlassen zu können. Die Therapeutin ist im Rahmen ihres Therapieauftrages für das Kind da (vgl. Sachse, 2006, S. 47–48).

4 Zusammenführung der wichtigsten Erkenntnisse

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus den vorhergehenden Kapiteln zusammengeführt. Aus den bereits auf die Psychomotoriktherapie übertragenen Ritualkomponenten (vgl. Kapitel 3.3) wird nachfolgend die Verbindung zur Beziehungsgestaltung bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern hergestellt.

Aus dem Kapitel zur Bindungstheorie werden die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich unsicher-vermeidend gebundener Kinder übertragen und in den Kontext des Beziehungsaufbaus in der Psychomotoriktherapie gestellt. Daraus lassen sich nachfolgend die Ritualkomponenten spezifisch auf diese Kinder im Kontext „Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie“ ableiten. Es werden nicht alle Details wiedergegeben, sondern auf die Kapitel mit den ausführlichen Hintergrundinformationen verwiesen.

4.1 Erkenntnisse zu unsicher-vermeidend gebundenen Kindern

An dieser Stelle werden nochmals die wichtigsten Erkenntnisse im Hinblick auf die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit unsicher-vermeidenden Kindern aufgezeigt. Es soll herausgefunden werden, welche Schwierigkeiten sich beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin ergeben können.

Unsichere Bindungserfahrungen stellen einen Risikofaktor für die sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes dar. Gegenüber sicher gebundenen Kindern sind unsicher-vermeidend gebundene Kinder im Kindergarten und in der Schule weniger emotional und sozial kompetent. Sie spielen weniger ausdauernd und sind weniger kreativ. Insgesamt sind sie eher unselbstständig und vermeiden in schwierigen Situationen den Kontakt zur Bezugsperson. Emotional sind sie weniger belastbar und verfügen über weniger adäquate Strategien, um negative Emotionen zu regulieren oder Probleme zu lösen (vgl. Kapitel 3.4.6.1).

Gegenüber neuen Beziehungen sind unsicher-vermeidende Kinder kritisch gestimmt und zeigen sich sehr zurückhaltend (Kapitel 3.4.6.2). Für die Therapeutin ist es daher schwierig, einen Zugang zu ihnen zu finden. Sie kommunizieren wenig, verhalten sich distanziert und fragen nur selten nach Unterstützung. Sie wollen lieber alleine klarkommen und lehnen Hilfsangebote der Therapeutin daher eher ab. Ihre Bindungsbedürfnisse und ihre Gefühle leugnen oder bagatellisieren sie. Denn unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Bindungsperson in unsicheren Situationen nicht für sie verfügbar ist und ihnen keinen Trost spendet (vgl. Kapitel 3.4.4.1). Diese Erfahrungen werden mit der Zeit vom

Kind verinnerlicht. Daraus ergeben sich Erwartungen, die das Kind später auf neue Beziehungen überträgt. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder erwarten von der Therapeutin daher Zurückweisung. Aus Angst vor dieser Zurückweisung und zu ihrem eigenen Schutz vermeiden sie möglichst den Kontakt zur Therapeutin und gehen anfänglich nicht auf ihre Beziehungsangebote ein. Unsicher-vermeidende Organisationsmodelle erschweren somit den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dem unsicher-vermeidenden Kind und der Therapeutin (vgl. Kapitel 3.4.6.1 und 3.4.6.2). Dies bestätigt die Vermutung aus Kapitel 1.1, dass sich der Beziehungsaufbau zwischen einer Therapeutin und einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind schwieriger gestaltet, als mit einem sicher gebundenen Kind.

Für die Psychomotoriktherapie ist eine Erkenntnis besonders wichtig, nämlich dass Bindung kein unveränderbarer Zustand ist und sich im Laufe des Lebens verändert. Sowohl positive als auch negative Beziehungserfahrungen wirken sich auf die Bindung einer Person aus. Es hat sich gezeigt, dass pädagogisch-therapeutische Interventionen bei unsicher gebundenen Kindern viel bewirken können. Die Therapeutin bietet dem Kind sogenannte Diskontinuitäts-erfahrungen. Das heisst, die Therapeutin kann dem Kind Erfahrungen bieten, die es in seinen bisherigen Beziehungserfahrungen mit seiner primären Bindungsperson nicht erfahren konnte. Die Therapeutin ist für das Kind verlässlich und stets emotional verfügbar und schenkt ihm viel positive Zuwendung (vgl. Kapitel 3.4.6.3).

Nach dieser Zusammenfassung über die Erkenntnisse zu Kindern mit unsicher-vermeidender Bindung wird nachfolgend auf den Beziehungsaufbau zwischen einem unsicher-vermeidenden Kind und der Therapeutin eingegangen.

4.2 Beziehungsaufbau mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern

Im vorhergehenden Kapitel 4.1 wurde aufgezeigt, welche Verhaltensweisen unsicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden in diesem Kapitel mit den Erkenntnissen aus Kapitel 3.5 „Therapeutische Beziehung in der PMT“ verbunden. Es werden die wichtigsten Punkte aufgezeigt, die den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin unterstützen. Die Verknüpfung der Erkenntnisse aus Kapitel 3.4 „Bindungstheorie“ und Kapitel 3.5 „Therapeutische Beziehung in der PMT“ ist für die Beantwortung der zweiten Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevant. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich die Therapeutin verhalten muss bzw. welche Strategien sie anwenden kann, um den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind zu unterstützen.

Das Zitat von Brisch „Sichere Bindung kommt vor Bildung“ (2010, S. 28) macht deutlich, dass Kinder eine sichere Bindung brauchen, bevor sie die Welt erkunden bzw. sich bilden und somit weiterentwickeln können. Ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Verlauf des therapeutischen Prozesses ist demnach eine sichere Bindungsbeziehung zwischen Therapeutin und Kind (vgl. Kapitel 3.5.1).

In Kapitel 3.5.2 wird auf die *Vorbildfunktion* der Therapeutin und die *Reflexion des intuitiven Interaktionsverhaltens der Therapeutin* hingewiesen. Beide Punkte scheinen mit Blick zurück auf das Kapitel der Bindungstheorie (vgl. Kapitel 3.4) für den therapeutischen Prozess insbesondere bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern von grosser Bedeutung zu sein. Im Sinne der Vorbildfunktion ermöglicht die Therapeutin dem unsicher-vermeidend gebundenen Kind Diskontinuitäts Erfahrungen gegenüber den bisherigen Beziehungserfahrungen, die eher von Zurückweisung auf Seiten der primären Bindungsperson geprägt waren.

Die kontinuierliche Reflexion der Beziehungsgestaltung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle und wurde bereits in den Kapiteln 3.4.2 und 3.4.4.2 aufgezeigt. Die frühen Bindungserfahrungen einer jeden Person können die späteren zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. Jedes Kind, aber auch jede Therapeutin, bringt demnach frühere Beziehungserfahrungen in den therapeutischen Prozess ein. Wichtig ist, dass die Therapeutin sich dessen bewusst ist und sich das Beziehungsgeschehen immer wieder bewusst macht und reflektiert.

Die in Kapitel 3.4.6.1 aufgezeigten Erwartungen von Zurückweisung dürfen auf keinen Fall erfüllt werden. Für die Beziehungsgestaltung durch die Therapeutin bedeutet dies, dass sie für das Kind verlässlich und verfügbar ist und ihm möglichst viel positive Zuwendung spendet. Wie sich in Kapitel 3.4.2 gezeigt hat, übernimmt die Therapeutin die Funktion einer sicheren Basis und ermöglicht dem Kind dadurch, seinem Erkundungs- und Neugierbedürfnis nachzugehen. Zu Beginn des Therapieprozesses kann es hilfreich sein, dass die Orientierung auf eine Sache im Vordergrund steht. Eine direkte Beziehung soll auf jeden Fall langsam angegangen werden (vgl. Kapitel 3.4.6.3). Empfehlenswert ist ein regelmässiger und klarer Ablauf der Therapiestunde. Jungmann und Reichbach betonen, dass Abweichungen von einer bestimmten Routine heftige Irritationen bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern auslösen können, da sie Sicherheit in dieser Routine gefunden haben, die ihnen bei einer Abweichung zu entgleiten droht. Der Verlust dieser sicheren Basis löst beim Kind Angst aus. Aufgrund früherer Erfahrungen rechnet das Kind in schwierigen angstausslösenden Situationen nicht mit Unterstützung seitens der Bezugsperson, so dass Ärger und Frust sich in vermeidendem bis hin zu aggressivem Verhalten äussert (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 130).

Für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung wendet die Therapeutin zu Beginn des Therapieprozesses unterschiedliche Strategien an (vgl. Kapitel 3.5.3). Wie sich gezeigt hat, kann sich der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen der Therapeutin und einem unsicher gebundenen Kind schwieriger gestalten als bei einem sicher gebundenen Kind (vgl. Kapitel 3.4.6.3). Nachfolgend wird deshalb aufgezeigt, welche Aspekte der oben genannten Strategien zur Beziehungsgestaltung bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern von zentraler Bedeutung sind.

Wie sich in Kapitel 3.4.5 gezeigt hat, lässt sich das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit auf die Therapeutin übertragen. Es ist die Aufgabe der Therapeutin, die kindlichen Signale, insbesondere die nonverbalen Signale, feinfühlig zu beantworten. Das Kind kann dadurch die Erfahrung machen, dass es von ihr *verstanden* wird und dass sein Verhalten bei ihr die gewünschte Reaktion auslöst. Es erlebt sich selbstwirksam in der Interaktion mit der Therapeutin, wodurch es Vertrauen in sich selbst und in die gemeinsame Beziehung gewinnt. Die vermuteten Gefühle des Kindes können durch die Therapeutin gespiegelt werden. Da unsicher-vermeidende Kinder neuen Beziehungen kritisch gegenüberstehen, erschwert sich der Beziehungsaufbau. Trotz schwierigen Bedingungen soll dem Kind viel Verständnis entgegengebracht und die Beziehung auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Zum Beispiel können Übergänge einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind grosse Schwierigkeiten bereiten und sollten besonders beachtet werden. Übergänge, wie zum Beispiel der Übergang von der Schule in die Psychomotoriktherapie, müssen demnach gezielt begleitet werden (vgl. Kapitel 3.5.3.1).

Weiter kann das Verhalten eines unsicher-vermeidend gebundenen Kindes die Therapeutin ganz schön herausfordern. Diese Kinder ignorieren zu Beginn Beziehungsangebote der Therapeutin oder sie zeigen ein Bedürfnis nach Nähe, sind gleichzeitig aber unfähig, den Ausdruck von Empathie seitens der Therapeutin auszuhalten. Beides führt dazu, dass die Therapeutin ihre Bemühungen auf der Beziehungsebene weiter verstärkt. Die verstärkten Bemühungen auf der Beziehungsebene überfordern das Kind, da durch die emotionale Nähe die Angst vor Ablehnung verstärkt wird, was zu einer heftigen Vermeidungsreaktion führt (vgl. Kapitel 3.4.6.2). Diese Vermeidungsreaktionen erzeugen auf beiden Seiten Ärger und Enttäuschung und können bei der Therapeutin Ratlosigkeit auslösen. In solchen Momenten ist es schwierig, mit dem Kind *akzeptierend* umzugehen und Wertungen zu unterlassen (vgl. Kapitel 3.5.3.2). Auf Seiten des Kindes korrespondiert damit möglicherweise die Erfahrung, auch schon früher nicht angemessen unterstützt und verstanden worden zu sein. Frühere Erfahrungen von Zurückweisung können sich dadurch wiederholen und das unsicher-vermeidende Beziehungsmuster bestätigen und verfestigen (vgl. Kapitel 3.4.6.3).

Trotz schwierigen Verhaltensweisen sollte die Therapeutin dem Kind mit einer *emotional positiven Haltung* gegenüberreten und eine möglichst vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Dabei gewinnt die non- und paraverbale Kommunikation an Bedeutung (vgl. Kapitel 3.5.3.3). Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung haben in ihren bisherigen Beziehungserfahrungen keine angemessene und prompt Reaktion auf ihre Signale erhalten (vgl. Kapitel 3.4.5). Die Therapeutin darf sich nicht verstellen, sie muss sich natürlich und nicht gekünstelt verhalten. Die verbalen, paraverbalen und nonverbale Äusserungen müssen *kongruent* und für das Kind gut verständlich sein. Das heisst, die Therapeutin muss auf allen Informationskanälen die gleichen Signale senden (vgl. Kapitel 3.5.3.4).

Auch wenn ein Kind die Beziehungsangebote der Therapeutin ablehnt, ist von ihr ein höflicher und *respektvoller* Umgang mit dem Kind und viel Geduld gefordert (vgl. Kapitel 3.5.3.5). Für Kinder mit unsicher-vermeidender Bindung spielt die Verlässlichkeit und die emotionale Verfügbarkeit der Therapeutin eine entscheidende Rolle.

Die Kinder müssen sich insbesondere in unsicheren bzw. angstausslösenden Situationen auf die Unterstützung der Therapeutin verlassen können. Den Kindern wird dadurch das Gefühl vermittelt, dass die Therapeutin für sie da ist. Im Sinne einer sicheren Basis sollten die Kinder jederzeit auf sie zurückgreifen können (vgl. Kapitel 3.4.2). Das heisst, die Therapeutin muss sich den Kindern gegenüber *loyal* verhalten (vgl. Kapitel 3.5.3.6).

Es zeigt sich, dass alle Strategien der Beziehungsgestaltung auch für unsicher-vermeidend gebundene Kinder wichtig sind. Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Kapiteln 4.1 und 4.2 im Hinblick auf die zweite Fragestellung zusammengeführt.

4.3 Rituale mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern im Beziehungsaufbau

Abschliessend werden nun die fünf Komponenten des Rituals, die in Kapitel 3.3 bereits auf die Psychomotorik übertragen wurden, in den Kontext des Beziehungsaufbaus mit unsicher-vermeidend gebundenen Kindern in der Psychomotoriktherapie gestellt.

Um dem Leser die komplexen Zusammenhänge zu erleichtern, wird das gleiche Beispiel (gemeinsames Spiel als Begrüssungsritual) wie in Kapitel 3.3 „Komponenten des Rituals in der PMT“ verwendet. Wie sich bereits gezeigt hat, braucht es nach Michaels alle fünf Komponenten, damit man von einem Ritual sprechen kann (vgl. Kapitel 3.2.4). Daher werden nachfolgend alle fünf Komponenten des Rituals in Bezug auf unsicher-vermeidend gebundene Kinder während des Beziehungsaufbaus zur Therapeutin beleuchtet.

1. Komponente: „Ursächliche Veränderung“

Bei jedem Kind können Übergänge Stress und Unsicherheit auslösen (vgl. Kapitel 3.1.4). Übergänge, im Sinne einer Abweichung von einer bestimmten Routine, lösen bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern Stress aus (vgl. Kapitel 4.2). Für ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind kann daher der Beginn einer Psychomotoriktherapie zu grosser Verunsicherung führen. Diese Voraussetzung ist ein Anlass (vgl. Kapitel 3.3.1), um ein gemeinsames Ritual zu Beginn der Therapiestunde durchzuführen. Es kann den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin unterstützen, indem die neue Situation für das Kind vorhersehbar und dadurch sicherer wird. Das heisst, der Übergang von der Schule in die Therapie wird durch den Einsatz des Rituals erleichtert. Mit der Durchführung eines gemeinsamen Rituals zu Beginn der Therapiestunde zeigt sich die Therapeutin dem Kind gegenüber verfügbar und schenkt ihm ihre Zuwendung. Wichtig erscheint dabei, dass sich das Kind von der Therapeutin verstanden fühlt. Wenn das Kind die Beziehungsangebote der Therapeutin ablehnt, sollte sie Verständnis für das Verhalten des Kindes aufbringen und es akzeptieren. Die Therapeutin sollte auf keinen Fall enttäuscht reagieren und viel Geduld aufbringen.

2. Komponente: „Formaler Beschluss“

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben bisher die Erfahrung gemacht, dass ihre Signale nicht feinfühlig beantwortet wurden (vgl. Kapitel 3.4.5). Damit Rituale in der Therapie Sicherheit und Geborgenheit spenden können, sollten sie auf Freiwilligkeit basieren. Damit ein gemeinsames Spiel zu einem Begrüssungsritual werden kann, sollte jedoch eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung vorhanden sein (vgl. Kapitel 3.3.2). Diese Vorgehensweise ist möglicherweise hilfreich, einem beziehungsvermeidenden Kind den Zugang zur Therapeutin zu erleichtern und sich auf eine neue vertrauensvolle Beziehung einzulassen. Als weiteres Kriterium setzt ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau eine emotional positive Haltung seitens der Therapeutin voraus. Sie schafft damit eine positive Atmosphäre (vgl. Kapitel 3.5.3.3). Bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern ist es empfehlenswert, sich zu Beginn des Beziehungsaufbaus vermehrt auf eine Sache zu fokussieren (vgl. Kapitel 3.4.6.3), dazu ist die Orientierung an einem Ritual sinnvoll. Ein klarer Anfang und Schluss des Rituals trägt zur Strukturierung der Therapiestunde bei und kann dadurch ein Gefühl von Geborgenheit spenden. Im Beispiel des gemeinsamen Spiels ist der Zeitpunkt der Ritualdurchführung gegeben, nämlich zu Beginn der Therapiestunde. Dies ist insofern sinnvoll, als dass dem Kind dadurch der Übergang in die Therapiestunde erleichtert wird.

Der geeignete Ort soll sich ebenfalls an den Bedürfnissen eines unsicher-vermeidenden Kindes orientieren. Es empfiehlt sich, einen Ort auszuwählen, der dem Kind genügend Raum

gibt, um die Nähe und Distanz zur Therapeutin selbst zu wählen bzw. zu regulieren (vgl. Kapitel 3.1.5 und 3.4.6.3). Die Therapeutin sollte sich über die Gestaltung dieses Ortes Gedanken machen. Trotzdem sollte der Ort für die Durchführung des Rituals vom Kind selber gestaltet werden dürfen. Am besten stellt die Therapeutin geeignete Materialien zur Verfügung, aus denen das Kind auswählen kann, was es möchte. Die Therapeutin überträgt dem Kind damit Verantwortung zur Mitgestaltung und lässt ihm Wahlmöglichkeiten offen, die dem Kind das Gefühl von Freiheit und gleichzeitiger Kontrolle über sein Handeln vermitteln (vgl. Kapitel 3.5.3.5).

3. Komponente: „Formale Kriterien“

Rituale müssen vier formale Kriterien erfüllen (vgl. Kapitel 3.3.3).

Die *wiederholenden und normierten Handlungen* helfen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind sich zu orientieren und das Therapeutinnenverhalten vorherzusehen und einzuschätzen. Immer gleich bleibende Verhaltensregeln und eine klar vereinbarte und unveränderliche Sitzordnung können dazu beitragen. Zu Beginn des Therapieprozesses können stereotyp wiederholte Handlungen hilfreich sein, um einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind den Beziehungsaufbau zu erleichtern. Der Fokus liegt auf der Sache und nicht direkt auf der Beziehung.

Die Wiederholung hat weiter den Effekt, dass dieses gemeinsame Spiel *nachzuahmen* ist und jede andere Therapeutin es durchführen kann. Ein Kind mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster sieht neuen Beziehungen kritisch entgegen (vgl. Kapitel 3.4.6.2). Stellt man sich vor, dass einem solchen Kind ein Wechsel der Therapeutin bevorsteht, wäre es angebracht und wichtig, dass die neue Therapeutin das altbekannte Begrüßungsritual weiterhin durchführt. Es hilft dem Kind, sich an Bekanntem festzuhalten und kann es dadurch unterstützen, sich wiederum auf die neue Beziehung einzulassen.

Durch die wiederholte Teilnahme am gemeinsamen Spiel entsteht eine *Verpflichtung* seitens des Kindes, aber auch seitens der Therapeutin. Wird das gemeinsame Ritual einmal vergessen oder ausgelassen, äussert sich dies im Falle von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern oft mit starken Widerständen. Die Abweichung von der Routine löst Verunsicherung aus und die Kinder können darauf mit Ärger, Frust oder aggressivem Verhalten reagieren (vgl. Kapitel 4.2).

Wie bereits erwähnt, können Übergänge für Kinder problematisch sein. Noch schwieriger gestalten sie sich bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern (vgl. Kapitel 4.2).

Ein Ritual, das den Übergang von der Alltagswelt in die Therapiewelt erleichtert, symbolisiert die *Schwellenphase*. Dieser Wechsel kann zu Unsicherheit und Verwirrung führen (vgl. Kapitel 3.3.3). Da Kinder mit unsicher-vermeidenden Bindungsmustern eher kritisch gegenüber neuen Situationen bzw. neuen Beziehungsangeboten sind, können solche schwierigen Übergänge durch ein Ritual begleitet werden und das Kind unterstützen.

4. Komponente: „Modale Handlungskriterien“

In Kapitel 3.3.4 werden die modalen Handlungskriterien der Rituale erläutert.

Rituale können Verbindungen herstellen und dabei helfen, neue Beziehungen zu knüpfen. Kinder haben ein natürliches Verlangen, ein Teil einer *Gemeinschaft* zu sein. Gemeinsame Spiele werden schon in der frühen Kindheit zu einer wichtigen Form der Zuwendung und fördern beim Kind das Gefühl von Zugehörigkeit (vgl. Kapitel 3.4.3.2). Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben dieses Bedürfnis wie jedes andere Kind auch. Sie haben jedoch Angst, zurückgewiesen zu werden (vgl. Kapitel 3.4.6.2). Durch den Einsatz von einem gemeinsamen Ritual zu Beginn der Therapiestunde kann dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigt werden, und das Kind kann dadurch positive Erfahrungen im Umgang mit seinen Mitmenschen erleben (vgl. Kapitel 3.4.6.3). Das gemeinsame Erlebnis des Rituals verbindet die Therapeutin und das Kind miteinander und wirkt sich beziehungsfördernd aus. Dieser Aspekt der Förderung der Gemeinschaft scheint für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeutin und Kind sehr zentral zu sein. Innerhalb dieser Komponente kommt der nonverbalen Kommunikation ein grosser Stellenwert zu. Wichtig erscheint, hier zu erwähnen, dass die Therapeutin darauf achten sollte, dass kein Druck zur Teilnahme besteht, vor allem in der Therapie mit unsicher-vermeidenden Kindern wäre das kontraproduktiv (vgl. Kapitel 3.2.4.4).

Das gemeinsame Ritual hat einen *individuellen* Nutzen. Es können Ängste reduziert werden (vgl. Kapitel 3.3.4). Dies ist enorm zentral für unsicher-vermeidend gebundene Kinder. Sie sind stets begleitet von der Angst, von ihren Bezugspersonen zurückgewiesen zu werden (vgl. Kapitel 3.4.6.2). Durch den Einsatz eines Rituals zu Beginn der Therapiestunde können solche Ängste reduziert werden. Das Ritual trägt zur Strukturierung der Therapiestunde bei und kann ein Gefühl von Geborgenheit spenden (vgl. Kapitel 3.4.3.3). Die Therapeutin zeigt dem Kind ihre Zuwendung und ihre Verfügbarkeit, indem sie aktiv am Spiel teilnimmt.

Die *höhere Bedeutung* des gemeinsamen Spiels zu Beginn der Therapiestunde ist bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern damit gegeben, dass sich das Kind auf die Therapeutin verlassen kann. Durch die regelmässige Teilnahme am Begrüssungsritual zeigt sie, dass sie für das Kind verfügbar ist und schenkt ihm in der gemeinsam verbrachten Zeit ihre volle Zuwendung und Aufmerksamkeit (vgl. Kapitel 3.3.4). Weiter kann die höhere Bedeutung des Begrüssungsrituals darin gesehen werden, dass es den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeutin und Kind unterstützt. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Therapiekind und der Therapeutin gilt als entscheidender Faktor für den Therapieerfolg (vgl. Kapitel 3.5.1).

5. Komponente: „Statuswechsel“

Bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern ist diese tatsächliche Veränderung (Statuswechsel) eine Herausforderung und braucht mehr Zeit als bei sicher gebundenen Kindern. Die Therapeutin muss dem Kind erst beweisen, dass sie es wider Erwarten nicht zurückweisen wird. Sie muss ihm Diskontinuitätserfahrungen bieten (vgl. Kapitel 3.4.6.3). Ziel dieser Komponente ist es, dass sich das Kind auf eine vertrauensvolle Beziehung mit der Therapeutin einlassen kann und aktiv zu einem Therapiekind wird und nicht in der Rolle des Schülers bleibt. Wie aber kann die Therapeutin erkennen, dass sich beim Kind ein Statuswechsel vollzogen hat? Bei einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind ist das wohl daran zu erkennen, dass das Kind die Beziehungsangebote der Therapeutin mit der Zeit annimmt und sie nicht mehr zurückweist. Weiter ist anzunehmen, dass das Kind einen besseren Zugang zu seinen Gefühlen findet und diese in der Therapie zum Ausdruck bringen kann. Ein entscheidender Faktor ist sicherlich, wenn sich das Kind in unsicheren Situationen zum Beispiel bei Stress, Enttäuschung oder Angst an die Therapeutin wendet und bei ihr Hilfe oder Schutz sucht (vgl. Kapitel 3.4.6.1).

Die Annahme aus Kapitel 1.1, dass gezielt und bewusst eingesetzte Rituale bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern den Beziehungsaufbau zwischen der Therapeutin und dem Kind unterstützen, konnte in diesem Kapitel bestätigt werden.

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

Im diesem und letzten Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet und die Ergebnisse diskutiert. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit und mit dem Arbeitsprozess. Im Anschluss wird die Bedeutung für die Praxis erläutert und abschliessend ein Ausblick auf die Möglichkeiten der weiteren Forschung aufgezeigt.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Der vorliegenden Arbeit dienten zwei Fragestellungen als Grundlage und Orientierung während des gesamten Arbeitsprozesses. Sie werden nachfolgend nochmals aufgezeigt und beantwortet.

Fragestellung 1:

Aus welchen Komponenten besteht ein Ritual?

Die Autorinnen dieser Arbeit stützen sich auf die fünf Komponenten des Rituals nach Axel Michaels (vgl. Kapitel 3.2.4). Diese müssen enthalten sein, damit ein Ritual überhaupt als solches zu erkennen und zu benennen ist. Da in den wissenschaftlichen Ritualtheorien eine grosse Übereinstimmung über diese fünf Komponenten besteht, schliessen sich auch die Autorinnen dieser Arbeit diesem Verständnis des Ritualbegriffs an (vgl. Kapitel 3.2.4.6).

Es handelt sich dabei um die folgenden fünf Komponenten:

1. *Ursächliche Veränderung*
2. *Formaler Beschluss*
3. *Formale Handlungskriterien*
4. *Modale Handlungskriterien*
5. *Statuswechsel*

Die *erste Komponente (1)* besagt, dass einem Ritual ein Anlass vorausgeht. Weiter braucht es handelnde Personen, die ein Ritual durchführen. Das Ritual erfordert, dass die Ritualteilnehmer für die Durchführung des Rituals ihren Körper in irgendeiner Form verändern (z. B. sich mit einer Kette schmücken) und sich auf jeden Fall bewegen. Es reicht nicht aus, gedanklich ein Ritual durchzuspielen. Die *zweite Komponente (2)* besteht aus einem formalen Beschluss, das heisst, die Ritualteilnehmer verpflichten sich zur Teilnahme. Ein Signal markiert den Beginn und das Ende eines Rituals, wodurch eine Abgrenzung zwischen der Alltagswelt und der Ritualwelt entsteht, das Ritual erhält somit einen Rahmen. Die *dritte Komponente (3)* kenn-

zeichnet sich durch den Wiederholungscharakter und die Nachahmbarkeit. Weiter besagt sie, dass ein Ritual nicht rückgängig gemacht werden kann und die wiederholte Teilnahme sich verpflichtend auf eine künftige Teilnahme auswirkt. Die Liminalität ist ebenfalls Bestandteil der dritten Komponente. Sie bezeichnet die Schwellenphase, in der sich die Person bei der Durchführung eines Rituals befindet. Die *vierte Komponente (4)* beinhaltet alle Funktionen eines Rituals, die sich auf die Gemeinschaft oder aber auf das Individuum beziehen. Weiter wird unter der vierten Komponente der überhöhende Zweck oder der höhere Sinn eines Rituals beschrieben. Die *fünfte und letzte Komponente (5)* beschreibt den Statuswechsel oder die Transformation. Die Durchführung eines Rituals bewirkt eine Veränderung des Individuums. Nach der Durchführung des Rituals ist man jemand anderes, ein Status- oder Rollenwechsel ist erfolgt oder man verfügt über erweiterte Kompetenzen.

Fragestellung 2:

Wie können diese Komponenten den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin unterstützen?

Aus den Erkenntnissen aus Kapitel 4 und insbesondere 4.3 wird ersichtlich, dass alle fünf Komponenten eines Rituals auch bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern von grosser Bedeutung sind. Wie sich gezeigt hat, kann der Beginn einer Psychomotoriktherapie bei einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind grosse Unsicherheit auslösen. Aus Angst vor Zurückweisung durch die Therapeutin unterdrückt das unsicher-vermeidende Kind seine Bindungsbedürfnisse und lehnt die Beziehungsangebote der Therapeutin ab. Diese Voraussetzung erschwert den Beziehungsaufbau zwischen Therapeutin und Kind, gibt gleichzeitig aber auch Anlass dazu, ein Ritual durchzuführen. Nachfolgend werden die einzelnen Komponenten in Bezug auf die Fragestellung erläutert.

Die *erste Komponente (1)* des Rituals unterstützt den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung dadurch, dass der Übergang in die Therapiestunde besonders beachtet wird. Dies unterstützt ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind, indem die Angst vor Zurückweisung minimiert und das Gefühl von Sicherheit erhöht wird.

Die *zweite Komponente (2)* unterstützt den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung deshalb, weil sie dem Kind einen Rahmen gibt und den Beginn der Therapiestunde vorhersehbar macht. Somit kann eine gewisse Routine entstehen, die dem Kind Halt und Sicherheit gibt

und den Übergang erleichtert. Durch die gemeinsame mündliche oder schriftliche Vereinbarung wird dem Kind Verantwortung zur Mitgestaltung der Therapiestunde übertragen. Vor allem für ein unsicher-vermeidendes Kind kann dies das Gefühl verstärken, die Situation selber kontrollieren zu können. Weiter kann dieses Gefühl dadurch gefördert werden, indem das Kind den Ort für die Durchführung des Rituals und dessen Gestaltung mitbestimmen darf. Dies hat zur Folge, dass sich das Kind als gleichberechtigten Beziehungspartner wahrnimmt.

Die *dritte Komponente (3)* unterstützt den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, weil die konsequente Wiederholung des Rituals zu Beginn der Therapiestunden dem Kind Orientierung gibt. Durch die immer gleich bleibenden Verhaltensregeln und Abläufe kann das Kind die Situation besser einschätzen und die Handlungen der Therapeutin voraussehen, was ihm wiederum Sicherheit in der gemeinsamen Interaktion spendet. Diese bekannten Handlungsmuster können die Therapeutin und das Kind entlasten. Die Nachahmbarkeit ist bei einem allfälligen Wechsel der Therapeutin gegeben. Die regelmässige Teilnahme am Ritual führt zu einer Verbindlichkeit, und das Ritual wird offizieller Bestandteil des Therapiebeginns. Es symbolisiert die Schwellenphase, in der sich das Kind zu Beginn der Therapiestunde befindet.

Die *vierte Komponente (4)* stellt Verbindungen zwischen dem Kind und der Therapeutin her und fördert den Aufbau der Beziehung. Das gemeinsame Ritual wird zu einer wichtigen Form der Zuwendung und fördert das Gefühl von Zugehörigkeit. Das gemeinsame Erlebnis des Rituals verbindet die Therapeutin und das Kind. Der Beziehungsaufbau wird dadurch unterstützt und positiv begleitet. Im Rahmen des Rituals können die vom Kind unterdrückten Bindungsbedürfnisse befriedigt werden.

Ausserdem kann der Einsatz eines Rituals die Angst vor Zurückweisung beim Kind reduzieren. Die Therapeutin schenkt dem Kind ihre Zuwendung und zeigt ihre Verfügbarkeit, indem sie aktiv am Ritual teilnimmt. Diese Verfügbarkeit seitens der Therapeutin signalisiert dem Kind Sicherheit in der gemeinsamen Beziehung.

Den höheren Nutzen des Rituals sehen wir darin, dass sich das Kind von der Therapeutin verstanden fühlt und das Gefühl aufkommt, dass es sich auf die Therapeutin verlassen kann, mit dem Ziel eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.

Die *fünfte Komponente (5)* trägt weniger dazu bei, wie eine vertrauensvolle Beziehung unterstützt werden kann, sondern umfasst die angestrebte Veränderung des Kindes zu einem Therapiekind. In diesem Zustand können die Bedürfnisse eines unsicher-vermeidend gebunde-

nen Kindes von der Therapeutin besser befriedigt werden. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann.

Abschliessende Bemerkungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ritualhandlung von einer Routinehandlung zu unterscheiden ist, denn sonst geht das Wesentliche am Ritual verloren, nämlich die Intention (vgl. Kapitel 3.2.4.2 und 3.2.4.4). Wiederholende Tätigkeiten haben eine strukturierende Wirkung, dadurch wird eine Handlung vorhersehbar und lässt sich abschätzen. Dies wiederum spendet Sicherheit, da das Gefühl aufkommt, die Kontrolle über die Situation zu besitzen. Es ist davon auszugehen, dass dies eine wichtige Funktion von Ritualen ist. Zu bemerken ist jedoch, dass Rituale nicht nur aufgrund dieser Wirkung sinnvoll sind. Wie ausführlich aufgezeigt, spielen andere Faktoren bzw. Komponenten ebenfalls eine zentrale Rolle. Man würde dem Ritualbegriff nicht gerecht werden, wenn man ihn auf den Aspekt der Wiederholung reduzieren würde. Ein Anliegen ist demnach, dass nicht jede wiederholende Tätigkeit sofort mit einem Ritual gleichgesetzt wird, sondern eine Trennung vorgenommen wird.

Neben dem Aspekt der „Wiederholung“ führen auch die Aspekte der „Rahmung“ in der *zweiten Komponente (2)* dazu, dass Rituale oftmals fälschlicherweise auf ihren Strukturierungscharakter reduziert werden. Die Strukturierungsleistung ist eine sehr wertvolle Funktion von Ritualen und nimmt einen hohen Stellenwert ein, vor allem in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern. Rituale bieten jedoch viel mehr als diese Strukturierungsleistung. Um eine weitere Funktion von Ritualen zu nennen, wird hier auf die beziehungsfördernde Wirkung von Ritualen verwiesen. Durch das Ritual wird ein Individuum Teil einer Gemeinschaft.

Diese Auseinandersetzung mit dem Aspekt der Wiederholung wirft die Frage auf, ob es allenfalls möglich ist, die Komponenten des Rituals unterschiedlich zu gewichten. Kann es sein, dass einzelnen Komponenten mehr Gewicht beigemessen werden müsste, um eine gewünschte Reaktion zu erzeugen? Diese Frage lässt sich anhand der Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit nicht abschliessend beantworten und bedarf einer vertieften Auseinandersetzung. Gemäss dem aktuellen Stand der Erkenntnisse deutet alles darauf hin, dass erst die Wechselwirkung der fünf Komponenten ein Ritual ausmacht und eine Gewichtung der Komponenten wenig Sinn machen würde. Alle fünf Komponenten müssen beachtet werden, um den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem unsicher-vermeidend gebundenen Kind und einer Psychomotoriktherapeutin zu unterstützen. Erst alle Komponenten zusammen fördern beim Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und können

dadurch die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeutin und Kind bilden. Der bewusste Einsatz von Ritualen in der Psychomotoriktherapie lohnt sich insbesondere auch bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern und fördert die Entstehung und Festigung des gegenseitigen Vertrauens.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Vor allem die anfängliche Literaturrecherche stellte uns vor grosse Herausforderungen. Im Berufsfeld der Psychomotoriktherapie findet sich allgemein wenig Literatur. In Bezug auf die Arbeit mit Ritualen gibt es nur einzelne Artikel, und diese nehmen nur selten eine klare Trennung zwischen einem Ritual und einer habituellen Handlung vor. Die daraus folgende Ausweitung der Recherche auf die wissenschaftliche Ritualliteratur stellte sich aufgrund ihrer enormen Vielfalt und Komplexität als äusserst zeitaufwendig heraus. Um in diesem Dschungel der Ritualforschung einen Überblick zu behalten, mussten wir uns schliesslich auf einige wenige Autoren festlegen. Die Beschäftigung mit den Ritualtheorien wurde zusätzlich durch die Altersgruppe der Kinder, die eine Psychomotoriktherapie besuchen, erschwert. Bis anhin wurden Rituale im Kindergarten- und Schulalter nur wenig erforscht. Die aktuelle Ritualforschung ist sich unschlüssig, ab welchem Alter Kinder Rituale als solche erkennen können.

Weiter ergab sich aus den Fragestellungen die Notwendigkeit einer vertieften Einarbeitung in äusserst umfangreiche Themengebiete wie die Bindungstheorie und die therapeutische Beziehungsgestaltung. Die Fokussierung auf unsicher-vermeidend gebundene Kinder sollte eine Einschränkung der zweiten Fragestellung bezwecken. Aufgrund des grossen Literaturangebots zum Thema Bindung wurde die Selektion der relevanten Literatur jedoch zusätzlich erschwert und gestaltete sich schwierig. Dazu kam, dass sich nur wenig Literatur zu unsicher-vermeidend gebundenen Kindern im Kindergarten- und Schulalter finden lässt, weil sich die Forschung vorwiegend auf Kinder mit Bindungsstörungen konzentriert. Die vorgenommene Eingrenzung auf unsicher-vermeidend gebundene Kinder schränkt sodann den Anwendungsbereich der vorliegenden Arbeit in der Praxis ein.

Die Zusammenarbeit zu zweit konfrontierte uns hin und wieder mit organisatorischen Schwierigkeiten, dennoch schätzten wir den Austausch untereinander sehr und konnten uns gegenseitig immer wieder aufs Neue motivieren.

Retrospektiv kann gesagt werden, dass wir durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den genannten Themen viel gelernt haben. Wir haben den Schritt in umfangreiche und teilweise fachfremde Gebiete gewagt und wurden mit vielen neuen Erkenntnissen und Perspektiven bereichert.

5.3 Konsequenzen für die Praxis

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Empfehlung dafür, dass Rituale im therapeutischen Prozess reflektiert eingesetzt werden. Die Therapeutinnen sollen darauf sensibilisiert werden, dass Rituale nicht auf ihren Wiederholungs- und Strukturierungscharakter reduziert werden. Wie sich gezeigt hat, spielen alle Komponenten des Rituals eine wichtige Rolle und es wäre nicht zielführend, wenn diese nicht gewürdigt würden. Neben dem Wiederholungs- und Strukturierungscharakter spielen unter anderem Aspekte wie die Freiwilligkeit zur Teilnahme, die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Rituals oder die verbindende Wirkung zwischen den Ritualteilnehmern eine wichtige Rolle.

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit ermöglichen der Therapeutin eine andere Sichtweise auf beziehungsvermeidende Kinder. Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder die Beziehungsangebote der Therapeutin zu Beginn ablehnen, weil sie gelernt haben, dass ihre bisherigen Bindungsbedürfnisse von ihrer primären Bindungsperson zurückgewiesen und nicht feinfühlig beantwortet wurden. Dieses Wissen ist für die Therapeutin entlastend. Sie versteht die Verhaltensweisen der Kinder besser und kann dadurch geduldig und feinfühlig auf die Kinder eingehen.

Aus der vorliegenden Arbeit gehen die Wichtigkeit einer bewussten Beziehungsgestaltung und deren ständige Reflexion durch die Therapeutin hervor. Es soll das Bewusstsein geweckt werden, dass die Therapeutin dem Kind als Modell in Bezug auf die Beziehungsgestaltung dient.

In Bezug auf die Arbeit mit unsicher gebundenen Kindern empfiehlt sich eine angeleitete Selbsterfahrung, um den eigenen Bindungsstil in Erfahrung zu bringen und ein höheres Mass an Selbstreflexion zu erlangen. Immer mit dem Ziel, selber einen sicher-autonomen Bindungsstil zu erlangen, um Komplikationen im Aufbau einer sicheren Therapeutin-Kind-Beziehung vorzubeugen. Überlegungen zur Beziehungsgestaltung sollten in die Vor- und Nachbereitung der Therapiestunde miteinfließen und gezielt reflektiert werden.

5.4 Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnten Ideen gesammelt werden, wie ein Begrüßungsritual in der Psychomotoriktherapie gestaltet werden könnte. Es müssten genaue Angaben zur Umsetzung kreiert und die jeweiligen Komponenten mit praxisbezogenem Inhalt gefüllt werden. In Bezug auf die zweite Komponente könnte zum Beispiel gefragt werden, wie eine kindgerechte Vereinbarung zur Teilnahme an einem Ritual aussehen könnte.

Eine direkte Beobachtung im psychomotorischen Arbeitsfeld sehen wir als eine weitere Möglichkeit einer empirischen Arbeit. Insbesondere könnte der Fragestellung nachgegangen

werden, wie Psychomotoriktherapeutinnen Übergänge bei Kindern mit beziehungsvermeidendem Verhalten gestalten. Werden Rituale verwendet und wie werden sie eingesetzt? Interviews mit Kindern oder Therapeutinnen könnten Aufschluss über weitere wichtige Fragen geben wie: Was verstehen Kinder/Therapeutinnen unter dem Phänomen Ritual? Wie nehmen Kinder die Beziehung zur Therapeutin wahr?

Als künftige Psychomotoriktherapeutinnen ist es uns ein Anliegen, Rituale in die Therapie einfließen zu lassen und die Beziehungen zu den Kindern bewusster zu gestalten.

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Handlungsebenen der Rituale</i>	<i>21</i>
<i>Tabelle 2: Drei Grundtypen der Ritualtheorien</i>	<i>22</i>

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Überblick über die fünf Komponenten eines Rituals</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 2: Bindungs- und Explorationsverhalten als komplementäre Verhaltenssysteme in Abhängigkeit von der Sicherheit der Situation (in Anlehnung an Jungmann & Reichenbach, 2013, S. 18).....</i>	<i>44</i>

Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M.D.S. (1969). Object Relations, Dependency, and Attachment: A Theoretical Review of the Infant-Mother Relationship. *Child Development*, 40 (4), 969–1025.
- Ainsworth, M.D.S. (2011). Muster von Bindungsverhalten, die vom Kind in der Interaktion mit seiner Mutter gezeigt werden (1964). In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl., S. 102–111). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ainsworth, M.D.S. & Bell, S.M. (1970). Attachment, Exploration, and Separation: Illustrated by the Behavior of One-Year-Olds in a Strange Situation. *Child Development*, 41 (1), 49–67.
- Ambos, C. & Weinhold, J. (2013). Rahmen und Rahmungsprozesse. In C. Brosius, A. Michaels & P. Schrode (Hrsg.), *Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen* (S. 92–99). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9 (12), 35–43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“ Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 35 (3), 110–117.
- Audehm, K. (2007). *Erziehung bei Tisch: zur sozialen Magie eines Familienrituals*. Bielefeld: transcript.
- Audeoud, M. (2014). Präsentationen & Gütekriterien qual. Arbeitens. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bachelor, A. & Horvath, A. (2001). Die therapeutische Beziehung (Systemische Studien). In M.A. Hubble, B.L. Duncan & S.D. Miller (Hrsg.), *So wirkt Psychotherapie: empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen* (S. 137–192). Dortmund: Modernes Lernen.
- Beetz, A. (2013). Bindung und Emotionsregulationsstrategien bei Jugendlichen mit und ohne emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. *Empirische Sonderpädagogik*, (2), 144–159.
- Belliger, A. & Krieger, D.J. (2013). Ritual und Ritualforschung. In A. Belliger & D.J. Krieger (Hrsg.), *Ritualtheorien: ein einführendes Handbuch* (5., aktualisierte Aufl., S. 7-34). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bergesen, A. (2013). Die rituelle Ordnung. In A. Belliger & D.J. Krieger (Hrsg.), *Ritualtheorien: ein einführendes Handbuch* (5., aktualisierte Aufl., S. 49-75). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Biermann-Ratjen, E.-M., Eckert, J. & Schwartz, H.-J. (2003). *Gesprächspsychotherapie: Verändern durch Verstehen* (7., überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich - Volksschulamt (Hrsg.). (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen - Psychomotorische Therapie* (überarb. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bischof-Köhler, D. (2009). Empathie - Mitgefühl - Grausamkeit. Und wie sie zusammenhängen. *Psychotherapie*, 14 (1), 52–57.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend: Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bowlby, J. (1973). *Mütterliche Zuwendung und geistige Gesundheit = Maternal care and mental health* (2. Aufl.). München: Kindler.
- Bowlby, J. (1986). *Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung* (3. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Bowlby, J. (1988). Attachment, communication, and the therapeutic process. In J. Bowlby (Hrsg.), *A secure base: parent-child attachment and healthy human development* (S. 137–157). New York: Basic Books.

- Bowlby, J. (2006). *Bindung* (Bände 1-3, Band 1). München; Basel: E. Reinhardt.
- Bowlby, J. (2011a). Bindung: Historische Wurzeln, theoretische Konzepte und klinische Relevanz. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie: Grundlagen, Forschung und Anwendung* (6. Aufl., S. 17–26). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bowlby, J. (2011b). Mit der Ethologie heraus aus der Psychoanalyse: Ein Kreuzungsexperiment (1980). In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl., S. 38–54). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bowlby, J. (2011c). Bindung (1987). In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl., S. 22–26). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bowlby, J. (2011d). Ethologisches Licht auf psychoanalytische Probleme (1991). In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl., S. 55–69). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bretherton, I. (2010). Konstrukt des inneren Arbeitsmodells: Bindungsbeziehungen und Bindungsrepräsentationen in der frühen Kindheit und im Vorschulalter. In K.H. Brisch, K.E. Grossmann, K. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege: Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Aufl., S. 13–46). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H. (2009). Bindung, Psychopathologie und gesellschaftliche Entwicklungen. In K.H. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.), *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft: Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (S. 350–371). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H. (2010). *SAFE: sichere Ausbildung für Eltern: sichere Bindung zwischen Eltern und Kind; für Schwangerschaft und erste Lebensjahre*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H. (2011a). Einschlafen lernen. *Deutsche Hebammen Zeitschrift*, (3), 54–56.
- Brisch, K.H. (2011b). *Bindung und frühe Störungen der Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H. (2011c). *Bindungsstörungen: von der Bindungstheorie zur Therapie* (11. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H. (2014). *Bindung und Jugend: Individualität, Gruppen und Autonomie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brosius, C., Michaels, A. & Schrode, P. (2013). Ritualforschung heute - ein Überblick. In C. Brosius, A. Michaels & P. Schrode (Hrsg.), *Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen* (S. 9-24). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Collins, R. (2004). *Interaction ritual chains*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Degen, U. (2013). Therapiestundengestaltung - Ziele in der PMT. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dodge, K.A., Bates, J.E. & Pettit, G.S. (1990). Mechanisms in the cycle of violence. *Science (Washington, D.C.)*, 250, 1678–1683.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Douglas, M. (1974). *Ritual, Tabu und Körpersymbolik: sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Dücker, B. (2007). *Rituale: Formen - Funktionen - Geschichte: eine Einführung in die Ritualwissenschaft*. Stuttgart: Metzler.
- Eggert, D. & Lütje-Klose, B. (2008). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (7. verb. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D. & Reichenbach, C. (2007). Psychomotorische Förderung (Handbuch Sonderpädagogik). In J. Walter & F.B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 315–327). Göttingen: Hogrefe.
- Emlein, G. (2010). Rituale als Negationsblockaden. *Familiendynamik*, 35 (2), 128–134.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3., überarb. und erw. Aufl.). München: E. Reinhardt.

- Frank, A. (2008). Bindung als Grundlage sozial-emotionaler Kompetenz. *Kindergarten heute spezial: Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern* (S. 6–16). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Freiburghaus, A. (2011). Bindungen und Bindungsstörungen. In Praxisforschung der Erziehungsberatung des Kantons Bern (Hrsg.), *Sozio-emotionale Entwicklung im Kindesalter: Theorie, Diagnostik, Intervention* (S. 12–53).
- Van Genneep, A. (2005). *Übergangsriten* (3., erw. Aufl.). Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (1995). Frühkindliche Bindung und Entwicklung individueller Psychodynamik über den Lebenslauf. *Familiendynamik*, 20 (2), 171–192.
- Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (2011). Bindung: Von der Psychoanalyse zur Evolutionären Psychologie. In K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl., S. 29–37). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K.E., Grossmann, K., August, P., Scheuerer-Englisch, H., Spangler, G., Stephan, C. et al. (1989). Die Bindungstheorie: Modell und entwicklungspsychologische Forschung. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (S. 31–56). Berlin: Springer.
- Grossmann, K.E., Grossmann, K., Winter, M. & Zimmermann, P. (2010). Bindungsbeziehungen und Bewertung von Partnerschaft: Von früher Erfahrung feinfühligere Unterstützung zu späterer Partnerschaftsrepräsentation. In K.H. Brisch, K.E. Grossmann, K. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege: Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Aufl., S. 125–164). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2012). *Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit* (5. vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Günther, C. (2012). *Bindung und Lernbehinderung: Der Einfluss von Bindungsqualität auf Beziehungsgestaltung und Sozialverhalten*. Münster: Waxmann.
- Hauser, B. (2008). Tanzen, Trinken, Transvestiten: Überlegungen zur Gestaltung und Intentionalität von Ritualen am Beispiel der Nat- Verehrung in Myanmar (Burma). In K.-P. Köpping & U. Rao (Hrsg.), *Im Rausch des Rituals: Gestaltung und Transformation der Wirklichkeit in körperlicher Performanz* (2. Aufl., S. 145-160). Berlin: Lit.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik - Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77–86). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (2009). *Bindung im Kindesalter: Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Jungaberle, H. (2006). Von der Empirie zur Theorie und zurück - der Matrix-Ansatz als Baustein einer kulturpsychologischen Ritualforschung. In H. Jungaberle & J. Weinhold (Hrsg.), *Rituale in Bewegung: Rahmungs- und Reflexivitätsprozesse in Kulturen der Gegenwart* (S. 61–75). Berlin: Lit.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2013). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln: ein Praxisleitfaden* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Kaufmann-Huber, G. (2001). *Kinder brauchen Rituale: ein Leitfaden für Eltern und Erziehende*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Klafki, W. (2001). Wolfgang Klafki: Hermeneutische Verfahren in der Erziehungswissenschaft (1971). In C. Rittelmeyer & M. Parmentier (Hrsg.), *Einführung in die pädagogische Hermeneutik* (S. 125–147). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Köckenberger, H. & Hammer, R. (2004). *Psychomotorik: Ansätze und Arbeitsfelder: ein Lehrbuch*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kriz, J. (2001). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (5., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz, PVU.
- Langlotz, C. & Bingel, B. (2008). *Kinder lieben Rituale : Kinder im Alltag mit Ritualen unterstützen und begleiten*. Münster: Ökotopia.
- Largo, R.H. (2014). *Kinderjahre: die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (27. Aufl.). Mün-

chen: Piper.

- Leyendecker, C. (1996). Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung. *Praxis der Psychomotorik*, 21 (4), 223–227.
- Lienert, S., Sägesser Wyss, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe: Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Main, M. (2011). Desorganisation im Bindungsverhalten. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie: Grundlagen, Forschung und Anwendung* (6. Aufl., S. 120–139). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Main, M., Kaplan, N. & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 50 (1/2), 66–104.
- Main, M. & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In B. Brazelton & M. Yogman (Hrsg.), *Affective Development in Infancy* (S. 95–124). Norwood: Ablex.
- Michaels, A. (1998). Le rituel pour le rituel? *unimagazin - Die Zeitschrift der Universität Zürich*, 1.
- Michaels, A. (2001). „Le rituel pour le rituel“ oder wie sinnlos sind Rituale? In C. Caduff & J. Pfaff-Czarnecka (Hrsg.), *Rituale heute: Theorien, Kontroversen, Entwürfe* (2. Aufl., S. 23–47). Berlin: Reimer.
- Michaels, A. (2003a). Zur Dynamik von Ritualkomplexen. *Forum Ritualdynamik*, 3, 1-12.
- Michaels, A. (2003b). Inflation der Rituale? *humanismus aktuell*, 7, 25–36.
- Michaels, A. (2006). *Der Hinduismus: Geschichte und Gegenwart*. München: Beck.
- Michaels, A. (2010). Rituale der Forschungsevaluation: Die große Begehung der Mittelbaustelle. *FAZ.NET*, 5.
- Michaels, A. (2011). Wozu Rituale? *Spektrum der Wissenschaft - Spezial*, (1), 6–13.
- Morgenthaler, C. (2011). *Abendrituale: Tradition und Innovation in jungen Familien*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mösch, B. (2005). *In Gelassenheit lernen: Körperlichkeit und Beziehungsfähigkeit als Grundlage für integrative Lernprozesse*. Dortmund: Borgmann Media.
- Niederberger, L. (2009). Rituale - mehr als religiöse Relikte: Sinn erfahren mit Ritualen. In: L. Niederberger & L. Müller (Hrsg.), *Es glaubt: Suchen nach Spiritualität und Religion* (S. 145-275). Baden/Schweiz: Lars Müller Publishers.
- Niederberger, L. (2012). *Rituale: was uns Halt gibt* (Originalausg.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Nussle-Stein, C. (2006). *Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie: eine disziplinen- und theorie/praxisübergreifende Betrachtung*. Bern: Haupt.
- Ohr, B. (2006). Motorisches Lernen und seine Beziehung zu weiteren Dimensionen der kindlichen Entwicklung. *Frühförderung interdisziplinär*, 25 (4), 145–158.
- Okeke, P.O. (2008). Rituale als Ressource in der systemischen Familientherapie bei trauernden Menschen angesichts des Todes. *Systemische Notizen*, 3, 34–47.
- Polit, K. (2013). Verkörperung. In C. Brosius, A. Michaels & P. Schrode (Hrsg.), *Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen* (S. 215–221). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Preuschhoff, G. (2000). *Geborgen im Jahreskreis : Rituale mit Kindern*. Zürich: Kreuz.
- Quack, J. (2013). Ritus und Ritual. In C. Brosius, A. Michaels & P. Schrode (Hrsg.), *Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen* (S. 197–204). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: E. Reinhardt.
- Rogers, C.R. (1973). *Die klient-bezogene Gesprächstherapie: Client-Centered Therapy*. München: Kindler Studienausgabe.
- Sachse, R. (2006). *Therapeutische Beziehungsgestaltung*. Göttingen: Hogrefe.
- Schatzler, S. (2013). *Riten und Rituale der Postmoderne: am Beispiel des Bistums Erfurt*. Hamburg: Disserta-Verlag.

- Scheuerer-Englisch, H. (2011). Die Bindungsdynamik im Familiensystem: Impulse der Bindungstheorie für die familientherapeutische Praxis. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie: Grundlagen, Forschung und Anwendung* (6. Aufl., S. 375–395). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schilling, F. (1981). Grundlagen der Motopädagogik (Beiträge zur Sportmedizin). In A. Clauss (Hrsg.), *Förderung entwicklungsgefährdeter und behinderter Heranwachsender* (S. 184–194). Erlangen: Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft.
- Schlack, H.G. (2000). Handeln statt Behandeln. In C. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Grosse Pläne für kleine Leute: Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung* (S. 31–38). München: E. Reinhardt.
- Schnabel, M. (2012). *Rituale in Familien müssen neu belebt werden!* Zugriff am 1. August 2014 unter <http://www.familienhandbuch.de/erziehungsbereiche/moralische-und-religiose-erziehung/rituale-in-familien-mussen-neu-belebt-werden>
- Seel, N.M. & Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim: Beltz.
- Spangler, G. (2011). Die Rolle kindlicher Verhaltensdispositionen für die Bindungsentwicklung. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie: Grundlagen, Forschung und Anwendung* (6. Aufl., S. 178–190). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sroufe, A.L. (1983). Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in preschool: the roots of maladaptation and competence. In M. Perlmutter (Hrsg.), *Minnesota Symposium in Child-Psychology* (S. 41–81). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Sroufe, L.A. (1985). Attachment Classification from the Perspective of Infant-Caregiver Relationships and Infant Temperament. *Child Development*, 56 (1), 1–14.
- Sroufe, L.A. & Fleeson, J. (1986). Attachment and the construction of relationships. In W.W. Hartup & Z. Rubin (Hrsg.), *Relationships and development* (S. 51–71). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Sroufe, L.A. & Fleeson, J. (1988). The coherence of family relationships. In R.A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (Hrsg.), *Relationships within families: mutual influences* (S. 27–47). Oxford: Oxford University Press.
- Stohrer, U. (2008). Väter der Ritualtheorie. *Journal-ethnologie*, 1-4.
- Strauss, B. (2006). Bindungsforschung und therapeutische Beziehung. *Psychotherapeut*, 51, 5–14.
- Von Suchodoletz, W. (2010). Therapie von Entwicklungsstörungen - ein Fazit. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie von Entwicklungsstörungen: was wirkt wirklich?* (S. 255–278). Göttingen: Hogrefe.
- Suess, G.J., Grossmann, K.E. & Sroufe, L.A. (1992). Effects of infant attachment to mother and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic to individual organisation of self. *International Journal of Behavioral Development*, 15 (1), 43–65.
- Vaillant, K. (2010). *Wozu braucht es Rituale? Kulturwissenschaftliche und neurobiologische Perspektiven*. Protokoll des 14. Berliner Kolloquium der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung am 20. Mai 2010. Zugriff am 28. Oktober 2014 unter http://www.vaillant-texte.de/fileadmin/templates/pdf/bk14_einfuehrung_print.pdf
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Völker, U. (1980). *Humanistische Psychologie: Ansätze einer lebensnahen Wissenschaft vom Menschen*. Weinheim: Beltz.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen - Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Auflage.). Weinheim; Basel: Beltz Juventa.
- Wulf, C. (2007). Die Erzeugung des Sozialen in Ritualen. In Axel Michaels (Hrsg.), *Die neue Kraft der Rituale*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Wulf, C. & Zirfas, J. (2004). Bildung im Ritual: Perspektiven performativer Transritualität. In C. Wulf (Hrsg.), *Bildung im Ritual: Schule, Familie, Jugend, Medien* (S. 359-382). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zehnder Grob, S. & Morgenthaler, C. (2010). Familie, Ritualisierungen und Wohlbefinden von Eltern und Kin-

dern. *Familiendynamik*, 35 (3), 250–259.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (1. Ausgabe der überarb. Neuausg., (13. Gesamtafl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.

Anhang

Recherchetagebuch Zeitspanne Juni/Juli 2014

Die Quellenangaben in der Spalte „Titel der Objekte“ erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Sie dienen lediglich dem Überblick während der ersten Literaturrecherche.

Datum	Suchbegriffe	Ressource	Ergebnisse; Relevanz	Objekte	Titel der Objekte
Thema: Rituale in der Psychomotorik					
29.06.14	Ritual UND Psychomotorik	Ebsco Host	Nein	-	-
	Ritual UND psychomotor	Ebsco Host	Ja; nicht relevant	-	-
	Ritual UND Therapie	Ebsco Host	Ja; relevant	Artikel	Vogt & Dreesen (2010). Gefühlte Identität. Eine pragmatische Auswahl kurzzeittherapeutischer Interventionen und Rituale. <i>Familiendynamik</i> , 35 (2), 120-126. Unterberger, G. (2009). Macht der Rituale. Was Heilungsritualen in unterschiedlichen Kulturen zugrunde liegt und wie es sich in Trancen, Einzeltherapien und Gruppenritualen nutzen lässt. <i>Kommunikation & Seminar</i> , 18 (5), 18-21.
				Buch	Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (2002). <i>Rituale - Vielfalt in Alltag und Therapie</i> . Heidelberg: Auer.
01.07.14	Rituale	Ebsco Host	Ja; nicht relevant	-	-
	Ritualisierung UND Psychomotorik	Ebsco Host	Nein	-	-
	Rituale UND Therapie	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Buch	Schuster, M. (2008). <i>Rituale, Kunst und Kunsttherapie</i> . Berlin: MWV Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
04.07.14	Kinder UND Rituale	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Bücher	Biermann, I. (2002). <i>Rituale machen Kinder stark: Praxisbuch für den Kindergarten</i> . München: Kösel-Verlag. Kaufmann-Huber, G. (2001) <i>Kinder brauchen Rituale: ein Leitfaden für Eltern und Erziehende</i> . Freiburg im Breisgau: Herder. Langlotz, C. & Bingel, B. (2008) <i>Kinder lieben Rituale: Kinder im Alltag mit Ritualen unterstützen und begleiten</i> . Münster: Ökotopia.
05.07.14	Ritual UND Psychomotorik	FIS Bidung Literaturdatenbank	Ja; relevant	Artikel	Krowatschek, D. & Wingert, G. (2010). <i>Schwierige "Schüler" - auch in der Psychomotorik?</i> <i>Praxis Der Psychomotorik</i> , 35 (11), 190-193.
	Rituale und Familientherapie	Rechercheportal UZH	Ja; mässig relevant	Buch	Imber-Black, E. & Roberts, J. (2006). <i>Rituale: Rituale in Familien und Familientherapie</i> . Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
Thema: Struktur in der Psychomotorik					
29.06.14	Struktur UND Psychomotorik	Ebsco Host	Ja; nicht relevant	-	-
01.07.14	Struktur UND Therapie	Ebsco Host	Ja; nicht relevant	-	-

02.07.14	Ritual UND Motorik	NEBIS	Nein	-	-
	Ritual UND Psychomotorik	NEBIS	Nein	-	-
03.07.14	Motorik UND Ritual	Swissbib	Ja; mässig relevant	Buch	Engel & Hehemann. (2008). <i>Fördern erleichtern mit Ritualen</i> . Offenburg: Mildenerger.
Thema: Ritualdefinitionen					
26.06.14	Ritual UND Definition	Internet	Ja; mässig relevant	Artikel	Wolberg, R. (2002) <i>Rituale und Riten. Fallbeispiel: Der Sprung über die Rinder – Ein Initiationsritus der Hamar in Südwest-Äthiopien</i> . Hilti, N. (). <i>Multilokales Wohnen im Spannungsfeld zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit</i> .
				Buch	Rentmeister, C. (1999). <i>Rituale als „soziales Drama“ – Zur Bedeutung von Ritualen im menschlichen Leben</i> . 69-75.
	Ritual/e	Internet	Ja; nicht relevant	-	-
	Ritual und Ordnung	Internet	Ja; nicht relevant	-	-
30.06.14	Ritual UND Struktur	Rechercheportal UZH	Ja; mässig relevant	Artikel	Altenburg, R. (1999). Ritual als struktur- und sinnbildendes Prinzip im Roman Rulin waishi. <i>Asiatische Studien: Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft</i> , 44 (1), 49.
02.07.14	Ritual UND Definition	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Artikel	Hauschildt, E. (1993). Was ist ein Ritual?: Versuch einer Definition und Typologie in konstruktivem Anschluß an die Theorie des Alltags. <i>Wege zum Menschen</i> , 45 (1), 24-35.
				Buch	Brinbaum, A. (2012) <i>Rituale im Alltag von Paaren: Perspektiven für die psychologische Paarforschung</i> . Kröning: Asanger
	Ritual UND Struktur	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Artikel	Schneider, E. (2006). Rituale im Klassenzimmer. <i>Zeitschrift für Transaktionsanalyse</i> , 23 (1), 70-80.
	Ritual UND Bedeutung	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Buch	Vogt, M. (2013) <i>Ressourcen.... Ein Hand- und Lesebuch zur psychotherapeutischen Arbeit</i> . Tübingen: Dgvt Verlag
Artikel				Jennessen, S. (2007). Rituale in der Heil- und Sonderpädagogik. Theoretische Grundlagen und Beispiele zu ihrer Bedeutung. <i>Sonderpädagogische Förderung</i> , 52 (4), 425-442. Widlok, T. (2009). Die Dynamik der Rituale verstehen. Impulse der Ritualforschung für die Organisationsentwicklung. <i>Personalführung</i> , 42 (4), 48-53. Zehnder Grob, S. & Morgenthaler, C. (2010). Familie, Ritualisierungen und Wohlbefinden von Eltern und Kindern. <i>Familiendynamik</i> , 35 (3), 250-259.	
02.07.14	Ritualtheorien	NEBIS	Ja; relevant	Buch	Belliger & Krieger. (2013). <i>Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch</i> . Wiesbaden: Springer VS.

03.07.14	Rappaport UND Ritual	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Artikel	Robbins, J. (2001). Ritual communication and linguistic ideology: A reading and partial reformulation of Rappaport's theory of ritual. <i>Current Anthropology</i> , 42 (5), 591-614.
	Ritualforschung	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Artikel	Artikel von Widlok (bereits unter Ritual UND Bedeutung erhalten)
				Bücher	Brosius, C. (2013). <i>Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen</i> . Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Stollberg-Rilinger, B. (2013). <i>Rituale</i> . Frankfurt am Main: Campus.
Theorien UND Ritual	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Artikel, kein Zugriff auf Artikel vor 2000	Gigerenzer, G. (1999). Mentale Fakultäten, methodische Rituale und andere Stolpersteine. <i>Zeitschrift für Psychologie</i> , 207 (3-4). 287-297.	
04.07.14	Selbsterfüllende Prophezeiung UND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; nicht relevant	-	-
	Handlung UND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Morgenthaler, C. (2011). <i>Abendrituale: Tradition und Innovation in jungen Familien</i> . Stuttgart: W. Kohlhammer.
	Übergangsriten	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Van Gennep, A. (2005). <i>Übergangsriten</i> . Frankfurt a.M.: Campus Verlag.
	Rituale	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Naef, A. (2014). <i>Rituale: woher sie kommen – warum wir sie brauchen</i> . Zürich: Elster-Verlag.
	Transzendenz UND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Niederberger, L. (2012). <i>Rituale: Was uns Halt gibt</i> . Freiburg im Breisgau: Herder.
08.07.14	Axel Micheals	Ebsco Host	Ja; relevant	Artikel	Michaels, A. (2003) <i>Zur Dynamik von Ritualkomplexen</i> . Diskussionsbeiträge des SFB 619 der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg 3. Zugriff am 8 Juli 2014. Zugriff am 8. Juli 2014 unter http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4583
	Snoek, Theorizing Rituals	NEBIS	Ja; mässig relevant	Buch	Kreinath, J. (2006). <i>Theorizing rituals</i> . Leiden: Brill.
10.07.14	Dücker, Burckhard	NEBIS	Ja; relevant	Bücher	Burckhard & Dücker. (2008). <i>Das Ursprüngliche und das Neue: zur Dynamik ritueller Prozesse in Geschichte und Gegenwart</i> . Berlin: Lit. Burckhard & Dücker. (2007). <i>Rituale: Formen - Funktionen – Geschichte: eine Einführung in die Ritualwissenschaft</i> . Stuttgart: Metzler. Jungaberle, H. (2006). <i>Rituale in Bewegung: Rahmungs- und Reflexivitätsprozesse in Kulturen der Gegenwart</i> . Berlin: Lit. Jungaberle, H. (2006). <i>Rituale erneuern: Ritualdynamik und Grenzerfahrung aus interdisziplinärer Perspektive</i> . Giessen: Psychosozial-Verlag.

	Drücker, Burckhard	Rechercheportal UZH	Ja; mässig relevant	Artikel	Burckhard & Dücker. (2012). „Rituale“. <i>Erwägen, Wissen, Ethik</i> , 23, 165-173. Stuttgart: Lucius & Lucius.
Thema: Ritual seine Abgrenzung					
04.07.14	Bräuche UND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; mässig relevant	Buch	Bohlmann, S. (2013). <i>Die Familienschatzkiste: [Bräuche, Spiele, Rituale rund ums Jahr]</i> . München: Gräfe und Unzer.
	Ritual UND Turner	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Turner V. W. (2005). <i>Das Ritual: Struktur und Anti-Struktur</i> . Frankfurt am Main: Campus.
	Pierres Bourdieu UND Struktur	Ebsco Host	Nein	-	-
	Pierres Bourdieu Definition Struktur	Google	Ja; mässig relevant	Zeitschriftenartikel	Jurt, J. (2010) Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. <i>LiTheS</i> 3, 5-16.
	Ritualkomplex UND Bedeutung	Ebsco Host	Nein	-	-
	Ritualkomplex UND Definition	Ebsco Host	Nein	-	-
	Gladigow, Burkhard	NEBIS	Ja; mässig relevant	Buch	Strausberg, M. (2001). <i>Zarathustra und seine Religion</i> . München: Beck.
Thema: Rituale in Familien					
08.07.14	Family AND Rituals	Internet	Ja; mässig relevant	Artikel	Fiese, B. & Howell, K. (2003) <i>Family Rituals. International Encyclopedia of Marriage and Family</i> . Zugriff am 8. Juli 2014 unter http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3406900161.html
	Family Ritual Questionnaire	Ebsco Host	Ja; mässig relevant	Artikel, Kein Zugriff	Fiese, B. & Kline, C. (1993). Development of the Family Ritual Questionnaire: Initial reliability and validation studies. <i>Journal of Family Psychology</i> , 6 (3), 290-299.
Thema: Bindungstheorie und Rituale					
18.07.14	Bindungstheorie AND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; nicht relevant	-	-
	Sichere Bindung UND Rituale	Rechercheportal UZH	Ja; nicht relevant	-	-
	Sicherheit UND Rituale	Rechercheportal UZH	Ja; relevant	Buch	Welter-Enderlin, R. (2011). <i>Rituale - Vielfalt in Alltag und Therapie</i> (3. Aufl.). Heidelberg: Auer.
22.07.14	Bindungstheorie	NEBIS	Ja; relevant	Buch	Holmes, J. (2006) <i>John Bowlby und die Bindungstheorie</i> (2.Aufl.). München: Reinhardt.
Thema: Rituale in der Psychotherapie					
20.07.14	Psychotherapie UND Ritual	Rechercheportal UZH	Ja; mässig relevant	Buch	Nöcker-Ribaupierre, M. (2005). <i>Ritual, System, Ressource: Konzepte in der Musiktherapie</i> (Vol. Band 6). Wiesbaden: Reichert. Van der Hart, O. (2010). <i>Abschiedsrituale: lernen, leichter loszulassen</i> . Paderborn: Junfermann. Vogt, M. (2008). <i>Rituale, Externalisieren und Lösungen: Interventionen in der Kurzzeittherapie</i> . Dortmund: Borgmann.